

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

**Vergleich der Aussagekraft
diagnostischer Instrumente zur Schulfähigkeit
aus heilpädagogischer Sicht**

Eingereicht von Heidi Knobel

Begleitung: Prof. Dr. Ursula Hofer

13. Dezember 2017

Inhaltsverzeichnis

Abstract	4
1 Einleitung	4
1.1 Ausgangslage.....	4
1.2 Vorverständnis	5
1.3 Heilpädagogische Relevanz	5
2 Zielsetzung und Fragestellung	7
3 Methodik	7
4 Rechtliche Rahmenbedingungen	12
4.1 Begrifflichkeiten	12
4.1.1 Definition „Einschulung“.....	12
4.1.2 Definition „Übertritt in die Primarstufe“	13
4.2 Lehrpläne.....	13
4.2.1 Lehrplan Kindergarten.....	13
4.2.2 Lehrplan 21.....	14
5 Theoretische Grundlagen	15
5.1 Konstrukte zur Erfassung der Schulfähigkeit.....	15
5.1.1 Schulreife	15
5.1.2 Ausgewählte Perspektiven der Schulfähigkeit.....	16
5.2 Die Schuleingangsdiagnostik	18
5.2.1 Ziele der Schulreife- und Schulfähigkeitsdiagnostik.....	18
5.2.2 Kritische Einschätzungen der Schuleingangsdiagnostik	18
5.2.3 Neuere Ansätze der Schuleingangsdiagnostik.....	20
5.2.4 Schulfähigkeitskriterien	21
5.3 Das Schulische Standortgespräch in Anlehnung an die ICF	22
5.3.1 Die Aktivitäts- und Partizipationsbereiche in Anlehnung an die ICF-CY.....	24
6 Darstellung und Reflexion der Ergebnisse	25
6.1 Allgemeine Angaben zu den Beurteilungsinstrumenten.....	25
6.1.1 Name des Diagnostikums	25
6.1.2 Autoren, Ausgabejahr, Verlag	26
6.1.3 Ziele und Einsatzbereiche	27
6.1.4 Konzeptionelle Basis	28
6.1.5 Aufbau	30
6.1.6 Material.....	31
6.1.7 Besonderheiten zur Durchführung.....	33
6.1.8 Besonderheiten zur Auswertung.....	35
6.1.9 Gütekriterien	37
6.1.10 Angaben zum Kind.....	37
6.2 Darstellung und Reflexion der Beurteilungsinstrumente entlang der Analysekatogorien.....	38
6.2.1 Allgemeines Lernen	39
6.2.2 Spracherwerb und Begriffsbildung	51
6.2.3 Kommunikation	57
6.2.4 Lesen und Schreiben	59
6.2.5 Mathematisches Lernen	62
6.2.6 Umgang mit Anforderungen	67
6.2.7 Für sich selbst sorgen.....	74
6.2.8 Umgang mit Menschen	77

6.2.9	<i>Bewegung und Mobilität</i>	83
6.3	Abschliessender vergleichender Überblick	89
7	Beantwortung der Fragestellung	91
7.1	Forschungsfrage 1	91
7.1.1	<i>Die Diagnostischen Einschätzskalen (DES)</i>	91
7.1.2	<i>Horgener Aufgaben (HA-R)</i>	93
7.1.3	<i>Dortmunder Entwicklungsscreening (DESK 3-6 R)</i>	94
7.2	Forschungsfrage 2	96
7.2.1	<i>Die Diagnostischen Einschätzskalen (DES)</i>	97
7.2.2	<i>Horgener Aufgaben (HA-R)</i>	98
7.2.3	<i>Dortmunder Entwicklungsscreening (DESK 3-6 R)</i>	99
7.3	<i>Einsatzmöglichkeiten der Instrumente</i>	100
8	Schlussfolgerungen und Empfehlungen	101
8.1	Methodisches Vorgehen	101
8.2	Zu den Instrumenten	102
8.3	Zu Schulfähigkeit und Kriterien	102
8.4	Ausblick	103
8.5	Persönlicher Rückblick und Dank	103
	Literatur	105
	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	110
	Abbildungen	110
	Tabellen.....	110
	Anhang	111
I	Hinweise zu den Diagnostischen Entwicklungsskalen (DES)	112
II	Hinweise zu den Horgener Aufgaben (HA-R)	114
III	Hinweise und Erweiterungen zum Dortmunder Entwicklungsscreening (DESK 3-6 R)	117

Abstract

In dieser Arbeit werden drei aktuelle Verfahren zur Schuleingangsdiagnostik vorgestellt: die Diagnostischen Einschätzskalen (DES), die Horgener Aufgaben (HA-R) und das Dortmunder Entwicklungsscreening (DESK 3-6 R). Die Eignung dieser Verfahren zur Erfassung des individuellen Entwicklungsstandes von Vorschulkindern wird analysiert. Dargestellt werden ausserdem die Möglichkeiten der Instrumente, besonderen Förderbedarf zu erkennen. Die ausgewählten diagnostischen Screenings werden mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse erfasst und vergleichend dargestellt. Das dafür genutzte Kategoriensystem ist deduktiv aus dem Schulischen Standortgespräch abgeleitet. In der Darstellung der Ergebnisse werden die ausgewählten Verfahren theoriebezogen verglichen. Es stellt sich heraus, dass sie die für die Schulfähigkeit relevanten Entwicklungsbereiche mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen erfassen.

.

1 Einleitung

Ein- und Übertritte in ein neues System – in der Entwicklungspsychologie auch als Transitionen bezeichnet – sind für viele Menschen mit Veränderungen verbundene, bedeutungsvolle und einmalige Ereignisse. Dies gilt ganz besonders für Kinder beim Eintritt in den Kindergarten oder in die erste Klasse. Beide Übergänge stellen Herausforderungen an das Kind und sein Umfeld, sich aktiv mit den vorhandenen Voraussetzungen auseinander zu setzen und sich an die verändernden Bedingungen anzupassen.

1.1 Ausgangslage

Eingebettet in eine gesellschaftliche Situation und aus ökosystemischer Sicht nach Nickel (1999) betrachtet, wird der Einschulungsübergang von verschiedenen Teilkomponenten getragen: von den Systemen der Schule und des Kindergartens sowie dem Ökosystem Kind/ Familie (Kapitel 5.1.2). Alle Komponenten stehen in Wechselwirkungen zueinander und erst die Berücksichtigung aller Teilkomponenten wird der Komplexität des Konstrukts „Schulfähigkeit“ gerecht (vgl. Niklas, 2011, S. 16; Kammermeyer, 2000, S. 30).

Zu den gemeinsamen Aufgaben der Kindergartenlehrperson und der Schulischen Heilpädagogin¹ gehört auch die Vorbereitung der Kinder auf die nächstfolgende Stufe mit dem Ziel, das Kind und seine Eltern bei diesem wichtigen Übergang zu begleiten und zu unterstützen.

Bei der Erfassung der Schulfähigkeit werden in der Praxis nebst den informellen Verfahren – wie beispielsweise Beobachtungen oder Elternbefragungen – auch messbare, diagnostische Verfahren zur Erhebung der Lernausgangslage von Kindern beigezogen.

Diese diagnostischen Instrumente haben nicht die Selektion zum Ziel. Sie dienen der Früherkennung von schulischen Lernschwierigkeiten und ermöglichen eine differenzierte Beurteilung des Entwicklungsstandes und der Schulfähigkeit des Kindes sowie die frühzeitige Einleitung eventueller Unterstützungsmassnahmen:

Die frühzeitige Bereitstellung zuverlässiger Informationen zur Lernausgangslage gibt den Lehrkräften [des Kindergartens und, Ergänzung. d. Verf.] der Anfangsklassen die Möglichkeit, bei erkennbaren Defiziten rechtzeitig zu reagieren und Fördermassnahmen einzuleiten, die sich dann im Hinblick auf die weitere Schullaufbahn der betroffenen Kinder auszahlen sollten. (Hasselhorn & Schneider, 2011, S. 4)

In dieser Arbeit wird der Fokus auf das Konstrukt des Kindergartens im Hinblick auf den Übergang in die Primarstufe gerichtet – eingebettet in die gesetzlichen Bestimmungen des Kantons Zürich.

¹ Aus Gründen der Lesbarkeit werden, wenn immer möglich, geschlechtsneutrale Bezeichnungen verwendet. Ist dies nicht machbar, wird auf Grund der Frauendominanz in den Lehrberufen die weibliche Form verwendet. Selbstverständlich sind auch die Lehrer und Heilpädagogen damit gemeint.

1.2 Vorverständnis

In der Schweiz entscheidet das gesetzlich festgelegte Alter eines Kindes über den Einschulungszeitpunkt in den Kindergarten. Die Verschiebung des Stichtags führt dazu, dass alle Kinder, welche bis zum 31. Juli das vierte Altersjahr vollenden, im selben Sommer in den Kindergarten eintreten.

Da die kognitive, körperliche und emotionale Entwicklung eines Kindes immer auch mit seinem Lebensalter zusammenhängt, spielt der Zeitpunkt der Einschulung eine grosse Rolle und hat auch Auswirkungen auf den Übertritt in die Primarschulstufe. Stamm schreibt dazu:

„Aufgrund der Tatsache, dass der Stichtag des 31. Juli für den obligatorischen Eintritt in den Kindergarten zentral wird, bekommt das biologische Alter wieder eine grössere Bedeutung“ (Stamm, 2015, S. 25).

Der Entwicklungsstand der Kinder kann durch die Verschiebung des Stichtags nicht verändert werden. Um diesen jüngeren Kindern bei der Erfassung ihrer schulischen Lernvoraussetzungen gerecht zu werden ist es deshalb notwendig, den Begriff der Schulfähigkeit und die damit zusammenhängenden Kriterien neu zu diskutieren. Das bedeutet, dass in aktuellen Instrumenten der Schuleingangsdiagnostik nicht nur die Normentabellen an diese Veränderungen angepasst werden müssten, sondern auch die Aufgabenstellungen an den Entwicklungsstand von jüngeren Kindern.

In den Lehrplänen – sowohl im aktuellen Lehrplan des Kindergartens als auch im zukünftigen Lehrplan 21 – fehlen genauere Angaben, inwiefern die darin beschriebenen Basiskompetenzen erreicht werden müssen, um in die Primarstufe übertreten zu können.

Die gesetzlichen Grundlagen im Kanton Zürich werden im Kapitel 4 genauer erläutert.

1.3 Heilpädagogische Relevanz

Eine der zentralen Zielsetzungen der Volksschule des Kantons Zürich besteht darin, dass alle Kinder und Jugendlichen mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen und Fähigkeiten möglichst gemeinsam in der Regelklasse unterrichtet werden. Dabei spielt das sonderpädagogische Angebot der Integrativen Förderung (IF) eine wichtige Rolle und muss auf allen Stufen verpflichtend angeboten werden. Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP) unterstützen die Lehrpersonen im Unterricht und sind verantwortlich für die Förderung der Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen in allen Bereichen des Lernens.

Im schulischen Alltag gehört die differenzierte Erfassung des Lern- und Entwicklungsstands von Kindern mit besonderem Bildungs- und Förderbedarf zu den zentralen Aufgaben der Heilpädagogin. Die Festlegung des Entwicklungsstandes dient dazu, den spezifischen und individuellen Förderbedarf festzustellen (vgl.

Hochschule für Heilpädagogik HFH, 2013; Barth, 2003, S. 25).

Die IF auf der Kindergartenstufe wirkt präventiv und zielt auf die Förderung grundlegender Kompetenzen in allen Lern- und Entwicklungsbereichen, so dass die Schülerinnen und Schüler beim Übertritt in die Primarstufe möglichst gut auf die Lernanforderungen in der ersten Klasse vorbereitet sind. (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007, S. 5)

Welches sind aber geeignete Mittel, um diesen Entwicklungsstand möglichst breit zu erheben? Wie genau erfassen die in den Kindergärten eingesetzten diagnostischen Instrumente aus den 70-er Jahren auch die Lernausgangslage von Kindern mit speziellen Bedürfnissen? Wo sollte ein Kind stehen, um den Übertritt in die Primarschule erfolgreich zu bewältigen?

Genau mit solchen Fragen beschäftigte ich mich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der revidierten vierten Auflage der *Horgener Aufgaben*, einem Instrument zur Erfassung der kognitiven Leistungsfähigkeit. Ein Kindergarten in unserer Schuleinheit beteiligte sich an der Normierungserhebung des revidierten Instrumentes. Dies führte in der Folge zu einer Screening-Durchführung in allen vier Kindergärten aber auch zu weiteren Fragen:

Zeigen die in diesem Instrument erhobenen Daten schulische Lernschwierigkeiten zuverlässig auf? Geben sie mir sinnvolle Hinweise auf mögliche Förderschwerpunkte?

Auf der Suche nach weiteren Möglichkeiten zur Erfassung von bildungsrelevanten Fähigkeiten im Vorschulbereich mit dem Fokus auf Kinder mit besonderen Bedürfnissen stiess ich auf zwei ebenfalls aktuellere Instrumente. Um Lern- und Entwicklungsauffälligkeiten frühzeitig zu erkennen, entwickelte Barth auf der Grundlage von entwicklungs- und neuropsychologischen Erkenntnissen *die Diagnostischen Einschätzskalen*. Die Durchführung dieses Einzelscreenings beinhaltet immer auch den Gedanken einer präventiven Diagnostik (vgl. Barth, 2016, S. 1, 2003, S. 161).

Das 2004 veröffentlichte *Dortmunder Entwicklungsscreening* DESK 3-6 R enthält in seiner Neubearbeitung von 2016 nebst der Erfassung schulischer Lernvoraussetzungen auch eine differenzierte Erfassung des Sozialverhaltens. Damit können auch Kinder mit internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten identifiziert werden (vgl. Tröster, Flender, Reineke & Wolf, 2016, S. 8). Gerade diese sehr zurückhaltenden, oft unauffälligen, scheuen und unsicheren Kinder benötigen in der Praxis mehr Beachtung und Unterstützung.

Diese drei Instrumente in Verbindung mit den erwähnten Fragen motivierten mich letztendlich zu dieser Arbeit.

2 Zielsetzung und Fragestellung

In meiner Arbeit evaluiere ich drei aktuelle diagnostische Instrumente zur Einschätzung des Entwicklungsstandes und der Schulfähigkeit von Kindern im Vorschulalter.

Aus heilpädagogischer Sicht wird beurteilt, in wieweit sich diese Instrumente dazu eignen, den individuellen Förderbedarf der Kinder festzustellen.

Forschungsfrage 1:

Inwieweit dienen die ausgewählten diagnostischen Instrumente zur Einschätzung des individuellen Entwicklungsstands und der Schulfähigkeit von Vorschulkindern?

Forschungsfrage 2:

Wie eignen sich diese Instrumente aus heilpädagogischer Sicht dazu, den individuellen besonderen Förderbedarf aufzuzeigen?

3 Methodik

Der methodische Prozess beginnt bereits bei der Auswahl der drei Instrumente. Auch wenn zu diesem Zeitpunkt schon gewisse Vermutungen bestehen, ist für das weitere Vorgehen das Prinzip der Offenheit erforderlich (vgl. Kukartz, 2016, S. 55). Denn Forschung setzt Neugier und Offenheit gegenüber dem zu untersuchenden Forschungsgegenstand wie auch gegenüber anderen Sichtweisen und Deutungen voraus (ebd.).

In diesem Kapitel wird sowohl der Forschungszugang als auch die Forschungsmethode beschrieben und begründet.

Methodenwahl

Um eine möglichst hohe Vergleichbarkeit der drei diagnostischen Instrumente zu erhalten, muss ein theoriegeleitetes Verfahren eingesetzt werden, welches eine eindeutige und überprüfbare Auswertung des Textmaterials erlaubt. Für dieses forschungsmethodische Vorgehen bietet sich eine qualitative Inhaltsanalyse an. Sie gilt als ein Verfahren der Auswertung, insbesondere der Inhaltsanalyse von fixierter Kommunikation² (vgl. Mayring, 2015, S. 12).

² Unter „fixierter Kommunikation“ ist jegliche Art von protokollierter, festgehaltener Kommunikation gemeint, wie beispielsweise Texte, Bilder, Noten oder symbolisches Material (vgl. Mayring, 2015, S. 12).

Mayring präzisiert die Inhaltsanalyse als systematische, regel- und theoriegeleitete Textanalyse (ebd., S. 13). In dieser Arbeit beruht sie einerseits auf den Ergebnissen einer Literaturrecherche mit den Schwerpunkten Schuleingangsdiagnostik sowie Schulfähigkeit von Vorschulkindern und stützt sich andererseits auf die Forschungsfragen.

Forschungsmethode

Um die Texte miteinander vergleichen zu können, muss durch eine Reduktion der Textkomplexität eine sogenannte interpretierende Zusammenfassung erfolgen. Dies führt zu einem stark gekürzten Text (vgl. Kukartz, 2016, S. 23 und 52). Dabei sollen die wesentlichen Textinhalte erhalten bleiben, aber das Material so reduziert werden, dass durch die Abstraktion ein überschaubarer Corpus entsteht (vgl. Mayring, 2016, S. 67).

Die Kunstlehre der Interpretation wird auch als Hermeneutik bezeichnet. Der aus dem Griechischen stammende Begriff wird mit dem Verstehen und Interpretieren von Texten in Zusammenhang gebracht und bedeutet „Kunst und Theorie der Auslegung und Deutung, Technik des Verstehens“ (Kukartz, 2016, S. 17). Ein zentrales Element der Hermeneutik ist der hermeneutische Zirkel. Es wird davon ausgegangen, dass der Leser mit einem gewissen Vorverständnis an die Interpretation eines Textes herangeht. Dieses Vorwissen beeinflusst wiederum dessen Interpretation. Bei jedem Durchgang durch einen Text wird das ursprüngliche Vorwissen fortlaufend erweitert (ebd. S. 18).

Dieser Prozess wird mit der folgenden Darstellung visualisiert.

Abb. 1: Die hermeneutische Vorgehensweise nach Danner (2006, S. 57, zit. nach Kuckartz, 2017, S. 19)

Vorgehen bei der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse

Im Zentrum einer Inhaltsanalyse steht die Konstruktion und Anwendung eines Kategoriensystems. Die inhaltliche Strukturierung wird durch das Bilden von Kategorien und Unterkategorien erzeugt. Dabei bilden

zwei Dimensionen die Datenmatrix: in dieser Arbeit sind die sog. „Fälle“ die drei Instrumente, während die sog. „Kategorien“ die Angaben zu diesen Instrumenten bzw. die Schulfähigkeitskriterien bilden. Im Rahmen dieser Arbeit wird die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse angewendet. Da die Hauptkategorien aus einem theoretischen Bezugsrahmen entwickelt werden (2. und 3. Schritt im folgenden Ablaufmodell), wird von einer theoriegeleiteten Festlegung gesprochen. Im weiteren Analyseprozess entwickeln sich diese Kategorien in einem Wechselverhältnis zwischen der Theorie und dem konkreten Material und werden dabei verfeinert, ausdifferenziert und bei Bedarf mit neuen Kategorien induktiv erweitert (vgl. Mayring, 2015, S. 61; Kukartz, 2016, S. 47).

Beschreibung des Analyseprozesses

Die Inhaltsanalyse muss an das Material angepasst sein. Sie wird anhand eines Ablaufmodells festgelegt, in welchem die neun Analyseschritte definiert und in ihrer Reihenfolge festgelegt werden (vgl. Mayring, 2015, S. 51 und 104).

Abb. 2: Ablaufmodell inhaltlicher Strukturierung (basierend auf Mayring, 2015, S. 104)

Das inhaltsanalytische Vorgehen

1. Schritt Zuerst beschreiben die Hauptkategorien allgemeine Instrument-Angaben wie z.B. Angaben zum Aufbau, zu den Zielen oder zur Durchführung. Dabei lehnen sie sich an Brähler, Holling, Leutner und Petermann (2002, S. 315-316). Danach werden die Aufgaben der einzelnen Instrumente analysiert. Die Schritte 2 bis 4 beziehen sich auf die Angaben zu den Aufgaben.
2. Schritt Die Hauptkategorien lehnen sich an die Aktivitäts- und Partizipationsbereiche des *Schulischen Standortgesprächs* (SSG). Grundlage des Verfahrens ist die „Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“ (ICF). Die SSG-Bereiche enthalten beobachtbare Indikatoren in schulrelevanten Bereichen um Kompetenzen und Schwierigkeiten eines Kindes beschreiben zu können (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007, S. 3).
3. Schritt Während sich die Kategorien in einer ersten Auflistung stark an die Literatur von Kammermeyer und Niklas lehnen, verfeinert der spätere Einbezug weiterer Autorenschaft das Unterkategorien-system. Der Aktivitätsbereich *Mathematisches Lernen* ist von Weinert und Moser Opitz geprägt. Die Wahrnehmungskategorien unter *Allgemeines Lernen* tragen die Handschriften von Barth, Eggert, Frostig, Zimmer, Reichenbach und Lücking. Die exekutiven Funktionen – geprägt von Brunsting und Hasselhorn – sind in verschiedene Aktivitätsbereiche bzw. Hauptkategorien integriert.
4. Schritt Die Spalten „Unterkategorien“, „Memo“ und „Ankerbeispiele“ werden in die Tabelle eingefügt. Die Memo-Spalte dient dem Festhalten von verschiedenen Hinweisen und Erläuterungen und wird sukzessive mit Kategorie-Synonymen wie z. B. „Selbstregulation / Selbststeuerung“ oder ähnlichen Definitionen gefüllt. Die Instrumente werden in dieser Reihenfolge bearbeitet: 1. die Diagnostischen Einschätzskalen (DES), 2. die Horgener Aufgaben (HA-R), 3. das Dortmunder Entwicklungsscreening (DESK 3-6 R).
Beim DESK 3-6 R werden nur die Fragen aus dem Aufgabenheft für 5- und 6-jährige Kinder analysiert. Sie enthalten im Vergleich zu den Aufgabenheften für 3-jährige oder für 4-jährige Kinder zusätzliche Skalen, mit welchen spezifische Lernvoraussetzungen überprüft werden.
5. Schritt Die drei Instrumente werden ein erstes Mal analysiert, indem zuerst alle Textbestandteile mit den allgemeinen Angaben systematisch extrahiert und zusammengefasst werden. Die Fundstellen und Quellen werden bezeichnet. Tabellensprengende, wichtige Angaben werden separat und instrumentgetrennt aufgeführt. Dazu gehören beispielsweise auch die Entwicklungsbereiche welche das Instrument abdeckt.
6. Schritt DES und DESK 3-6-R: die analysierten Aufgaben werden im ersten Codierprozess derjenigen Kategorie zugeordnet, in welcher der Schwerpunkt der Autoren liegt.

Bei verschiedenen Kriterien innerhalb derselben wird die Aufgabe bei beiden oder mehreren Kategorien aufgeführt und der vermutete Schwerpunkt fett markiert. Beispiel: die DES-Aufgabe „Handlungsplanung, Sequenzgedächtnis, Sprachverständnis“ wird in der Unterkategorie *Arbeitsgedächtnis* fett markiert und zusätzlich der Kategorie *Sprachverständnis* zugeordnet. Aufgaben mit fehlenden Hinweisen auf die zu prüfende Fähigkeit werden nach eigenem Ermessen zugeordnet und farblich markiert.

Für den schnelleren Zugriff und die einfachere Nachvollziehbarkeit werden die Aufgaben möglichst in ihrer Originalbezeichnung und Nummerierung aufgeführt (DES und HA-R). Die DESK 3-6 R Aufgaben werden aus Gründen der besseren Überschaubarkeit leicht abgekürzt und mit der Instrument-Codierung dargestellt (Beispiel: „Buchstaben abschreiben FMO1“).

7. Schritt Bereits während des ersten Codierprozesses werden induktive Kategorie-Modifikationen vorgenommen, z.B. als Reihenfolgeveränderung, Streichungen, Erweiterungen, Explikationen und Präzisierungen der Unterkategorien. So werden beispielsweise einzelne visuelle Wahrnehmungsfunktionen wie die *Raumlage-Wahrnehmung* in die neu eingefügte Unterkategorie *Raum-Zeit-Dimension* eingeordnet. Ausdifferenzierte Verfeinerungen einer Unterkategorie wie z.B. die *visuelle Figur-Grund-Wahrnehmung* werden als weitere Unterteilung im Memo festgehalten.

Während bei den allgemeinen Angaben zum Instrument in einem zweiten Kodierprozess nur wenig verändert wird, werden nun sämtliche Screening-Aufgaben vertiefter analysiert und weitere Erläuterungen oder Unterteilungen im Memo festgehalten. Diese akribische und aufwändige Textanalyse findet sowohl in der Tabelle selbst, als auch in zwei verschiedenen instrumentgetrennten Dokumenten statt. Hier müssen Bedeutungsdifferenzen und einzelne Begriffe nochmals theoriegestützt präzisiert werden. Beispielsweise die Begriffe „Klassifizierung“ und „Kategorisierung“ oder die eher wahrnehmungsdefinierte *Aufmerksamkeit* versus *gerichteter Aufmerksamkeit*, welche mit Konzentration gleichgesetzt wird. In den instrumentgetrennten Dokumenten werden die Aufgaben je nach Instrument nach ihrer Nummer (DES), ihrem Kürzel (HA-R) oder Aufgaben-Code (DESK 3-6 R) codiert. Dieser zweite Durchgang hat auch eine Kontrollfunktion: Fehler aus dem ersten Codierprozess werden überarbeitet und in allen Dokumenten angepasst.

8. Schritt Zur besseren Übersicht werden alle verdichteten Textteile der allgemeinen Angaben auch in Instrumentgetrennte Dokumente übertragen. Daraus erfolgen die allgemeinen Angaben zu den Beurteilungsinstrumenten (Kapitel 6.1)

9. Schritt Die Ergebnisse werden entlang der Hauptkategorien dargestellt (Kapitel 6.2).

Gütekriterien qualitativer Forschung

Eine qualitative Inhaltsanalyse muss sich zur Einschätzung der Ergebnisse wie jede wissenschaftliche Methode an Gütekriterien überprüfen lassen (vgl. Mayring 2015, S. 29, 53). Für die qualitative Forschung werden folgende Gütekriterien diskutiert: Verfahrensdokumentation, argumentative Interpretationsabsicherung, Nähe zum Gegenstand, Regelgeleitetheit, kommunikative Validierung und Triangulation (ebd. S. 125). Da gemäss Mayring nicht nur die Anwendung der Kategorien auf das Material zuverlässig erfolgen soll, sondern auch die Konstruktion der Kategorien selbst, werden auch eigene inhaltsanalytische Gütekriterien vorgeschlagen wie z.B. die *semantische Gültigkeit* aus dem Konzept von Krippendorff. Sie „bezieht sich dabei auf die Richtigkeit der Bedeutungsrekonstruktion des Materials und drückt sich in der Angemessenheit der Kategoriendefinitionen (Definitionen, Ankerbeispiele, Kodierregeln) aus“ (Mayring, 2015, S. 126).

Die Nachvollziehbarkeit des Analyseprozesses wird mit der Dokumentation des Forschungsvorgehens transparent dargestellt. Diese Verfahrenstransparenz kann als Gütekriterium verstanden werden. Die Analyse der drei Einschätzungsinstrumente wird so dokumentiert, dass die einzelnen Vorgehensschritte klar nachvollzieh- und überprüfbar sind.

Letztendlich bleibt festzuhalten, dass eine qualitative Inhaltsanalyse auch nicht explizit ausgesprochene Kommunikationsinhalte mit einschliesst (vgl. Stangl, 2017) und durch die Interpretationen nie ganz abgeschlossen ist. „Sie birgt immer die Möglichkeit der Re-Interpretation“ (Mayring, 2015, S. 38).

4 Rechtliche Rahmenbedingungen

Die gesetzlichen Vorgaben rund um den Schuleintritt sind in der Schweiz kantonal und somit nicht einheitlich geregelt. In diesem Kapitel werden die im Zusammenhang mit der Einschulung stehenden gesetzlichen Grundlagen und der Lehrplan des Kantons Zürich erläutert.

4.1 Begrifflichkeiten

Seit der neuen Volksschulgesetzgebung 2006 ist der Kindergarten Teil der kantonalen Volksschule. Damit bildet die Kindergartenstufe das offizielle Fundament der schulischen Bildung. Die Schulpflicht beginnt ab dem Kindergartenalter.

4.1.1 Definition „Einschulung“

Der Begriff **Einschulung** ist mit dem Beginn der Schulpflicht verknüpft und steht für den Kindergarteneintritt (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt, 2007, S. 14).

Die Rechtsgrundlage für die Einschulung ist in §3 des Volksschulgesetzes geregelt.

„Kinder, die bis zum 31. Juli 2017 das vierte Altersjahr vollenden, werden auf Beginn des nächsten Schuljahrs schulpflichtig [ungeachtet des Entwicklungsstands, Anm. d. Verf.]“

Gemäss §35 Abs. 1 Volksschulverordnung gibt es auf der Kindergartenstufe keine Promotion. Das heisst, die Kinder besuchen den Kindergarten in der Regel zwei Jahre. Nach dem ersten Kindergartenjahr kommt das

Kind automatisch ins zweite Kindergartenjahr. Spezielle Fähigkeiten oder ein bestimmter Entwicklungsstand oder die Erreichung eines Jahresziels werden nicht vorausgesetzt (Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt, 2007, S. 15).

4.1.2 Definition „Übertritt in die Primarstufe“

Der Wechsel vom Kindergarten in die Primarstufe ist ein Stufenübertritt. Man spricht vom *Übertritt in die Primarstufe*.

Stufenübertritte sind Schullaufbahnentscheide, die in §33 der Volksschulverordnung geregelt werden und auf einer Gesamtbeurteilung basieren. Bei einer Gesamtbeurteilung müssen nebst den kognitiven Fähigkeiten, dem Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten auch die persönliche Entwicklung des Kindes berücksichtigt werden (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt, 2007, S. 15).

§35 Abs. 2 der Volksschulverordnung bestimmt, dass nach zwei Jahren Kindergarten der Übertritt in die Primarschule *stillschweigend* erfolgt (Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt, 2007, S. 16), während Übertritte in die Primarstufe, welche nicht nach zwei Jahren Kindergarten erfolgen, Schullaufbahnentscheide sind, die nicht mehr stillschweigend erfolgen können. In diesen Verfahren entscheiden die Eltern, die Lehrpersonen und die Schulleitung gemeinsam.

4.2 Lehrpläne

Gemäss der Zürcher Bildungsdirektion beschreibt der Lehrplan wichtige Merkmale der Kindergartenstufe, nennt die Rahmenbedingungen für den Unterricht und ist auch für die Integrative Schulung verbindlich. Als Lernziele werden Basiskompetenzen aufgeführt, die von den meisten Kindern am Ende der Stufe erreicht sein sollten (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011).

Da alle Lehrpläne im Kanton Zürich ab dem Jahr 2018/19 vom Lehrplan 21 abgelöst werden, stellt sich auch dort die Frage, wie der Stufenübertritt künftig abgebildet wird.

4.2.1 Lehrplan Kindergarten

Der Lehrplan der Kindergartenstufe des Kantons Zürich (2011) bildet die verbindliche Grundlage für die Arbeit im Kindergarten und orientiert Lehrpersonen bei der Gestaltung der Ausbildungsprozesse auf der Kindergartenstufe. Die in einem bestimmten Bereich als grundlegend erachteten Kompetenzen werden im Lehrplan als sogenannte Basiskompetenzen aufgeführt, welche „grundsätzlich von allen Kindern gegen Ende der Kindergartenzeit erwartet werden“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2008, S. 10).

Die Basiskompetenzen werden in Bildungsbereiche unterteilt. Diese beschreiben Inhalte, die für die Bildungsprozesse im Kindergarten von Bedeutung sind und im engen Zusammenhang mit den Entwicklungsaufgaben des Kindes in diesem Alter stehen.

Im Lehrplan fehlen jedoch genauere Angaben darüber, wann und in welchem Ausmass die Basiskompetenzen erreicht werden müssen, um in die erste Klasse übertreten zu können.

Ausserdem fehlen auch geeignete Instrumente für die Überprüfung des Erreichens dieser Kompetenzen.

4.2.2 Lehrplan 21

Der Lehrplan 21 beschreibt den bildungspolitisch legitimierten Auftrag der Gesellschaft an die Volksschule und gilt im Grundsatz auch für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Er legt die Ziele für den Unterricht aller Volksschulstufen fest, ist ein Planungsinstrument für Lehrpersonen, Schulen und Bildungsbehörden und orientiert über die in der Volksschule zu erreichenden Kompetenzen (vgl. zh.lehrplan.ch, 2017, S. 6 und 13).

Der Lehrplan 21 unterteilt die elf Schuljahre in drei Zyklen und ist in sechs Fachbereiche aufgeteilt. Für jeden Bereich werden die Kompetenzen beschrieben, welche die Schülerinnen und Schüler im Laufe der Volksschule erwerben. Nicht alle aufgeführten Kompetenzen und Kompetenzstufen müssen beurteilt werden. Solange die kantonal geltenden Regelungen beachtet werden, obliegt es der Professionalität der Lehrpersonen einzuschätzen, wann und mit welchen Mitteln sie die Leistungen der Schülerinnen und Schüler beurteilen.

Die Kompetenzen und Inhalte des Lehrplans 21 gelten im Grundsatz für alle Kinder. Erreichen einzelne Kinder die Grundansprüche nicht, ist es notwendig, „den Lernstand der einzelnen Schülerin oder des einzelnen Schülers zu beurteilen und Fortschritte und Probleme im individuellen Lernprozess zu beobachten, so dass erfolgversprechende Fördermassnahmen eingeleitet werden können“ (zh.lehrplan.ch, 2017, S. 13).

Ziele für die Kindergartenstufe: Die Kindergartenstufe ist die erste Stufe der Zürcher Volksschule. Für den Eintritt in den Kindergarten ist das Alter des Kindes massgebend. Volksschulgesetz und -verordnung regeln die Rahmenbedingungen.

Die Orientierungspunkte im ersten Zyklus geben an, an welchen Kompetenzstufen im Kindergarten verbindlich zu arbeiten ist. Sie dienen auch als Basis für den Übergang vom Kindergarten in die 1. Klasse.

Da gemäss Lehrplan 21 nicht vorausgesetzt wird, dass die Schülerinnen und Schüler beim Übergang in die Primarstufe die beschriebenen Kompetenzstufen erreicht haben (vgl. zh.lehrplan.ch, 2017, S. 14), bleiben Unsicherheiten bezüglich des Übertritts weiterhin bestehen. Dies gilt im Besonderen für Kinder mit sonderpädagogischem Bedarf, welche die Grundansprüche nicht erreichen können.

5 Theoretische Grundlagen

Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung von den ersten Schulreifekriterien über verschiedene Schulfähigkeitskonzepte bis hin zu den Zielen und den Vor- und Nachteilen der Schuleingangsdiagnostik. Um den Hintergrund der in der Methode gewählten Hauptkategorien zu verstehen, wird im Kapitel 5.3 das Schulische Standortgespräch (SSG) kurz erläutert.

5.1 Konstrukte zur Erfassung der Schulfähigkeit

5.1.1 Schulreife

Die Frage nach dem passenden Schuleintritt beschäftigte die Menschen – die Schule war damals nur dem Klerus vorbehalten - bereits vor dem Mittelalter. So verfasste der Mainzer Beschluss im Jahr 813 unter Karl dem Grossen die erste Schulpflichtverordnung auf deutschem Boden, in welchem festgelegt wurde, dass alle Untertanen einen Elementarunterricht erhalten sollten. Und die Weimarsche Schulordnung um 1619 schrieb einen zwingenden Schulbesuch ab dem 6. Lebensjahr vor (Niklas, 2011, S. 3-4). Während in den meisten Schulordnungen des 17. Jahrhunderts bis heute noch das Lebensalter als wesentliche Einschulungsbedingung festgelegt wurde und wird, forderte die Braunschweigsche Schulordnung von 1651 „eine gewisse für den Unterricht erforderliche *Sprachtüchtigkeit*“ (vgl. Kammermeyer, 2000; Niklas, 2011).

Der Begriff der „Schulreife“ trat erstmals um 1915 auf (vgl. Niklas, 2011, S. 9). Kinderärzte und Psychologen entwarfen in den dreissiger Jahren des 20. Jahrhunderts erste Modelle zum Verständnis der Schulreife (ebd.). Krenz zitiert aus den *Empfehlungen und Gutachten 1953-1965* des Deutschen Ausschusses für das Erziehungs- und Bildungswesen: „Die Entscheidung darüber, wann ein Kind für die Arbeit in der Schule reif ist, hängt davon ab, wie der Anfangsunterricht in der Schule erteilt wird“ (Krenz, 2003, S. 14).

Hauptvertreter des Schulreifekonzepts war Artur Kern. Er ging 1958 davon aus, dass anfänglich schwächere Leistungen mit einer Entwicklungsverzögerung zusammenhängen. Seiner Meinung nach war die Schulreife ein an das Lebensalter gebundener, endogen gesteuerter Reifeprozess. Die Schulreife stelle sich anhand vorprogrammierter Reifungsschübe wie beispielsweise dem Zahnwechsel ein (vgl. Burgener Woeffray, 1996, S. 23; Kammermeyer, 2000, S. 18; Niklas, 2011, S. 10).

Die von Kern als zentral erachtete visuelle Gliederungsfähigkeit, die häufig durch das Nachmalen von Formen überprüft wird, ist heute in den wesentlichen Punkten widerlegt. So findet Nickel heraus, dass sich die Differenzierungs- und Gliederungsfähigkeit kontinuierlich entwickelt und bei einigen Kindern sogar einige Jahre vor Schuleintritt zu beobachten ist. Ausserdem wird sie nach Kemmler & Heckhausen von äusseren Faktoren mitbestimmt und kann gefördert werden (vgl. Kammermeyer, 2000, S. 19; Niklas, 2011, S. 11). Forschungen von Krapp und Mandl sowie Nickel zeigen auf, dass die Schulreife zudem auch durch den Unterrichtsstil, den sozioökonomischen Status der Eltern und durch individuelle Lernvoraussetzungen der Kinder beeinflusst (Niklas, 2011, S. 11).

Da sich in den 60er-Jahren das Interesse mehr auf Lernprozesse und die kindliche Förderung richtete, wird das Reifungskonzept durch das Konzept der „Schulfähigkeit“ abgelöst (Kammermeyer, 2000, S. 23; Niklas, 2011, S. 11).

5.1.2 Ausgewählte Perspektiven der Schulfähigkeit

Die Schulfähigkeit als multifaktorielles Gebilde richtet das Augenmerk auf die Fähigkeiten des Kindes; insbesondere auf die kognitiven. Faktoren, welche ausserhalb der Persönlichkeit der Kinder liegen, deren Entwicklung aber massgeblich mitbestimmen können, bleiben weitgehend unberücksichtigt. Schulfähig ist, wer alle erforderlichen Persönlichkeitsmerkmale bzw. Fähigkeiten für erfolgreiche Schulleistungen aufweist (Burgener Woeffray, 1996, S. 23; Niklas, 2011, S. 12).

Witzlak definiert Schulfähigkeit als „Verhaltens- und Leistungseigenschaften, von denen das erfolgreiche Lernen in einem Anfangsunterricht abhängt, der die Altersbesonderheiten und die individuellen Entwicklungsunterschiede aller schulpflichtigen Kinder optimal berücksichtigt“ (Witzlak; zitiert nach Niklas, 2011, S. 12). Nickel zufolge versucht das Konzept der Schulfähigkeit alle für den Schulerfolg bedeutsamen internalen Faktoren im Schüler zu berücksichtigen (Niklas, 2011, S. 12).

Weigert und Weigert sehen die Schulfähigkeit und Schulbereitschaft im Zusammenhang mit der Lebensgeschichte und der Umweltsituation eines Kindes und betonen, dass dabei besonders die Familie in ihrer sozialen und ökonomischen Situation zu berücksichtigen ist (Weigert & Weigert; zitiert nach Niklas, 2011, S. 14).

Griebel und Niesel betrachten Schulfähigkeit als ein Konstrukt, „das von allen Beteiligten (Kind, Eltern, vorschulische Einrichtung, Schule, Hort) in einem ko-konstruktiven, sinnstiftenden Prozess inhaltlich zu füllen ist.“ Sie nennen verschiedene Aspekte, welche die Schulfähigkeit beeinflussen:

- Anlage und Reifungsprozesse;
- Anforderungen und Lernbedingungen der Schule;
- das Alter des Kindes;
- vorschulische Aspekte;
- soziales Umfeld;
- psychischer und physischer Entwicklungsstand des Kindes (vgl. Niklas, 2011, S. 12).

Ökosystemische Perspektive

Der systemisch-ökologische Ansatz orientiert sich an der ökologischen Entwicklungstheorie von Bronfenbrenner. Er stellte die Wechselwirkungen zwischen Person und Umwelt in den Mittelpunkt und definiert Entwicklung „als dauerhafte Veränderung der Art und Weise, wie die Person die Umwelt wahrnimmt und sich mit ihr auseinandersetzt“ (Bronfenbrenner; zitiert nach Niklas, 2011, S. 15).. Den Vorgang der Einschulung bezeichnete er als ökologischen Übergang (ebd.).

Mittels seines system-ökologischen Ansatzes rückte Nickel das gesamte System, dem das Kind angehört, ins Zentrum der Betrachtung. Zwischen den drei Teilsystemen:

- Schule,
- Kind / Familie und
- Kindergarten

bestehen Wechselwirkungen, welche auch entscheidend die Frage der Schulfähigkeit beeinflussen (vgl. Burgener Woeffray, 1996, S. 42; Kammermeyer, 2000, S. 25; Niklas, 2011, S. 15-17).

Abb. 3: Ein ökosystemisches Prozessmodell der Einschulung nach Nickel (1999, S. 154, zit. nach Niklas, 2011, S. 16)

Auch Kammermeyer betont, dass für die Erreichung der Schulfähigkeit nicht nur Elternhaus und Schule verantwortlich sind. „Erst die Berücksichtigung aller Teilkomponenten und ihrer Wechselwirkungen wird der Komplexität des Konstrukts *Schulfähigkeit* gerecht“ (Kammermeyer, 2000, S. 30).

Schulfähigkeit als soziokulturelles Konstrukt

Schulfähigkeit wird bei diesem Ansatz als weitgehend unabhängig von der Person des Kindes angesehen und stattdessen als eine gemeinsame subjektive Theorie betrachtet, die Personen in einem bestimmten sozialen

Setting über den Schulanfang haben (z.B. die Lehrpersonen einer Schule). Übereinstimmende Untersuchungsergebnisse von Smith und Shepard sowie Graue zeigen, dass sich Lehrer an der gleichen Schule in ihrer „Schulfähigkeitsphilosophie“ ähneln und Schulfähigkeitsvorstellungen an verschiedenen Schulen variieren. Solche subjektiven Theorien beeinflussen die konkrete Einschulungssituation und damit auch die tatsächliche Schulfähigkeit oder den künftigen Schulerfolg eines Kindes. Dasselbe Kind könnte demzufolge an der einen Schule als schulreif und in einem anderen Umfeld bzw. an einer anderen Schule als nicht schulreif gelten (vgl. Kammermeyer, 2000, S. 117; 2001, S. 103).

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Ullmann zufolge in der heutigen deutschen Literatur hauptsächlich der Begriff „Schulfähigkeit“ verwendet wird. Schulfähigkeit sollte in diesem Zusammenhang allerdings nicht mehr als reiner kognitiver Status des Kindes aufgefasst werden, „sondern ist ein Konstrukt, das von allen Seiten aus konstruktiv und sinnstiftend zu füllen ist. Schulfähigkeit ist damit nicht feststehend, sondern situationsspezifisch und abhängig vom Kontext“ (Niklas, 2011, S. 18).

5.2 Die Schuleingangsdiagnostik

Unter Schuleingangsdiagnostik sind hier Tests, Verfahren und Screenings gemeint, mit welchen der Entwicklungsstand von Schulleistungsvoraussetzungen von Kindergartenkindern festgestellt werden kann.

5.2.1 Ziele der Schulreife- und Schulfähigkeitsdiagnostik

Unter der Verwendung der Schulreife- und Schulfähigkeitskonzepte entstand einerseits eine Schuleintrittsdiagnostik, welche mit dem Ziel angewendet wurde, die Entscheidung des Schuleintrittes aufgrund festgelegter Kriterien durch Selektion zu lösen. Und andererseits sollte die Schulfähigkeitsdiagnostik auch zur Vorhersage künftigen Schul- und Lernverhaltens dienen; also Leistungen erfassen, die als Vorläufer und als direkte Voraussetzung schulischer Leistungen interpretiert werden können (vgl. Burgener Woeffray, 1996, S. 24).

Wenn Schulfähigkeit aus öko-systemischer Sicht betrachtet werde, muss sich gemäss Kammermeyer auch die Schuleingangsdiagnostik verändern und darf nicht mehr die Selektion als primäres Ziel haben. Die Schuleingangsdiagnostik der Zukunft soll als Entscheidungshilfe angesehen werden. Herkömmliche Testverfahren, die nur am Kind ansetzen und der Selektion dienen, reichen für die Entscheidung für oder gegen eine Einschulung nicht aus. Es müssen stattdessen alle Teilkomponenten des Schulfähigkeitskonstrukts berücksichtigt und Informationen aus verschiedenen Datenquellen wie-Screenings, Beobachtungen und Befragungen erhoben werden (vgl. Kammermeyer, 2000, S. 25 und 35).

5.2.2 Kritische Einschätzungen der Schuleingangsdiagnostik

Vorteile der Schuleingangsdiagnostik

Schuleingangsdiagnostik ist nicht für alle Kinder zwingend notwendig. Für die individuelle Förderung von Kindern mit ungewissen Voraussetzungen für schulisches Lernen ist sie unabdingbar. Sie richtet sich an Kinder, deren Entwicklungs- und Verhaltensprobleme im Kindergarten oder zu Hause meist nicht auffallen,

deren Probleme aber dann sichtbar werden, wenn sie mit den erhöhten Anforderungen der Schule konfrontiert werden. Gemäss Kammermeyer sind Informationen über den Lernstand eines Kindes wichtig, um ihm die Hilfe anzubieten, die es zur erfolgreichen Bewältigung der Entwicklungsaufgabe „Schulfähigkeit“ benötigt. Ohne diesen Informationshintergrund „kann die notwendige *Passung zwischen Kind und Schule* nicht hergestellt werden. Dies ist besonders im Hinblick auf eine individuelle Förderung der belasteten Kinder nötig“ (Kammermeyer, 2000, S. 50).

Auch Barth verweist auf die Vorteile frühdiagnostischer Verfahren, um den Entwicklungsstand eines Kindes nicht nur einschätzen, sondern auch rechtzeitig angemessene und differenzierte Fördermassnahmen einleiten zu können (vgl. Barth, 2003, S. 50-51). Um erfolgreiches Lernen zu unterstützen, muss die Erkennung und Interpretation des Entwicklungsstands bereits im Kindergarten erfolgen. „Je früher eine schulleistungsrelevante Entwicklungsstörung erkannt wird, desto früher und aussichtsreicher kann sie angegangen werden“ (Barth, 2003, S. 154).

Die Schuleingangsdiagnostik, wie sie von Burgener Woeffray dargestellt wird, „berücksichtigt neben ihrem Anspruch, die Erfassung des kindlichen Entwicklungsstandes in Verbindung mit Lernprozessen zu bringen, ebenso den Einbezug des mittelbaren und unmittelbaren Umfeldes, in welchem ein Kind lernen wird“ (Burgener Woeffray, 1996, S. 18). Die diagnostische Tätigkeit werde nicht zum Selbstzweck eingesetzt, sondern stelle sich in den Dienst einer zu treffenden Entscheidung (ebd. S. 83).

Eine gute Schuleingangsdiagnostik, welche auch die Ressourcen und Kompetenzen des Kindes differenziert erfasst und die gemäss Kammermeyer (2001b, S. 140) in möglichst natürlichen Alltagssituationen der Kinder stattfindet, kann Hinweise auf Lösungsmöglichkeiten liefern (vgl. Niklas, 2011, S. 57).

Kritik an der Schuleingangsdiagnostik

Nebst den Befürwortern sind auch Stimmen laut geworden, welche auf die Probleme der Schuleingangsdiagnostik hinweisen. Burgener Woeffray und Niklas stellen folgende kritische Argumente verschiedener Autoren bezüglich der Schulfähigkeitsdiagnostik zusammen:

- Den Testverfahren fehlen oftmals hinreichende theoretische Grundlagen und Ziele, d.h. es fehlt ihnen die Theorie dessen, was gemessen werden soll.
- Auch neuere Schulfähigkeitstests orientieren sich zu stark an kognitiven und zu wenig an anderen Eigenschaften. Motivationale, emotionale und soziale Faktoren werden zu wenig berücksichtigt.
- Viele Testverfahren weisen unzureichende oder gar keine Gütekriterien auf und erreichen die geforderte Qualität nicht. Eine zu wenig hohe Reliabilität und mangelnde Validität kann zu Fehlentscheidungen führen.
- Die prognostische Validität ist nicht sehr hoch und Fehlentscheidungen zum Schuleintritt werden durch die Instrumente nicht verhindert.
- Die Schuleingangsdiagnostik ist oftmals zu statisch. Entwicklungsmöglichkeiten und einwirkende Umwelteinflüsse werden durch die selektive Einmalmessung nicht berücksichtigt.
- Da die Erfassung der Schulfähigkeit zu spät ansetzt, verbleibt nur wenig Zeit für eine ausreichende Förderung von Kindern mit Förderbedarf.

- Die Ergebnisse sind inhaltlich nicht genügend differenziert. Statt der Vermittlung direkter pädagogischer Konsequenzen werden die Kinder nur an Durchschnittswerten und Normen gemessen.
- Trotz des Hauptziels solcher Instrumente – dem Kind Erlebnisse schulischen Misserfolgs zu ersparen – steht die Schuleingangsdiagnostik im Dienst der Prognose und der Selektion. Resultate können Erwartungen an die schulische Leistungsfähigkeit des Kindes erzeugen und Kinder frühzeitig mit einem Stigma versehen.
- Zu beachten gelte es zudem: Die Grenzen eines Tests liegen nicht nur in dessen Methode, sondern auch in der pädagogischen Interpretation (vgl. Burgener Woeffray, 1996, S. 31-38; Niklas, 2011, S. 54-56).

Burgener Woeffray folgert aus der Summe der Nachteile, dass die meisten Verfahren zur Schuleingangsdiagnostik einer pädagogisch verantwortbaren Entscheidung nicht mehr genügen. Sie stellt fest, dass „es nach wie vor an einer kindgerechten, pädagogischen Konzeption der Schuleintrittsdiagnostik und an einem konzeptionell angepassten Instrumentarium fehlt. Seit den 70er Jahren sind kaum neue Vorstellungen und Lösungen zur Frage des Schuleintritts erarbeitet worden“ (Burgener Woeffray, 1996, S. 17).

Gemäss Kammermeyer gründet die Forderung nach Verzicht auf Schuleingangsdiagnostik auf einem veralteten Verständnis von Schulfähigkeitstests. „Wird Schuleingangsdiagnostik lediglich verkürzt als Durchführung traditioneller Schulfähigkeitstests mit dem Ziel der Selektion gesehen, so ist dieser Forderung voll und ganz zuzustimmen (Kammermeyer, 2000, S. 49).

5.2.3 Neuere Ansätze der Schuleingangsdiagnostik

In den letzten Jahren sind zu den traditionellen Ansätzen spezifische Fähigkeiten, denen Bedeutung für den späteren Schriftspracherwerb und spätere mathematische Fähigkeiten zugemessen wird, in den Fokus der Schuleingangsdiagnostik gerückt. Und nicht zuletzt auch Faktoren aus der Umwelt des Kindes (Niklas, 2011, S. 23).

Gemäss Burgener Woeffray berücksichtigen neuere Ansätze der Schuleintrittsdiagnostik mittlerweile nicht mehr nur kognitive Faktoren; sie orientieren sich vielmehr auch an nicht-kognitiven Fähigkeiten und Anforderungen. Neuere Verfahren basieren auf der Grundlage, dass sich Entwicklung und Lernen wechselseitig beeinflussen und beachten auch äussere Bedingungen, die für die Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes mitverantwortlich sind. Somit steht bei heutigen Verfahren auch vielmehr die Förderung im Vordergrund als die Selektion (Burgener Woeffray, 1996, S. 39).

Niklas hat folgende Forderungen an neue Verfahren der Schuleingangsdiagnostik zusammengestellt. Sie sollten:

1. frühzeitig eingesetzt werden;
2. viele Schulfähigkeitsaspekte des Kindes und seiner Umwelt erfassen, für die theoretische Grundlagen vorhanden sind;
3. als Gütekriterien eine hohe Reliabilität, prognostische Validität und aktuelle Normen aufweisen;
4. in alltagsnahen Situationen unter Verwendung von strukturiertem Material durchgeführt werden;

5. vielfältige Informationsquellen berücksichtigen, insbesondere die Erfahrungen von Kindergartenlehrpersonen;
6. genau die später zu erwartenden Stärken und Schwächen der zukünftigen Schülerinnen und Schüler abbilden;
7. direkte Handlungsimpulse bezüglich Fördermassnahmen auf individueller Ebene bieten;
8. eine Prozessdiagnostik beinhalten, durch welche die Erfolge einer Förderung überprüft und Massnahmen gegebenenfalls angepasst werden können;
9. nicht nur aus einer Einmalmessung bestehen, sondern Informationen aus sukzessiven Erhebungen und Beobachtungen einbeziehen;
10. nebst den lernzielfernen distalen Fähigkeiten (wie Wahrnehmung, Aufmerksamkeit) besonders die lernzielnahen proximalen Lernvoraussetzungen erfassen: also mathematische und schriftsprachliche Vorläuferfertigkeiten wie z.B. das Mengen-Zahlenvorwissen oder die phonologische Bewusstheit (Niklas, 2011, 58-59).

5.2.4 Schulfähigkeitskriterien

Seit den Anfängen erster Schulreifeuntersuchen haben sich auch die Schulfähigkeitskriterien einem Wandel unterzogen. Folgende Zusammenfassung lehnt sich an Niklas (2011, S. 19-23).

Vor dem 20. Jahrhundert und in dessen erster Hälfte überwogen zumeist körperliche Aspekte. Häufigstes Kriterium war damals das „Philippinermass“, bei dem die Kinder dann als schulreif galten, wenn sie den rechten Arm senkrecht quer über die Mitte des Scheitels legen und dann die linke Ohrmuschel erfassen konnten.

Nach Hetzer und Tent zeigte sich ein Kind dann den Anforderungen der Schule gewachsen, wenn es imstande war, sich die traditionellen Kulturgüter durch planmässige Arbeit in Gemeinschaft Gleichaltriger anzueignen. Die Autoren teilten die Schulfähigkeit in eine geistige, eine willensmässige und in eine soziale Reife ein.

Tabelle 1: Schulreife nach Hetzer und Tent

Schulreife		
geistige Schulreife	willensmässige Schulreife	soziale Schulreife
<ul style="list-style-type: none"> • Selbststeuerung • Sachlich-realistische Einstellung • Vergegenständlichung des eigenen Handelns 	<ul style="list-style-type: none"> • Verständnis für Leistung • Übernahme fremdgestellter Aufgaben und planmässiger Aufgabenlösung trotz dafür benötigter Ausdauer und Konzentration 	<ul style="list-style-type: none"> • Ansprechbarkeit in Gruppen • Kontaktaufnahme mit Gleichaltrigen • Intensität der Bindung zu vertrauten Menschen

Während Müller die frühe Selbstständigkeit als wichtige Eigenschaft herausstellte, ergänzte Herff den Aspekt der Kontrolle über die Körpermotorik. Für Nickel kam die körperliche Gesundheit und die physischen Voraussetzungen noch vor den sekundären kognitiven, motivationalen, emotionalen und sozialen Voraussetzungen.

Nach Krenz sollten Kinder Fähigkeiten in allen vier Basiskompetenzen aufweisen: emotionale, soziale, motorische und kognitive Schulfähigkeit.

Tabelle 2: Übersichtstabelle über Basiskompetenzen und Merkmale der Schulfähigkeit nach Krenz (2006, S. 85)

Basiskompetenzen	
<p>Emotionale Schulfähigkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belastbarkeit besitzen • Enttäuschungen ertragen können • Neue, unbekannte Situationen angstfrei wahrnehmen • Zuversicht besitzen 	<p>Soziale Schulfähigkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zuhören können • Sich in einer Gruppe angesprochen fühlen • Regelbedeutungen erfassen und Regeln einhalten können • Konstruktive Konfliktlöseverhaltensweisen haben
<p>Motorische Schulfähigkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visuo-motorische Koordination, Finger- und Handgeschicklichkeit besitzen • Eigeninitiatives Verhalten zeigen • Belastungen erkennen und aktiv verändern können • Gleichgewichts-, taktile und kinästhetische Wahrnehmung haben 	<p>Kognitive Schulfähigkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konzentrationsfertigkeit, Ausdauer und Aufmerksamkeit besitzen • Über ein ausgeprägtes auditives Kurzzeitgedächtnis, auditive Merkfähigkeit und ein visuelles Gedächtnis verfügen • Neugierdeverhalten und Lerninteresse zeigen • Folgerichtiges Denken besitzen, Beziehungen und Gesetzmässigkeiten erkennen

Ullmann ergänzte die Liste mit dem kommunikativen Bereich als wichtigem Aspekt und verstand darunter die Fähigkeiten zum Zuhören und Antworten. Als wesentliche spezifische Schulfähigkeitsmerkmale betonte er auch die sprachlichen Fähigkeiten sowie das Verständnis von Mengen und Zahlen.

Während Schorch die Wichtigkeit vor allem der Vorläuferfertigkeiten wie Sprachverständnis und Mengenerfassung herausstrich, erachtete Kammermeyer für die Bewältigung des Übergangs vom Kindergarten in die Schule auch personale Ressourcen als notwendig. Dazu zählt die Autorin ein positives Selbstwertgefühl und Selbstkonzept, Selbstwirksamkeit und aktives Bewältigungsverhalten (vgl. Niklas, 2011, S. 19-23).

In den letzten Jahren haben lernzielnahe, sogenannte proximale Schulfähigkeitskriterien durch zahlreiche wissenschaftliche Studien an Bedeutung gewonnen. Diese Studien belegen, dass z.B. die phonologische Bewusstheit eine wichtige Rolle spielt bei der vorschulischen Vorhersage des Schulerfolgs im Schriftspracherwerb. Kammermeyer zufolge können solche proximalen Schulfähigkeitskriterien spätere Schulleistungen besser vorhersagen als die traditionellen distalen Schulfähigkeitskriterien wie die Wahrnehmung, welche von den konkreten Lernzielen des Anfangsunterrichts weiter entfernt sind (vgl. Kammermeyer, 2001a, S. 112)

5.3 Das Schulische Standortgespräch in Anlehnung an die ICF

Die Hauptkategorien, welche die Aufgaben beschreiben, lehnen sich an die Aktivitäts- und Partizipationsbereiche des „Schulischen Standortgesprächs“ (SSG). Dieses Verfahren wurde an der Volksschule des Kantons Zürich verbindlich eingeführt und orientiert sich am internationalen Klassifikationssystem ICF (Internationale Klassifikation der Funktionalität, Behinderung und Gesundheit) der Weltgesundheitsorganisation WHO. Im Rahmen dieser Klassifikation werden Ressourcen und Defizite von Menschen ganzheitlich erfasst mit dem Ziel, Stärken und Schwächen in allen physischen und psychischen

Bereichen umfassend zu beschreiben. Dies geschieht in Bezug auf schulische oder nichtschulische Aktivitäten.

Das SSG kommt immer dann zum Einsatz, wenn bitte hier statt der Pfeile, normale Punkte

- aus irgendeinem Grund Bedarf nach einem strukturierten, vertieften Gespräch besteht,
- bei einer Schülerin oder einem Schüler ein besonderer Förderbedarf geprüft werden soll
- oder wenn bereits eine sonderpädagogische Massnahme durchgeführt wird.

Im schulischen Standortgespräch geht es darum, die schulische Situation einer Schülerin oder eines Schülers aus Sicht der Eltern und der Lehrperson – und allenfalls aus Sicht weiterer Personen – einzuschätzen und zu vergleichen. Danach werden Schwerpunktthemen besprochen und allfällige Förderziele für die Schülerin oder den Schüler vereinbart (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007).

Im Schulischen Standortgespräch „Volksschule 2 – Kindergartenstufe“ sind die folgenden Aktivitätsbereiche dargestellt. Der Bereich „Lesen und Schreiben“ ist dem SSG- Protokoll „Volksschule 1 – Primar- und Sekundarstufe“ entnommen.

Tabelle 3: Schulisches Standortgespräch

Aktivitätsbereiche	Beschreibung
Allgemeines Lernen	Das Kind kann zuhören, zuschauen, hinspüren; aufmerksam sein; sich Verse, Melodien, Bewegungen merken und wiedergeben; Formen benennen, beschreiben und darstellen; durch Spielen Dinge und Beziehungen erkunden; Lösungen finden und Umsetzen; Strategien anwenden; planen; üben
Spracherwerb und Begriffsbildung	Das Kind kann lautgetreu nachsprechen; den Sinn von Wörtern und Symbolen verstehen; korrekte Sätze bilden; einen altersentsprechenden Wortschatz aufbauen; Sprache dem Sinn entsprechend modulieren (Erst- und Zweitsprache)
Lesen und Schreiben	Das Kind kann lesen; laut vorlesen; verstehen, was gelesen wird; korrekt und leserlich schreiben
Mathematisches Lernen	Das Kind kann zählen; sich in räumlichen Zusammenhängen orientieren (hinten/vorne, oben/unten); Grössen und Mengen erfassen sowie nach eigenen oder vorgegebenen Kriterien sortieren; Gesetzmässigkeiten erkennen; sich im Zahlenraum orientieren
Umgang mit Anforderungen	Das Kind kann allein oder in der Gruppe eine Aufgabe ausführen; Verantwortung übernehmen; den Tagesablauf einhalten; sich in eine Aufgabe vertiefen; das eigene Verhalten steuern; mit Freude und Frust umgehen
Kommunikation	Das Kind kann verstehen, was andere sagen und ausdrücken (nonverbal und verbal); seine Gedanken so ausdrücken, dass andere diese verstehen (nonverbal und verbal); Gespräche und Diskussionen mit Gleichaltrigen und Erwachsenen führen

Bewegung und Mobilität	Das Kind kann grobmotorische Bewegungsabläufe planen, koordinieren und nachahmen; feinmotorische Bewegungen planen, koordinieren und nachahmen; Zeichen- und Schreibgeräte kontrolliert führen
Für sich selbst sorgen	Das Kind kann Kleider und Schuhe an- und ausziehen; auf die Körperpflege, die Gesundheit und die Ernährung achten; sich vor gefährlichen Situationen schützen
Umgang mit Menschen	Das Kind kann mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen; Achtung, Wärme, Toleranz entgegenbringen und annehmen; Nähe und Distanz regeln; mit Kritik umgehen; Freunde finden und behalten
Freizeit, Erholung und Gemeinschaft	Das Kind kann am gemeinschaftlichen Leben in Schule, Familie und Nachbarschaft teilnehmen; in Spiele und andere Freizeitaktivitäten einbezogen sein; eigene Lieblingsaktivitäten pflegen

5.3.1 Die Aktivitäts- und Partizipationsbereiche in Anlehnung an die ICF-CY

Die ICF-CY³ folgt diesen Gliederungsprinzipien, enthält aber einige Anpassungen aufgrund der zentralen Bedeutung von Wachstum und Entwicklung in diesem Lebensalter. Die folgenden vier Themenbereiche bestimmten die notwendigen Anpassungen (Hollenweger et al. 2011, S. 15-17):

- Familienkontext: Die Entwicklung wird als dynamischer Prozess der Abhängigkeit der Funktionsfähigkeit von der kontinuierlichen Interaktion mit der Familie und anderen Personen des nahen sozialen Umfeldes betrachtet.
- Entwicklung: Körperfunktionen und -strukturen sowie die Aneignung von Techniken variieren bezüglich des Zeitpunkts ihres Auftretens weshalb Entwicklungsverzögerungen oder drohende Behinderungen identifizierbar sein müssen.
- Teilhabe: Je jünger Kinder sind, desto mehr sind deren Teilhabemöglichkeiten durch ihr soziales Umfeld und andere unterstützende Systeme bestimmt.
- Lebenswelten: Im Laufe der Kindheit verändern sich deren Lebenswelten in Abhängigkeit von ihren zunehmenden Kompetenzen und ihrer Unabhängigkeit stetig und grundlegend.

Neun Lebensbereiche der Aktivitäten und Partizipation/ Teilhabe in der ICF-CY

Aktivität bezeichnet die Durchführung einer Aufgabe oder Handlung und die Partizipation steht für das Einbezogensein, für die Integration in verschiedene Lebensbereiche (ebd., S. 161-227). Wichtig ist die Frage: Was fördert oder beeinträchtigt die Aktivität und Partizipation in welchen Bereichen oder Situationen des Lebens? In den zugehörigen neun Kapiteln sind für alle Bereiche (life domains) Items von sehr einfachen bis zu sehr komplexen Handlungen dargestellt. Die Codierung der Items beginnt mit **d** und zur Differenzierung folgen auch hier Zahlen.

- Lernen und Wissensanwendung,
- Allgemeine Aufgaben und Anforderungen,
- Kommunikation,
- Mobilität,

³ ICF-CY = Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen

- Selbstversorgung,
- Häusliches Leben,
- Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen,
- Bedeutende Lebensbereiche,
- Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben.

In dieser Arbeit stützen sich die Hauptkategorien auf die im Schulischen Standortgesprächs gewählten Bereiche (vgl. Tabelle 3).

6 Darstellung und Reflexion der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden im ersten Teil die allgemeinen Angaben zu den Beurteilungsinstrumenten beschrieben. Die Darstellung und Reflexion der Beurteilungsinstrumente entlang der Analysekatogorien erfolgt im zweiten Teil.

6.1 Allgemeine Angaben zu den Beurteilungsinstrumenten

Die Ergebnisse der Analyse werden in diesem Kapitel entlang der in Anlehnung an Brähler et al. festgelegten Kategorien (vgl. Brähler et al., 2002, S. 315-316) dargestellt und reflektiert. Dabei geht es um die Darstellung der einzelnen Instrumente ebenso wie um eine vergleichende Gegenüberstellung.

6.1.1 Name des Diagnostikums

Tabelle 4: Name des Diagnostikums

DES	HA-R	DESK 3-6 R
Die Diagnostischen Einschätzskalen (DES) zur Beurteilung des Entwicklungsstandes und der Schulfähigkeit	HA-R Horgener Aufgaben für Kindergarten, Grund- und Basisstufe – revidierte Version	DESK 3-6 R Dortmunder Entwicklungs-screening für den Kindergarten – Revision

Die Namen der Instrumente können Angaben zu Zielen, Durchführungsalter, Art des Instruments enthalten oder aufzeigen, ob es sich um eine Neubearbeitung handelt. Im Namen der Horgener Aufgaben und im Dortmunder Entwicklungsscreening ist nebst der Revision auch ihr Ursprungsort ersichtlich. Alle drei Instrumente tragen eine Abkürzung welche zur besseren Lesbarkeit benutzt wird.

- **Die Diagnostischen Einschätzskalen**
zur Beurteilung des Entwicklungsstandes und der Schulfähigkeit = **DES**
- **Die Horgener Aufgaben**
für Kindergarten, Grund- und Basisstufe – revidierte Version = **HA-R**

→ **Das Dortmunder Entwicklungsscreening**
für den Kindergarten – Revision = **DESK 3-6 R**

6.1.2 Autoren, Ausgabejahr, Verlag

Tabelle 5: Autoren, Ausgabejahr, Verlag

	DES	HA-R	DESK 3-6 R
Autoren	Barth, K.	Krebs, R. und Obrist-Müller, M.	Tröster, H., Flender, J., Reineke, D. und Wolf, S.
Ausgabejahr	2012	2016	2016
Verlag	Reinhardt	ohne Verlagsangabe	Hogrefe

Autorenschaft:

Sämtliche Autoren und Autorinnen sind Fachpersonen aus dem Bereich Psychologie, mit Schwerpunkten in Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Familientherapie (Barth) und Rehabilitationspsychologie (Tröster). Die ursprünglichen Horgener Aufgaben wurden von Ochsner, einem Schweizer Schulpsychologen, erarbeitet und durch Hilber, Krebs und Obrist-Müller weiterentwickelt. Auf der zweiten Seite des Handbuchs werden nur noch Krebs und Obrist-Müller aufgeführt.

Ausgabejahr:

Die Instrumente sind, was ihre Ursprungsentwicklung angeht, unterschiedlich alt.

Die DES wurden 1998 entwickelt und sind 2016 in der 7. durchgesehenen Auflage erschienen. Die seit ihrer Erstauflage unveränderten Testbogen sind 2017 in der 5. Auflage erhältlich.

Die HA-R basieren auf Aufgaben aus den 70er Jahre in Anlehnung an bestehende Schulreife- und Intelligenztests (vgl. Krebs & Obrist-Müller, 2016, S. 6). Die Aufgaben wurden in den folgenden Jahren immer wieder leicht verändert und für die 4. Auflage von 2016 vollständig revidiert und neu geeicht (vgl. Krebs & Obrist-Müller, 2016, S. 7).

Das DESK 3-6 wurde im Jahre 2004 veröffentlicht. Aufgrund der veränderten Altersstruktur der Kita-Kinder und den Herausforderungen, welche an die Schulvorbereitungen gestellt werden, wurden in der Neubearbeitung die Normen aktualisiert und das Screening konzeptionell weiterentwickelt (vgl. Tröster et al., 2016, S. 7).

Verlag:

Die DES und das DESK 3-6 R stammen aus Deutschland. Die HA-R wurden in der Schweiz entwickelt und sind an Schweizer Kindergartenkindern normiert. Das Instrument wird unabhängig vom Schulpsychologischen Dienst Bezirk Horgen herausgegeben und über das Internet vertrieben (vgl. Krebs & Obrist-Müller, 2016, S. 7).

Die Instrumente sind aktuell (DES) oder in einer Neubearbeitung auf dem Markt erhältlich (HA-R und DESK 3-6 R). Ihr Ursprungsalter ist dabei nicht auf den ersten Blick ersichtlich.

6.1.3 Ziele und Einsatzbereiche

Tabelle 6: Ziele und Einsatzbereiche

	DES	HA-R	DESK 3-6 R
Screening-ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Diagnosehilfe zur Beurteilung des Entwicklungsstandes und der Schulfähigkeit - Früherkennung von schulischen Lernschwierigkeiten - Klärung der Frage der Schulfähigkeit im Sinne der Erkennung von Faktoren, welche die weitere Entwicklung verzögern (S. 1) 	<p>„Beurteilung der für die Bewältigung schulischer Anforderungen bedeutsamen kognitiven Leistungsfähigkeit“ für Kinder im Alter von 4 bis 7 Jahren (Krebs & Obrist-Müller, 2016, S. 5).</p> <p>Ergebnisse dienen der</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erfolgskontrolle der Förderbestrebungen - Entscheidungshilfe hinsichtlich des Stufenübertritts 	<ul style="list-style-type: none"> - Screening-Verfahren zur Früherkennung von Entwicklungsgefährdungen bei Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren. - Differenzierte Erfassung schulischer Lernvoraussetzungen zur Ermittlung des individuellen Förderbedarfs (S. 5, 9)
Einsatzbereiche	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfe zur Förderplan-Erstellung - Die Einschätzung ermöglicht eine fundierte Elternberatung sowie - Orientierung über allfälliges Einschalten weiterer Fachdienste (S. 1) 	<p>für Gespräche mit Eltern und Fachpersonen (S. 5)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Screening-Profil als Grundlage von Elterngesprächen oder - für den Austausch mit Fachdiensten (S. 63)

Die Screening-Ziele können diesen drei Bereichen zugeordnet und so zusammengefasst werden:

a) Die **Erfassung schulischer Lernvoraussetzungen und die Früherkennung von**

Entwicklungsgefährdungen werden vor allem durch das DESK 3-6 R und die DES abgedeckt.

„Das DESK 3-6 R verfolgt nicht das Ziel, den Entwicklungsstand des Kindes festzustellen; es soll vielmehr zuverlässige Hinweise auf die Entwicklungsbereiche geben, in denen das Kind in seiner Entwicklung gefährdet ist“ (Tröster et al., 2016, S. 57).

b) Die **Beurteilung der Schulfähigkeit** erfolgt durch die DES und die HA-R.

Die Autoren der HA-R präzisieren ihr Ziel, indem sie die für die schulischen Anforderungen bedeutsame kognitive Leistungsfähigkeit beurteilen (vgl. Krebs & Obrist-Müller, 2016, S. 5).

c) Die **Ermittlung des Förderbedarfs** sowie die **Erfolgskontrolle der Förderbestrebungen** werden durch alle drei Instrumente abgedeckt.

Jedes Instrument beschreibt zwei bis drei Ziele mit folgenden Hauptaspekten:

a	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Früherkennung von Entwicklungsgefährdungen (DESK 3-6 R) ◆ Früherkennung von schulischen Lernschwierigkeiten (DES) ◆ Differenzierte Erfassung schulischer Lernvoraussetzungen... (DESK 3-6 R) ◆ Beurteilung des Entwicklungsstandes (DES)
b	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Beurteilung der Schulfähigkeit im Sinne der Erkennung von Faktoren, welche „die weitere Entwicklung des Kindes behindern oder verzögern“ (Barth, 2012, S. 1) ◆ Entscheidungshilfe hinsichtlich des Stufenübertritts (HA-R) ◆ Beurteilung der für die Bewältigung schulischer Anforderungen bedeutsamen kognitiven Leistungsfähigkeit (HA-R)
c	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Hilfe im Sinne eines förderorientierten Ansatzes, um „für das entwicklungsverzögerte Kind einen geeigneten Förderplan aufzustellen“ (Barth, 2012, S. 1) (DES) ◆ Differenzierte Erfassung schulischer Lernvoraussetzungen zur Ermittlung des individuellen Förderbedarfs (DESK 3-6 R) ◆ Überprüfung der Wirksamkeit von Fördermassnahmen (DESK 3-6 R: S. 64) ◆ Erfolgskontrolle der Förderbestrebungen (HA-R)

In allen drei Anleitungen wird festgehalten, dass die Ergebnisse auch für Gespräche mit den Eltern oder für den Austausch mit Fachpersonen eingesetzt werden können (Barth, 2012, S. 1; Krebs & Obrist-Müller, 2016, S. 5; Tröster et al., 2016, S. 63). Die DES können beim Erstellen eines Förderplans hinzugezogen werden. Die Autoren der Horgener Aufgaben warnen im Kapitel „Beurteilung und Kommunikation“ davor, den Eltern genaue Zahlangaben zu machen: „Wenn Sie HA-R Ergebnisse gegen aussen kommunizieren, z.B. in Elterngesprächen, sollten Sie auf das Mitteilen genauer Zahlangaben verzichten und Kinder nur groben Leistungsbereichen zuordnen“ (Krebs & Obrist-Müller, 2016, S. 30).

Eine Berücksichtigung von Kindern mit Förderbedarf ist in allen Instrumenten enthalten. Entweder, indem das Screening dazu beiträgt, einen allfälligen Förderbedarf aufzudecken wie im DESK 3-6 R, oder indem ein Förderplan mit Hilfe der DES Resultate aufgestellt werden kann, beziehungsweise die HA-R zur Wirksamkeit durchgeführter Förderbestrebungen benutzt wird. Wird das Instrument zur Erfolgskontrolle eingesetzt, bedingt dies jedoch eine zweimalige Durchführung.

6.1.4 Konzeptionelle Basis

Tabelle 7: Konzeptionelle Basis

DES	HA-R	DESK 3-6 R
Der Konzeption liegt ein „integrativer Ansatz zugrunde“, in welchem neuropsychologische Erkenntnisse und Ansätze von Ayres und Luria verbunden werden mit Erkenntnissen zu Möglichkeiten der frühen Vorhersage von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten	<p>Im Handbuch sind keine Konzeptangaben zu finden.</p> <p>Obrist-Müller (2016) weist darauf hin, dass sich die Aufgaben auf folgende SSG-Bereiche beziehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeines Lernen - Sprache und Begriffsbildung - Mathematisches Lernen - Umgang mit Anforderungen 	<p>Die Konstruktion orientiert sich an dem von Michaelis (2004) beschriebenen entwicklungsneurologisch begründeten Grenzsteinprinzip. Die daran angelehnten Entwicklungsaufgaben sollten von der Mehrzahl der altersgemäss entwickelten Kinder bewältigt werden können (S. 9).</p> <p>Die Vorläuferfertigkeiten des schulischen Lernens sind im Screening berücksichtigt.</p>

sowie von Rechenstörungen (Barth, 2012, S. 1).		
---	--	--

Barth geht in den DES von neuropsychologischen Ansätzen aus. Konzepte, wie sie Luria, Ayres, Graichen oder Brand entwickelten, liefern eine differenzierte Sichtweise und ein tieferes Verständnis von Lern- und Entwicklungsstörungen. Entwicklungs- und neuropsychologischen Modelle wie beispielsweise die „sensorische Integration“ von Ayres, erscheinen Barth besonders gut geeignet für die differenzierte Analyse der grundlegenden Basisprozesse, welche für die Entwicklung komplexer psychischer Funktionen, wie sie für Gedächtnis, Sprache, Motorik, Körperempfinden, Konzentration, Emotionalität und Selbstvertrauen sowie für die Entwicklung der Kulturtechniken Lesen, Rechtschreiben und Rechnen erforderlich sind (vgl. Barth, 2003, S. 54).

Zudem verweist der Autor mehrfach darauf, dass trotz des individuumszentrierten Ansatzes der sozio-ökologische Hintergrund des Schul- und Familiensystems mitberücksichtigt werden muss – insbesondere bei Kindern mit Entwicklungsauffälligkeiten (vgl. Barth, 2003, S. 22, 38, 45, 52, 53).

Im Handbuch der HA-R finden sich keine direkten Angaben zur konzeptionellen Basis. Die ursprünglichen Aufgaben aus den 70er Jahren entstanden in Anlehnung an bestehende Schulreife- und Intelligenztests und ergänzende Aufgaben des Erstautors Ochsner (vgl. Krebs & Obrist-Müller, 2016, S. 6). Zum Bereich der Kognition zählen die Autoren das Erkennen, Wahrnehmen und Aufnehmen von Informationen, die Fokussierung und Steuerung der Aufmerksamkeit sowie das schlussfolgernde Denken und das mentale Problemlösen. „Funktionen des Kurz- und Langzeit-Gedächtnisses sind dazu ebenso wichtig wie Phantasie und Abstraktionsvermögen“ (Krebs & Obrist-Müller, 2016, S. 5). In den kommentierten Powerpoint-Folien im Internet zur neuesten Auflage weist Obrist-Müller darauf hin, dass sich die Aufgaben auf die SSG-Bereiche *Allgemeines Lernen, Sprache und Begriffsbildung, Mathematisches Lernen und Umgang mit Anforderungen* beziehen.

Die Konstruktion des DESK 3-6 R stützt sich einerseits auf die Erfahrungsbasis und Beobachtungs-kompetenzen von Kindergartenlehrpersonen und andererseits auf praxiserprobte Aufgabenstellungen, welche sich am Grenzsteinprinzip von Michaelis (2004) orientieren. Diese entwicklungspsychologisch begründeten Entwicklungs-Grenzsteine sind Basisfertigkeiten, die von der Mehrzahl der altersgemäss entwickelten Kinder zu einem bestimmten Zeitpunkt ihrer Entwicklung erworben werden (Tröster et al. 2016, S. 9). Um die nächste Entwicklungsstufe erfolgreich durchlaufen zu können, müssen diese notwendigen Entwicklungsziele erreicht werden. Können viele Aufgaben im DESK 3-6 R nicht bewältigt werden, geht das Autorenteam von einem Entwicklungsrisiko aus, welches einer weiteren diagnostischen Abklärung bedarf. „Das Nichterreichen von Grenzsteinen lenkt – im Sinne einer Warnfunktion – die Aufmerksamkeit auf eine drohende Entwicklungsbeeinträchtigung des Kindes“ (ebd.). Ausserdem werden im Screening Vorläuferfertigkeiten des schulischen Lernens berücksichtigt, um Einschränkungen schulischer Lernvoraussetzungen noch vor der Einschulung erkennen zu können (vgl. Tröster et al., 2016, S. 8).

Den Entwicklern war bereits in der ersten Version des DESK von 2004 wichtig, dass das Screening nebst der psychometrischen Qualität vor allem eine gute Alltagstauglichkeit aufweist, um im Kindergartenalltag integriert zu werden. Die Revision wurde entwickelt, um zusätzlich genauere Hinweise zu den Entwicklungsbereichen zu bekommen, in welchen das Kind gefördert werden muss.

In allen drei Instrumenten wird darauf hingewiesen, dass es sich nicht um einen Test, sondern um ein „Screening-Verfahren“ handelt (Barth, 2012, S. 1; Krebs & Obrist-Müller, 2016, S. 1; Tröster et al., 2016, S. 7). Obwohl im Handbuch der DES darauf verwiesen wird, dass es sich beim Instrument nicht um einen Test sondern „um eine Diagnosehilfe zur Feststellung der Lernausgangslage des Kindes“ handelt, kommt auf der Umschlagrückseite und in der Handanweisung die Bezeichnung „Test“ mehrmals vor.

6.1.5 Aufbau

Der Begriff „Aufbau“ wird von den Instrumenten unterschiedlich genutzt, da nicht alle das Gleiche darunter verstehen. Um Vergleiche ziehen zu können, muss die Kategorie „Aufbau“ zuerst definiert werden. Hier wird festgehalten, wie das Instrument konstruiert ist. Ausserdem werden Angaben zur Anzahl und Art der Aufgaben gemacht.

Aus Platzgründen werden ergänzende Ausführungen zu den Instrumenten im Anhang festgehalten.

Tabelle 8: Aufbau

	DES	HA-R	DESK 3-6 R
Aufbau	a) Handanweisung b) Aufgabenteil mit Instruktionen für die Testleitenden c) Testbogen mit Bildvorlagen und Auswertungs- und Einschätzungsbogen inkl. Entwicklungsprofilbogen	1. Einleitung 2. Durchführung 3. Auswertung 4. Ermittlung des Normwertes und Interpretation (inkl. Normentabellen)	Grundlage bildet eine systematische alltagsintegrierte Verhaltensbeobachtung durch die Kindergartenlehrperson unter weitgehend standardisierten Bedingungen (S. 10).
Anzahl der Aufgaben	19 Entwicklungsbereiche mit 38 Aufgaben. 9 zusätzliche Fragen zur subjektiven Einschätzung des sozial-emotionalen Verhaltens. (vgl. Anhang I)	9 Aufgabengruppen mit 85 Items	66 Aufgaben aus 8 Entwicklungsbereichen: - 34 Beobachtungs- - 12 Einzel- und - 20 Gruppenaufgaben (vgl. Anhang III).

Die DES bestehen aus 19 Entwicklungsbereichen mit insgesamt 38 Aufgaben. Ergänzend können 9 Fragen zur Einschätzung des sozial-emotionalen Verhaltens von der durchführenden Person beantwortet werden. Die Einzelaufgaben bauen auf folgende Entwicklungsbereiche auf:

- Lateralität
- Fein- und Grobmotorik
- Auditive, visuelle, vestibuläre und taktil-kinästhetische Wahrnehmungsverarbeitung
- Auditives und visuelles Gedächtnis, Merkfähigkeit
- Sprachproduktion und Sprachverständnis

- Körperschema
- Aufmerksamkeit, Konzentration und Ausdauer
- Affektivität, emotionale Grundstimmung
- Sozialverhalten (vgl. Barth, 2012, S. 1).

Die HA-R bestehen aus 9 Aufgabengruppen mit insgesamt 85 bewertbaren Items im Bereich der kognitiven Leistungsfähigkeit. Eine grobe Einschätzung des Arbeitsverhaltens während der Durchführung ergänzt das Screening. Diese Einschätzungen werden alphabetisch gekennzeichnet.

Das DESK 3-6 R ist auf einer systematischen, alltagsintegrierten und weitgehend standardisierten Verhaltensbeobachtung durch die Kindergartenlehrperson aufgebaut (vgl. Tröster et al., 2016, S 10). Da nicht alle Kompetenzen zuverlässig aus dem Verhalten des Kindes erschlossen werden können, stützt sich das Screening auf drei Arten von Aufgaben: Beobachtungs-, Einzel- und Gruppenaufgaben (ebd.). Die Skalen knüpfen an die vorschulische Entwicklung in folgenden Bereichen an:

- Motorische Basiskompetenzen
- Mathematische Basiskompetenzen
- Sprachliche und kommunikative Kompetenzen
- Sozial-emotionale Kompetenzen (vgl. Tröster et al., 2016, S. 11-20).

Das DESK 3-6 R berücksichtigt mit zunehmender Differenzierung drei verschiedene Alterskategorien. Je nach Alter wird ein anderes Aufgabenheft ausgewählt.

Eine übersichtlich dargestellte Zusammenfassung der Entwicklungsaufgaben ermöglicht einen Einblick ins Instrument (vgl. Anhang III). Die hohe Anzahl der DESK 3-6 R Aufgaben relativiert sich dadurch, dass 32 Aufgaben dem Kind gestellt werden, die 36 Beobachtungsaufgaben jedoch von der durchführenden Person beantwortet werden.

Die DES stützen sich auf ein breites Entwicklungsspektrum. So werden nicht nur schulnahe Bereiche überprüft, sondern auch Aufgaben zu den basalen Fähigkeiten wie der Wahrnehmung, zu Kompetenzen der Raum-Zeit-Dimension oder der Motorik gestellt.

6.1.6 Material

Tabelle 9: Material

DES	HA-R	DESK 3-6 R
- Arbeitsheft, 48 Seiten, inkl. - Testbogen, 31 Seiten (auch separat erhältlich) mit den <ul style="list-style-type: none"> • Aufgaben, • Auswertung und Einschätzung, • Entwicklungsprofilbogen 	- Handbuch, 48 Seiten - Aufgabenheft, 16 Seiten mit Auswertungsbogen; muss separat bezogen werden Erforderliches Material wird im Handbuch aufgelistet.	- Manual, 85 Seiten - Durchführungs- und Auswertungs-anleitung, 32 Seiten - Aufgabenheft, 12 Seiten, inkl. Auswertungs- und Protokollbogen; für 3 Alterskategorien: 3-Jährige 4-Jährige 5-6-Jährige

<p>Zusätzliches Material wird benötigt. (vgl. Anhang I)</p>		<p>- Dokumentationsheft - Kartonierte Box Erforderliches Material wird in der Durchführungsanleitung aufgelistet. (vgl. Anhang III)</p>
---	--	---

Alle drei Instrumente enthalten ein Handbuch in unterschiedlichem Umfang mit Instruktionen und je nach Art der Aufgaben auch Angaben zur Bewertung oder Auswertung. Die Aufgabenhefte unterscheiden sich dadurch, dass sie bei den DES und den HA-R für die Hand des Kindes konzipiert sind, das Aufgabenheft des DESK 3-6 R hingegen von der durchführenden Person ausgefüllt wird. Ergänzend enthalten alle drei Instrumente einen Auswertungsbogen, in welchem die Resultate oder Punkte eingetragen werden. Um die Screenings durchführen zu können, wird zusätzliches Material benötigt.

Aufgrund seiner komplexen Konstruktion unterscheidet sich das Material des DESK 3-6 R von den anderen beiden Instrumenten durch seinen grösseren Umfang. Es enthält eine broschierte Durchführungs- und Auswertungsanleitung sowie für jede der drei Alterskategorien ein farblich unterscheidbares Aufgabenheft. Als einziges Instrument enthält das DESK 3-6 R auch ein Dokumentationsheft, welches eine übersichtliche Dokumentation der Screening-Ergebnisse des Kindes über die gesamte Vorschulzeit ermöglicht (vgl. Tröster et al., 2016, S. 4).

Die Handanweisung der DES enthält die wichtigsten Angaben zur Durchführung des Screenings. Um jedoch den Kontext des Instruments besser verstehen zu können, hat der Autor das Buch „Lernschwächen früh erkennen im Vorschul- und Grundschulalter“ herausgegeben. Darin vermittelt er Hintergrundwissen über die kindliche Entwicklung, Entwicklungsauffälligkeiten, schulische Lernstörungen sowie Früherkennungsmöglichkeiten mathematischer und Lese-Rechtschreibschwierigkeiten. Die DES bauen auf diesen Erkenntnissen auf.

Die Illustrationen im Testbogen der DES wirken teilweise veraltet wie beispielsweise in der Aufgabe 11.7.:

Abb. 4: Ausschnitt aus dem Testbogen der Diagnostischen Einschätzskalen (Barth, 2012, S. 27)

Das Handbuch der HA-R enthält die wichtigsten Durchführungsangaben. Auf zwei Seiten werden die Veränderungen der einzelnen Aufgaben dokumentiert, welche ausschliesslich Lehrpersonen interessieren, welche die Vorläuferversion kennen.

Um das Material, welches zusätzlich zum Arbeitsheft gebraucht wird, bereit zu stellen, empfiehlt sich die sorgfältige Lektüre der Manuale. Das benötigte Material für die DES muss vor der Durchführung aus dem Aufgaben- und Instruktionsteil herausgesucht werden. Für die HA-R wird nur wenig zusätzliches Material benötigt und im Kapitel „Durchführung“ aufgelistet. Das DESK 3-6 R zählt das benötigte Material sowohl für die Einzel- als auch für die Gruppenaufgaben in der Durchführungsanleitung auf.

6.1.7 Besonderheiten zur Durchführung

Tabelle 10: Besonderheiten zur Durchführung

	DES	HA-R	DESK 3-6 R
Alter	im letzten KG-Jahr vor der Einschulung bzw. zu Beginn des schulischen Erstunterrichts	ab der zweiten Hälfte des 1. Kindergartenjahres (nur 7 von 9 Aufgaben) und/oder Mitte des 2. Kindergartenjahres (alle 9 Aufgaben)	für Kinder zwischen dem 3. und 7. Altersjahr anhand differenzierter Aufgaben in drei verschiedenen Alterskategorien: 3-Jährige 4-Jährige 5-6-Jährige
Form	- Einzeldurchführung wird empfohlen - Kurzfassung und variable Aufgabenreihenfolge möglich	standardisiertes Gruppen-Screening für bis zu 10 Kinder	drei verschiedene Formen: - Beobachtungsaufgaben - Einzelaufgaben - Gruppenaufgaben mit max. fünf Kindern (S. 4, 7, 9) Einsatz einzelner Skalen zur gezielten Überprüfung eines Entwicklungsbereiches möglich – jedoch ohne Interpretation
Handhabung	Voraussetzungen der Testleitenden: Vorwissen und entwicklungspsychologische Kenntnisse zur „sensorischen Integration“ (Entwicklungspsychologischer Ansatz nach Ayres) Instruktion: Instruktionsteil für die durchführende Person mit zusätzlichen differenzierenden Bewertungshinweisen	Voraussetzungen der Testleitenden: keine Angaben Instruktion: Angaben zu Vorbereitung, Durchführungsrichtlinien und zu den einzelnen Aufgaben (inkl. Richtzeit und Zeitbegrenzung)	Voraussetzung der Testleitenden: gute Kenntnisse über das Kind. (vgl. Anhang III) detaillierte Durchführungs- und Auswertungsanleitung: mit Angaben zum Durchführungsablauf, den Instruktionen sowie zu häufig gestellten Fragen und Antworten (vgl. Anhang III)
Durchführungszeit	90 bis 120 Minuten	70 bis 90 Minuten	- Beobachtungsaufgaben: ca. 10 bis 20min pro Kind - keine Zeitangaben zu den Einzel- und Gruppenaufgaben

Atmosphäre/Rahmen: Alle drei Instrumente legen Wert darauf, dass die Durchführung in einer ruhigen und stressfreien Atmosphäre geschieht und die Kinder das Screening nicht als Prüfungssituation erleben.

Besonders in den DES wird den Testleitenden ausdrücklich nahegelegt, dem Kind die Durchführungssituation durch eine wohlwollende, entspannte Atmosphäre zu erleichtern und sowohl auf seine als auch auf die eigene Verfassung zu achten: „Ein aufrichtiges Interesse und Ansprechbarkeit für die Bedürfnisse und Gefühle des Kindes sind wichtiger als das ‚Durchziehen‘ der Aufgaben“ (Barth, 2012, S. 2). Der Autor weist zudem darauf hin, dass entwicklungsverzögerte Kinder ihre Leistungsminderungen sehr wohl registrieren und darunter leiden. Für Situationen, in denen Kinder mit Überforderungsverhalten reagieren, werden Lösungen vorgeschlagen.

Die Gruppenaufgaben des DESK 3-6 R sind in eine kindgerechte Spielsituation zum Thema „Zirkus“ verpackt.

Alltagstauglichkeit und Akzeptanz: Bei der Konstruktion des DESK 3-6 R wird speziell darauf geachtet, dass die Aufgaben in die täglichen Kindergartenaktivitäten integriert werden können. Das Instrument weist somit eine hohe Alltagstauglichkeit und Praktikabilität auf (vgl. Tröster et al., 2016, S. 11). Die Akzeptanz des Instruments wird unterstützt, indem Konzept und Ziele für Kindergartenlehrpersonen und Eltern transparent und nachvollziehbar aufgezeigt werden.

Beispielaufgaben: Sowohl die DES als auch die HA-R enthalten teilweise Beispielaufgaben. Gemäss den HA-R erleichtern sie den Kindern den Einstieg in die Aufgaben (vgl. Krebs & Obrist-Müller, 2016, S. 8-9). Solche Übungsaufgaben dienen vor allem auch der Überprüfung des Aufgabenverständnisses und kommen Kindern mit wenig Deutschkenntnissen entgegen.

Repräsentationsebenen: Während sämtliche Horgener Aufgabengruppen als Bleistift-Papier-Aufgaben konstruiert sind, unterscheiden sich die Repräsentationsebenen bezüglich der DES- und DESK 3-6 R Aufgaben besonders in den Bereichen Mathematik und Feinmotorik.

Während die feinmotorischen und mathematischen Aufgaben in den DES ebenfalls als Bleistift-Papier-Aufgaben konzipiert sind, zeichnen sich die DESK 3-6 R Aufgaben dadurch aus, dass sie auf der enaktiven Ebene angeboten werden und dadurch gerade für Kinder mit graphomotorischen Schwierigkeiten oder mit besonderem Förderbedarf attraktiver (weil handelnd) gelöst werden können.

Alter: Die Horgener Aufgabengruppen „Punkte Verbinden“ und „Reihen Fortsetzen“ sind optimal auf das zweite Kindergartenjahr abgestimmt. Für die Mehrheit der Kinder im ersten Kindergartenjahr sind sie gemäss den Autoren noch zu schwierig (vgl. Krebs & Obrist-Müller, 2016, S. 8-9). Von den drei Screenings bietet das DESK 3-6 R die grösste Altersbandbreite an. Der kindlichen Entwicklung entsprechend vermag das Instrument durch zunehmend differenziertere Aufgabenstellungen zu überzeugen.

Durchführungszeit: Die Zeitangabe der DES von 90-120 Minuten ist besonders für Kinder mit Förderbedarf viel zu kurz bemessen. Diese Einschätzung beruht sowohl auf eigenen als auch auf Erfahrungen anderer Heilpädagoginnen. Eine Verteilung der Aufgaben auf mehrere Tage ist deshalb dringend anzuraten (vgl. Barth, 2012, S. 2). Die HA-R lassen sich innerhalb von zwei Lektionen durchführen. Im DESK 3-6 R wird für die Beurteilung der Beobachtungsaufgaben etwa 10 bis 20 Minuten angegeben. Für die Durchführung der Einzel- und Gruppenaufgaben wird keine Zeitangabe gemacht, da sie von verschiedenen Bedingungen abhängig ist (vgl. Tröster et al., 2016, S. 7 im Durchführungs- und Auswertungsheft).

6.1.8 Besonderheiten zur Auswertung

Tabelle 11: Besonderheiten zur Auswertung

	DES	HA-R	DESK 3-6 R
Aufgabenbewertung	<p>Beurteilung der Fähigkeiten auf 2-, 3- oder 5-stufiger Skala (vgl. Anhang I)</p> <p>Zusätzlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bewertungshinweise im Instruktionsteil und - Beobachtungshinweise zu Auffälligkeiten im Auswertungsbogen <p>Übertrag der 28 Resultate in den 5-stufigen Entwicklungsprofilbogen</p>	<p>Beschreibende Beurteilungskriterien im Auswertungskapitel; teilweise mit illustrierten Beispielen. Pro korrektes Item wird 1 Punkt vergeben. Übertragung der Punkte in den Auswertungsbogen.</p> <p>Zusätzlich: Verhaltensbeobachtungen auf 3-stufiger Beurteilungsskala im Aufgabenheft zur groben Einschätzung des Arbeitsverhaltens während der Durchführung (vgl. Anhang II)</p>	<p>Durchführungs- und Auswertungsanleitung mit detaillierten Angaben zum Auswertungsablauf</p> <p>Beurteilung sämtlicher Aufgaben in 3-stufiger Skala</p> <p>Die Entwicklungsbeurteilung ist normgestützt. (vgl. Anhang III)</p>
Interpretation	Keine Angaben	<p>statt Auswertung einzelner Aufgabengruppen wird auf 4 extrahierte Faktoren verwiesen (vgl. Anhang II)</p>	<p>Durchführungs- und Auswertungsanleitung mit detaillierten Angaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zur Interpretation des Screening-Profiles, - zu Hinweisen für das Elterngespräch und - zu häufig gestellten Fragen und Antworten (vgl. Anhang III)
Normierung	Keine Angaben	<p>Eintragung der Punkte und Quartil-Bandwerte in eine Tabelle. Ermittlung des Prozentrangs und des Prozentrang-Bands mit dem Punktetotal anhand von Prozentrang-Normentabellen (S. 27). Vergleiche mit</p> <ol style="list-style-type: none"> a) der Gesamtgruppe der Kindergartenstufe des 1. oder 2. Kindergartenjahrs b) Teilgruppen: nach Erstsprache und Altersnormen nur für das 1. Kindergartenjahr 	<ul style="list-style-type: none"> - Eichstichprobe mit 1693 Kindern - Stanine-Normen und Prozentränge für 3 Altersgruppen - Zusätzlich: Normen für die Altersgruppe der Mädchen und der Jungen (vgl. Anhang III).
Auswertungszeit	Keine Angaben	ca. 10 Minuten pro Kind	Keine Angaben

Etwa ein Drittel der DES-Aufgaben können anhand der Angaben klar bewertet werden. Die restlichen Aufgaben sind teilweise nicht eindeutig beurteilbar oder erfordern von der durchführenden Person gute Kenntnisse im jeweiligen Entwicklungsbereich. Zwei der Aufgaben überprüfen Körperfunktionen, welche meines Erachtens von ausgebildeten Fachpersonen durchgeführt, bewertet und interpretiert werden sollten. Dazu gehören die Aufgaben „Altersgemäß entwickelte Augenmotorik“ und „Kinästhetische Wahrnehmung: Muskel- und Bewegungswahrnehmung“.

Das fünfstufige Entwicklungsprofil, in welches sämtliche Ergebnisse der 28 Entwicklungsaufgaben eingetragen werden, gibt einen groben Überblick über die Fähigkeiten des Kindes. Da diese Aufgaben in der Reihenfolge der Durchführung stehen, ist nicht auf einen Blick ersichtlich, in welchen Entwicklungsbereichen ein Förderbedarf besteht.

Die HA-R Ergebnisse werden anhand von Normentabellen in Prozenträngen angegeben. Dabei gibt der Prozentrang an, welcher prozentuale Anteil der Vergleichsgruppe ein schlechteres oder maximal gleich gutes Resultat erzielt hat (vgl. Krebs & Obrist-Müller, 2016, S. 28). Das Quartil-Band zeigt grob auf, in welchem Leistungsviertel der Aufgabengruppe das Kind steht. Aus den Ergebnissen der einzelnen Aufgabengruppen können keine zuverlässigen Informationen über spezifische Stärken und/ oder Defizite von Kindern gewonnen werden (ebd., S. 31). Die Aufgabengruppen werden in vier verschiedene Kriterien eingeteilt, von den Autoren als Faktoren bezeichnet. Diese Kriterien geben allgemein gehaltene Hinweise, in welchen Bereichen ein Kind Schwierigkeiten haben kann (vgl. *Anhang II*).

Die Auswertungszeit von 10 Minuten pro Kind ist eher knapp berechnet. Besonders zeitaufwändig ist die Einschätzung der beiden Aufgabengruppen „Mensch Zeichnen“ und „Schiff Abzeichnen“.

Fast alle DESK 3-6 R Gruppen- und Einzelaufgaben können klar bewertet werden. Dabei geben knappe, hilfreiche Hinweise an, wann die Aufgabe richtig gelöst ist. Die Bewertung der Beobachtungsaufgaben ist einerseits davon abhängig, wie gut die durchführende Person das Kind in verschiedenen Situationen kennt, aber andererseits auch davon, wie diese Person ein gewisses Sozialverhalten beurteilt (vgl. auch Tröster et al., 2016, S. 44). Die Bewertung der Bereiche „soziale Kompetenz“ und „soziale Interaktion“ wie beispielsweise SZK 6 „Reagiert auf emotionale Äusserungen anderer Kinder angemessen“ könnte schwierig zu beurteilen sein.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass sowohl die Aufgabenbewertungen als auch die Interpretationen der Ergebnisse vom DESK 3-6 R am besten gelöst und aufgezeigt wird. Das übersichtliche und zusammenfassende Screening-Profil zeigt den Stand des Kindes in den acht Entwicklungsbereichen auf.

6.1.9 Gütekriterien

Tabelle 12: Gütekriterien

	DES	HA-R	DESK 3-6 R
Objektivität	Keine Angaben	Beurteilungs- und Auswertungsobjektivität durch eindeutige Festlegung der Punktvorgabe (S. 9, 17)	Beurteilungsübereinstimmung auf Ebene Entwicklungsaufgaben und Screening-Befunde. Für DESK 3-6 R der 5- und 6-Jährigen: die Aufgaben zu Motorik, Kognition, Sprache und Mathematik zeigten gute bis sehr gute Übereinstimmung. Akzeptable Werte bei den Aufgaben zum Sozialverhalten (S. 41, 43)
Reliabilität	Keine Angaben	„sehr gute Reliabilitätswerte (r_{α}) von 0.954 und 0.935.“ (Krebs & Obrist-Müller, 2016, S. 27)	Die internen Konsistenzen (Cronbachs Alpha) wurden gut bis sehr gut bewertet (S. 45).
Validität	Keine Angaben	Keine Angaben	Gute Differenzierung zwischen altergemäss entwickelten und entwicklungsverzögerten Kindern. Die kriteriumsbezogene Validität wurde durch Vergleiche mit anderen Testverfahren gesichert (S. 45-56).
Auswahl der Aufgaben	Die Aufgaben, Beobachtungssituationen und Entwicklungsbereiche beziehen sich auf Aufgaben, „die in der Fachliteratur als relevant beschrieben sind (externe Validität)“ (Barth, 2012, S. 3).	Aufgaben, „die bei Kindern im Altersbereich ab 4½- bis über 7-jährig hinsichtlich der erfassten Leistungseigenschaft zu differenzieren vermögen“ (vgl. Anhang II)	Es wurden Entwicklungsaufgaben ausgewählt die: - von den meisten altersgemäss entwickelt. Kindern bewältigt wurden, - eine hohe Trennschärfe aufwiesen - und gut zwischen entwicklungsverzögerten und altersgemäss entwickelten Kindern differenzierten (S. 22-27). (vgl. Anhang III)

Während in den DES- und den Horgener Aufgaben die meisten Gütekriterien fehlen – mit Ausnahme der Reliabilitätswerte in den HA-R – sind sämtliche Qualitätsmerkmale, welche insbesondere auch von Schuleingangsdiagnostik-Kritikern gefordert werden, im DESK 3-6 R enthalten und werden umfassend dargelegt (vgl. 5.2.2).

6.1.10 Angaben zum Kind

Tabelle 13: Angaben zum Kind

	DES	HA-R	DESK 3-6 R
Name, Geschlecht, Geburtsdatum, Alter, Durchführungsdatum	Auswertungs- und Einschätzungsbogen: Name, Geschlecht Geburtsdatum und Alter (Jahr, Monate), Durchführungsdatum (S. 37)	Auswertungsbogen: Durchführungsdatum, Geburtsdatum, genaues Alter (Jahr, Monat, Tag: muss für Normierung genau errechnet werden) (S. 29-30)	Aufgabenheft: „Angaben zum Kind“ und weitere Fragen zu soziodemografischen Basisdaten des Kindes (S. 1) (vgl. Anhang III)
Besondere Angaben	Besondere Angaben: (vgl. Anhang I)	Die Erstsprache wird bei der Normierung berücksichtigt (S. 29)	Aufgabenheft: „Angaben zur Durchführung“ (S. 1-2) (vgl. Anhang III)

In allen drei Instrumenten werden die wichtigsten Angaben erhoben: einerseits zum Kind (Name, Geburtsdatum, Alter) und andererseits zum Screening selbst (Durchführungsdatum und durchführende Person). Das Geschlecht wird bei den HA-R nicht eingetragen, dafür die Erstsprache.

Die DES und das DESK 3-6 R erheben sehr viel mehr zusätzliche Angaben, wodurch ein umfassenderes Bild des Kindes und seinen Umweltfaktoren vermittelt werden kann. Dazu gehören unter anderem Angaben zu Behinderung und Therapien. Im DESK 3-6 R werden Nationalität und Muttersprache sowie genauere Sprachangaben bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache erhoben.

In die DES können nebst den Angaben zu den Schwierigkeiten und Förderschwerpunkten auch ressourcenorientierte Angaben zu besonderen Stärken und Interessen des Kindes eingetragen werden.

6.2 Darstellung und Reflexion der Beurteilungsinstrumente entlang der Analysekatégorien

Die Darstellung erfolgt in Anlehnung an die aus dem Schulischen Standortgespräch (vgl. 5.3) abgeleiteten Kategorien.

Legende und Hinweise zu den folgenden Tabellen

- In den tabellarischen Darstellungen werden die Fundstellen in den Quellenangaben unter Einbezug der von der Autorenschaft genutzten Abkürzungen benannt (siehe jeweils letzte Tabellenspalte).
- Die Aufgabencodes im DESK 3-6 R haben folgende Bedeutung:
 - FMO = Feinmotorik
 - GMO = Grobmotorik
 - SPK = Sprache und Kommunikation
 - BKS = Basiskompetenzen Schriftsprache
 - BKM = Basiskompetenzen Mathematik
 - AKN = Aufmerksamkeit und Konzentration
 - SZK = Soziale Kompetenz
 - SZI = Soziale Interaktion
- Die meisten Aufgaben sind verschiedenen Kategorien zugeteilt und folgend gewichtet:
 - **Fett-markierte Aufgaben** zeigen einen Schwerpunkt in der entsprechenden Kategorie an.
 - Zu den **blau-markierten Aufgaben** finden sich im Instrument keine Kategorie-Hinweise. Schwarz-markiert sind Aufgaben, zu welchen Kategorie-Hinweise im Screening vorhanden sind.
- **Unterkategorien** werden **fett markiert**, *Feindefinitionen* sind *kursiv* geschrieben.
- Bei den Horgener Aufgaben fehlen Seitenangaben, da sie im Handbuch auf den Seiten 13 bis 16 leicht zu finden sind.
- Die alphabetischen Dokumentenzahlenformate der HA-R-Verhaltensbeobachtungsaufgaben sind zur Unterscheidung der einzelnen Aufgaben eingefügt.

6.2.1 Allgemeines Lernen

Tabelle 14: Allgemeines Lernen

Unterkategorien	Definitionen	DES	S.	HA-R	DESK 3-6 R	Quelle
Auditive Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Sprachfreie auditive Diskrimination von Geräuschen, Tönen, Tonhöhen ◆ Auditive Lokalisation ◆ Auditive Figur-Grund-Wahrnehmung 	5. Audit. Kurzzeitgedächtnis 10. Phonologische Bewusstheit 12. Phonematische Diskriminat. 15. Lautbildungsfähigkeit 18. Handlungsplanung Alle: auditive Diskrimination	7 10 12 13 14	9. Mengen/ Instruktion auditive Diskrimination	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Zauber-, Reimwörter sprechen, Zahlenreihen, Silben klatschen, Wörter vervollständigen, Wortlängen, Satz nachsprechen ◆ Vorgänger-Nachfolgerzahl, Plus-/Minusaufgaben Alle: auditive Diskrimination	BKS BKM
Visuelle Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Visuelle Diskrimination von Formen, Grössen, Farben (D) ◆ Wahrnehmungskonstanz (K) ◆ Visuelle Figur-Grund-Wahrnehmung (F) 	3. Feinmotorik: Geschickl. (D,K) 8. Körperschema (D,F) 9. Gestalt-Form-Auffass. (D,F) 11. Mengenerfassung (D) 13. Opt. Differenzierungsf. (D) 14. Vis. Figur-Grund Erfas. (F) 16. Visuelle Gedächtnis (D) 19. Visuelles Operieren (D)	6 9 10 12 13 13 14 16	6. Schiff Abzeichnen (D) 7. Bilderlücken (D) 8. Reihen Fortsetzen (D) 9. Mengen / Instruktion (D)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Schreiben (D), schneiden (D), ausmalen (D,F), nachfahren (D,F), knöpfen (D,F), Perlen sortieren (D,F) ◆ Überkreuzbewegungen (F), Ball fangen, prellen (K,F); Bewegungen unterbrechen (F) ◆ Zahlen lesen (D); sortieren (D,K,F), nach Grössen (D,F) und Mengen ordnen (D), vergleichen (D) ◆ An eigene Sachen erinnern (F) 	FMO GMO BKM AKN
Raum-Zeit-Dimension	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Raumstrukturierung (R) ◆ Raumlage ◆ Zeitwahrnehmung (Z) ◆ Körpererfahrung (K) 	3. Feinmotorik: Gesch. (R,RL) 5. Audit. Kurzzeitgedächtnis (Z) 8. Körperschema (K) 9. Gestalt-Form-Auffass. (R,RL) 10. Phonol. Bewusstheit (Z) 13. Opt. Differenzierung . (RL) 16. Visuelles Gedächtnis (R,RL) 17. Sprachgedächtnis (Z) 18. Handlungsplanung (Z) 19. Visuelles Operieren (R)	6 7 9 10 10 13 14 17 18 16	1. Mensch Z. (R,RL,K) 3. Birnen M. (R, RL) 4. Punkte V. (R,RL) 5. Bildergeschichten (Z) 6. Schiff Abz. (R,RL) 7. Bilderlücken (R,RL) 8. Reihen Fortsetzen (R,Z) 9. Mengen / Instruktion (R,RL)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Schreiben, knöpfen, Perlen sortieren, zeichnen (R,RL) ◆ Balancieren, Schlussprung, Überkreuzbewegungen, Ball fangen, prellen (R,RL), Bewegungen unterbrechen (RL,Z) ◆ Nach Grössen und Mengen ordnen, Mengenvergleich (R,Z) ◆ Vorgänger-Nachfolgerzahl, Plus-/Minusaufgaben (Z) ◆ Zeitbegriffe anwenden (Z) ◆ In logischer Reihenfolge erzählen, Spiele erklären (Z) ◆ Wortlängen, Satz nachsprechen (Z) ◆ An eigene Sachen erinn. (R,RL) 	FMO GMO BKM SPK BKS AKN

Taktil-kinästhetische Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> ♦ <i>Taktile Wahrnehmung (T)</i> ♦ <i>Propriozeption (P)</i> 	2. Grobmotorik (P) 6. Taktile Wahrnehmung (T) 7. Kinästhetische Wahrn. (P)	5 8 9			<ul style="list-style-type: none"> ♦ Daumenopposition (P) ♦ bimanuelles Perlen sortieren (T) ♦ balancieren, Einbeinstand, Schlussssprung, Überkreuzbewegungen, Ball fangen, prellen, Bew. Unterbrechen (P) 	FMO GMO	2 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Aufmerksamkeit	<ul style="list-style-type: none"> ♦ <i>auditive Aufmerksamkeit</i> 	5. Audit. Kurzzeitgedächtnis 11. Mengenerfassung 12. Phonematische Diskriminat. 15. Lautbildungsfähigkeit 17. Sprachgedächtnis 18. Handlungsplanung 24. Aufmerksamkeit auf Sprache	7 12 12 13 17 14 45		9. Mengen/ Instruktion	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Adjektive steigern, Analogien, Begriffsfindung ♦ Zauber-, Reimwörter; Wörter klatschen, vervollständigen; Zahlenreihen, Wortlängen, Sätze nachsprechen ♦ Vorgänger-Nachfolgerzahl, Plus/Minus-Aufgaben ♦ Aufmerksam Zuhören 	SPK BKS BKM AKN	6, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 8 5
Arbeitsgedächtnis	<ul style="list-style-type: none"> ♦ <i>visuelle Aufmerksamkeit</i> 	3. Feinmotorik: Geschicklichk. 8. Körperschema 9. Gestalt-Form-Auffassung 13. Opt. Differenzierungsfähig. 14. Vis. Figur-Grund Erfass. 16. Visuelles Gedächtnis 19. Visuelles Operieren	6 9 10 13 13 14 16		1. Mensch Zeichnen 2. Begriffsbildung 3. Birnen Markieren 4. Punkte Verbinden 5. Bildergeschichten 6. Schiff Abzeichnen 7. Bilderlücken 8. Reihen Fortsetzen 9. Mengen/ Instruktion	FMO GMO BKM AKN	1, 3, 4,5,6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 5, 6, 7 8	
Langzeit-gedächtnis	<ul style="list-style-type: none"> ♦ <i>Auditiver Arbeitsspeicher (A)</i> ♦ <i>Visuell-räumlicher Arbeitsspeicher (V)</i> 	5. Audit. Kurzzeitgedächt. (A) 9. Gestalt-Form-Auffass. (V) 11. Mengenerfassung (A) 16. Visuelles Gedächtnis (V) 17. Sprachgedächtnis (A) 18. Handlungsplanung (A)	7 10 12 14 14 14		6. Schiff Abzeichnen (V) 7. Bilderlücken (V) 8. Reihen Fortsetzen (V) 9. Mengen/ Instruktion (A,V)	FMO BKS BKM AKN	8 1, 3, 8 6, 8	
Probleme lösen	<ul style="list-style-type: none"> ♦ <i>Inhaltliche Logik</i> ♦ <i>logisches Denken</i> ♦ <i>schlussfolgerndes Denk.</i> ♦ <i>Handlungsabläufe erfassen</i> 				♦ Beispiele zu Begriff finden ♦ Sich an Absprachen erinnern, an eigene Sachen erinnern	SPK AKN	9 7 8	
					5. Bildergeschichten 8. Reihen Fortsetzen			

In der Kategorie **Allgemeines Lernen** sind vor allem Wahrnehmungskategorien enthalten.

Wahrnehmungsfähigkeiten sind für die Anforderungen zum Schuleintritt von grundlegender Bedeutung. Sie sind gewissermassen das Fundament, auf welchem alle anderen Kompetenzen aufbauen.

Sowohl Reichenbach und Lücking, als auch Barth weisen darauf hin, dass alle Wahrnehmungsbereiche eng miteinander verflochten sind und als gemeinsames funktionelles System arbeiten. Der Prozess der Wahrnehmung selbst ist nicht beobachtbar. Deshalb kann die Einschätzung und Beurteilung der Wahrnehmungsfähigkeit nur aufgrund von Verhaltensbeobachtung erfolgen – also allein aufgrund von Aktivitäten (vgl. Reichenbach & Lücking, 2007, S. 55 und 57; Barth, 2003, S. 65).

Zum besseren Verständnis und zur Übersicht werden die einzelnen Wahrnehmungsbereiche in der Ergebnisdarstellung getrennt aufgeführt. Weitere Wahrnehmungskomponenten wie die vestibuläre Wahrnehmung und die visuomotorische Koordination sind unter der Hauptkategorie **Bewegung und Mobilität** zu finden.

Auditive Wahrnehmung	
Definitionen	Anmerkungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ <i>Sprachfreie auditive Diskrimination von Geräuschen, Tönen, Tonhöhen</i> ♦ <i>Auditive Lokalisation</i> ♦ <i>Auditive Figur-Grund-Wahrnehmung</i> 	<p>In Abgrenzung zur Phonemdifferenzierung – siehe präliterale Kompetenzen – ist hier unter <i>auditiver Diskrimination</i> das sprachfreie Wahrnehmen von Geräuschen, Tönen, Tonhöhen, etc. gemeint.</p> <p>Gemäss Zimmer wird bei der <i>auditiven Lokalisation</i> eine Geräuschquelle räumlich eingeordnet und einer Richtung zuwiesen (vgl. Zimmer, 2012, S. 87), während die Fähigkeit, Reize trotz Nebengeräuschen herauszuhören oder Sprache von Störgeräuschen zu unterscheiden als <i>auditive Figur-Grund-Wahrnehmung</i> bezeichnet wird (vgl. Barth, 2003, S. 91).</p>

Bei den mehrheitlich verbal vermittelten Aufgaben spielt die auditive Wahrnehmung und die damit verbundene Wahrnehmungsverarbeitung eine wichtige Rolle. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird aber darauf verzichtet, sämtliche Aufgaben in den Instrumenten der auditiven Wahrnehmung zuzuteilen. Hier finden sich nur diejenigen Aufgaben, welche besondere Anforderungen an das auditive Wahrnehmungssystem stellen. Solche Aufgaben sind besonders in den DES und im DESK 3-6 R vertreten. Die DES enthalten als einziges Instrument eine spezifische Aufgabe zur Überprüfung der auditiven Diskrimination. Das Kind muss dabei ähnlich oder gleichklingende Wortpaare erkennen. Gemäss Barth ist ein intaktes Gehör und eine gut funktionierende auditive Wahrnehmung grundlegende Voraussetzung für die Entwicklung der Sprache und der Schriftsprache (Barth, 2003, S. 87).

Nur die Horgener Aufgabe „Mengenerfassung, Instruktionsverständnis“ wird der auditiven Wahrnehmung zugeordnet. Hat aber ein Kind Schwierigkeiten bei der Umsetzung, kann nicht direkt auf eine Beeinträchtigung der auditiven Wahrnehmung geschlossen werden, da es sich dabei um eine sehr komplexe Aufgabengruppe handelt, auf die bei der Beschreibung des Sprachverständnisses noch eingegangen wird.

Sämtliche acht Aufgaben, welche das DESK 3-6 R unter der „Basiskompetenz Schriftsprache“ aufführt, setzen *auditive Diskrimination* voraus. Diese Skala enthält Aufgaben zur Überprüfung der Lernvoraussetzungen für

den Schriftspracherwerb vor dem Schuleintritt (vgl. Tröster et al., 2016, S. 17). Ebenfalls dieser Kategorie zugeordnet werden zwei Aufgaben aus der „Basiskompetenz Mathematik“, bei welchen das Kind die Vorgänger- und Nachfolgerzahl nennen und einfache verbal vermittelte Additions- und Subtraktionsaufgaben lösen soll.

Während in den Aufgaben besonders die auditive Diskrimination vertreten ist, finden sich weder Aufgaben zur *auditiven Lokalisation* noch zur *Figur-Grund-Wahrnehmung* – beides Komponenten der auditiven Wahrnehmung. Gemäss Barth können sich Beeinträchtigungen des Richtungshörens, der Laut-diskrimination und der auditiven Figur-Grund-Wahrnehmung bei einem oft hohen Lärmpegel im Kindergarten oder in der Schule gravierend auswirken und ein Kind stark ermüden (vgl. Barth, 2003, S. 90). Dass Kinder trotz unauffälliger Hörleistungen Schwierigkeiten in der auditiven Wahrnehmungsverarbeitung haben können, ist ein weiterer wichtiger Hinweis des Autors. „Wenn aber das Hören oder die Verarbeitung des Gehörten beeinträchtigt ist, wird sich dies auf den Sprachgebrauch, Sprachbenutzung und auf den Schriftspracherwerb auswirken“ (ebd.).

Visuelle Wahrnehmung	
Definitionen	Anmerkungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ <i>Visuelle Diskrimination von Formen, Grössen, Farben</i> ♦ <i>Wahrnehmungskonstanz</i> ♦ <i>Visuelle Figur-Grund-Wahrnehmung</i> 	<p>Die Begrifflichkeiten sind angelehnt an die fünf definierten Bereiche von Frostig: <i>visuomotorische Koordination, Figur-Grund-Wahrnehmung, Wahrnehmungskonstanz, Wahrnehmung der Raumlage und der räumlichen Beziehungen</i> (vgl. Reinartz & Reinartz, 1975, S. 5). Sie sind aber auch in den Kategorien Raum-Zeit-Dimension und Augen-Hand-Koordination zu finden.</p>

Im Vergleich zur auditiven Wahrnehmung kann in allen drei Instrumenten eine höhere Aufgabenpräsenz in der **visuellen Wahrnehmung** festgestellt werden; dies insbesondere in der visuellen Diskrimination. Die Fähigkeit der Farbwahrnehmung spielt einzig in der Horgener Aufgabe „Mengenerfassung, Instruktionen-verständnis“ eine Rolle, bei der das Kind Figuren mit einer bestimmten Farbe ausmalen soll. Die Farbwahrnehmung ist gemäss Hofer für die Schule relevant, da sie die Formunterscheidung unterstützt und den Umgang mit Veranschaulichungen, Signalen und Strukturen vereinfacht (Hofer, 2014a, S. 8).

Zwei der DES-Aufgaben „Optische Differenzierungsfähigkeit, visuelle Aufmerksamkeit“ sowie „Visuelle Figur-Grund-Erfassung“ sind speziell der visuellen Wahrnehmung gewidmet. Sie enthalten besonders viele Unteraufgaben mit Bildern, bei denen das Kind feine Unterschiede bzw. Figuren auf zunehmend komplexer werdendem Grund erkennen soll.

Mehrere Autoren verweisen besonders im Zusammenhang mit dem Schriftspracherwerb auf die grosse Bedeutung der visuellen Wahrnehmung. Nach Kammermeyer (2001b, S. 125) wird die visuelle Wahrnehmung in nahezu allen Schulfähigkeitsverfahren erfasst und auch im Anfangsunterricht besonders berücksichtigt. „Die meisten Übungen und Fördermassnahmen, die mit Hilfe von Arbeitsblättern leichter durchzuführen und zu verbreiten sind, beruhen weitgehend auf der Förderung der visuellen Wahrnehmung“ (ebd.).

Dass aber auch andere Entwicklungsbereiche wie die „Motorik“ und „Mathematik“ visuelle Wahrnehmung voraussetzen, ist anhand der verschiedenen DESK 3-6 R Aufgaben ersichtlich. Dies erstaunt nicht, da gerade Tätigkeiten wie Zeichnen, Schneiden, Ball prellen oder Grössen und Mengen vergleichen, eine starke Vernetzung der visuellen mit den grob- und feinmotorischen Systemen bedingen.

Moser Opitz und Schmassmann (2007, S. 7), erachten Teilbereiche wie die visuelle Figur-Grund-Wahrnehmung, die visuelle Differenzierung oder die Wahrnehmungskonstanz für die folgenden Lernsituationen als besonders wichtig:

- Gegenstände und Bilder von Gegenständen erkennen sowie diese voneinander unterscheiden;
- Muster vor einem Hintergrund erkennen;
- Teile aus einem Ganzen heraus sehen, aus einer gegebenen Anzahl eine fixe Anzahl herauslösen;
- Ganzes in Teilmengen zerlegen (strukturieren);
- Augenmass: gleiche Längen und gleich grosse Flächen (unterschiedlicher Form) erkennen.

Es gilt aber auch zu bedenken, dass das visuelle System im Vorschulalter noch nicht komplett ausdifferenziert ist. So stabilisiert sich die Fähigkeit zur Figur-Grund-Unterscheidung gemäss Werpup erst ab dem sechsten bis siebten Altersjahr, während die Formwahrnehmung erst ab dem neunten Lebensjahr komplett ausgereift ist (vgl. Werpup, 2016, S. 8).

Raum-Zeit-Dimension	
Definitionen	Anmerkungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ <i>Raumstrukturierung</i> ♦ <i>Raumlage-Wahrnehmung</i> ♦ <i>Zeitwahrnehmung</i> ♦ <i>Körpererfahrung</i> 	<p>Der Begriff Raum-Zeit-Dimension entstammt dem „RZI – Raum-Zeit-Inventar“ von Eggert und Bertrand. Für die Autoren ist die Raumwahrnehmung „von zentraler Bedeutung für die Entwicklung des Zeit-Konzepts, den Umgang mit Symbolen und den Umgang mit (Schrift-) Sprache und mit der Mathematik“ (Eggert & Bertrand, 2002, S. 53). Die Konzepte <i>Raum</i> und <i>Zeit</i> sind vielfältig miteinander verknüpft und zudem an das Selbstkonzept (Motivation) und an die Emotionen gekoppelt. „In der Diagnose und der Förderung lohnt es sich gleichermaßen, ihrer Entwicklung und ihrer Bedeutung für die kognitiven Leistungen nachzuspüren“ (ebd. S. 54).</p> <p>In Anlehnung an Bielefeld gehört auch die <i>Körpererfahrung</i> – zu denen das Körperschema und das Körperbild zählen – zur Raum-Zeit-Dimension (vgl. Bielefeld, zitiert nach Eggert & Bertrand, 2002, S. 122).</p>

Die Kategorie **Raum-Zeit-Dimension** ist eng mit der visuellen Wahrnehmung verbunden. Ihre Bedeutung spiegelt sich in allen drei Screenings wieder, indem viele Aufgaben eine räumlich-zeitliche Komponente mit dem Schwerpunkt der *Raumstrukturierung* voraussetzen: „Für den Umgang mit räumlichen Beziehungen und Richtungen ist das bewusste Wahrnehmen und Unterscheiden der verschiedenen Seiten am Körper sowie der verschiedenen Bewegungsrichtungen grundlegend“ (Moser Opitz & Schmassmann, 2007, S. 7). Die räumliche Orientierungsfähigkeit prägt das Verhalten und Denken. „Vor allem auch die Entwicklung kognitiver Fähigkeiten wie Rechnen, Lesen und Schreiben ist stark vom Erkennen räumlicher Beziehungen abhängig“ (Barth, 2003, S. 84; vgl. auch Zimmer, 2012, S. 28).

Die *zeitliche Wahrnehmung* ist in vielen verschiedenen Bereichen enthalten. Bei der DES-Aufgabe „Handlungsplanung, Sequenzgedächtnis, Sprachverständnis“ ist sie sowohl mit der Sprache verbunden als auch mit Handlungen, welche in einer gewissen Reihenfolge durchgeführt werden sollen.

Die Horgener Aufgabengruppe „Bildergeschichten“ wurde in der revidierten Version neu durch die korrekte zeitliche Abfolge der Bilder vereinfacht. Trotzdem muss das Kind den zeitlichen Ablauf der Handlungen auf einer ikonischen Ebene erkennen können.

Drei sprachliche Beobachtungsaufgaben des DESK 3-6 R überprüfen das Zeitverständnis, einerseits, indem darauf geachtet wird, ob das Kind einfache Zeitbegriffe richtig anwendet und andererseits, ob es Erlebtes in logischer und zeitlicher Reihenfolge berichten oder Spielregeln erklären kann.

Die Kategorie **Raum-Zeit-Dimension** umfasst auch das *Körperschema* und wird in der DES-Aufgabe unter anderem anhand der „Mensch-Zeichnung“ beurteilt. Diese traditionelle Schulfähigkeits-Aufgabe kommt auch in den HA-R vor. Bei der Menschzeichnung (MZ) gehen Krebs und Obrist-Müller jedoch davon aus, dass die Aufgabe eher zur groben Einschätzung des allgemeinen kognitiven Entwicklungsstandes beiträgt – in Anlehnung an den „man-drawing-test“ von Goodenough (1926) und den Mann-Zeichen-Test von Ziler (1949, 1996) (vgl. Krebs & Müller-Obrist, 2016, S. 32). Die Zielsetzung dieser Aufgabengruppe (AG) wird von den Autoren wie folgt beschrieben: „MZ trägt also etwas weniger als die andern AG zur Ermittlung der für schulisches Lernen relevanten kognitiven Kompetenz bei“ (ebd.).

Taktil-kinästhetische Wahrnehmung	
Definitionen	Anmerkungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ <i>Taktile Wahrnehmung</i> ♦ <i>Propriozeption</i> 	<p>Unter der <i>taktilen Wahrnehmung</i> wird die Berührungs- Temperatur- und Schmerzempfindung verstanden. Gemäss Hofer (2014b, S. 4) wird zwischen schützender und beurteilender Funktion unterschieden.</p> <p>Die <i>Propriozeption</i> (auch kinästhetische Wahrnehmung) ist die Stellungen-, Bewegungs-, Kraft- und Spannungswahrnehmung. Die vestibuläre Wahrnehmung, welche eng mit der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung zusammenhängt, wird unter „Bewegung und Mobilität“ aufgeführt in der Unterkategorie „Gleichgewicht“.</p>

Wie die anderen Wahrnehmungsbereiche, können auch taktil-kinästhetische Funktionen nur anhand von Aktivitäten erschlossen werden. Beide Sinnessysteme – die taktile Wahrnehmung und die Propriozeption – arbeiten eng zusammen und spielen beim Erlernen des Schreibens eine wichtige Rolle (vgl. Barth, 2003, S. 69). In dieser Kategorie finden sich insgesamt nur wenige Aufgaben in den drei Instrumenten.

Die DES enthalten je eine Aufgabe zur taktilen und eine zur kinästhetischen Wahrnehmung. Gemäss Barth ermöglicht die taktile Wahrnehmung die Unterscheidung von Gegenständen und trägt dadurch auch zur Entwicklung der Formwahrnehmung und Formunterscheidung bei. Darüber hinaus hat das taktile System einen entscheidenden Anteil am emotionalen Empfinden des Kindes, was wiederum für die Entwicklung der Lernfähigkeit von fundamentaler Bedeutung ist (vgl. Barth, S. 65-67). Zusammen mit der vestibulären und der Propriozeption ermöglichen taktile Wahrnehmungsreize den Aufbau des Körperschemas. „Damit das Kind ein genaues Bild über seinen Körper entwickeln kann, müssen Berührungsreize exakt lokalisiert und unterschieden werden können“ (ebd., S. 66).

Eine gut funktionierende Propriozeption hat besondere Bedeutung für die Schule, da sie Barth zufolge eine notwendige Voraussetzung ist für:

- das Erlernen und Ausführen von schnellen und flüssigen Handlungsabläufen (z.B. Schreiben);
- die Entwicklung der Fähigkeit, Handlungen sinnvoll, zweckmässig und zielgerichtet zu planen und auszuführen (Bewegungsplanung);
- die Lautbildung und die Speichelkontrolle (Muskelspannung im Mundbereich für die Artikulation);
- die Fähigkeit, schriftliche Symbole (z.B. Buchstaben) in Form motorischer Handlungsabläufe aus dem Gedächtnis abzurufen (Bewegungsgedächtnis);
- die Entwicklung der Formwahrnehmung und Formunterscheidung; den Aufbau der räumlichen Tastwelt und der Raumvorstellung; die Kontrolle der eigenen Bewegungen (Barth, 2003, S. 68-69).

Zudem ist die Propriozeption zusammen mit der vestibulären Wahrnehmung für die Regulierung und Steuerung des Muskeltonus verantwortlich. Da sehr viele grobmotorische Aufgaben eine gute Propriozeption voraussetzen, erstaunt es nicht, dass sämtliche grobmotorischen Aufgaben im DESK 3-6 R in dieser Kategorie vertreten sind.

Die Durchführung und die Bewertung der kinästhetischen Wahrnehmungsüberprüfung in den DES sollte durch eine Fachperson erfolgen (vgl. 6.1.8).

Aufmerksamkeit	
Definitionen <ul style="list-style-type: none"> ♦ <i>Auditive Aufmerksamkeit</i> ♦ <i>Visuelle Aufmerksamkeit</i> 	Anmerkungen <p>In der Literatur werden die beiden Begriffe Aufmerksamkeit und Konzentration nicht durchgehend eindeutig getrennt. Schmidt-Atzert, Büttner und Bühler (2004, S. 10), weisen darauf hin, dass der wesentliche Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen darin besteht, dass sich die Aufmerksamkeit ausschliesslich auf Wahrnehmungsprozesse bezieht und nur der Auswahl von Reizen dient. „Die Konzentration wirkt primär auf die Weiterverarbeitung der selektierten Reize, kann aber auch die Wahrnehmung betreffen („konzentrierte Aufmerksamkeit“) und den mentalen Anteil einer Reaktion (Handlungsplanung, Psychomotorik)“ (Schmidt-Atzert et al., 2004, S. 11).</p> <p>In dieser Arbeit werden in Anlehnung an Schmidt-Atzert et al. die wahrnehmungsnahen visuellen und auditiven Aufmerksamkeitskriterien unter Aufmerksamkeit aufgeführt. Aufgaben welche Konzentration als besondere Intensitätsform der gerichteten Aufmerksamkeit erfordern, werden in der Unterkategorie Selbstregulation unter <i>Aufmerksamkeitslenkung</i> aufgeführt.</p>

Sehr viele Aufgaben erfordern vom Kind wahrnehmungsnah auditive oder/und visuelle Aufmerksamkeit.

Während insbesondere Aufgaben zur Überprüfung von Vorläuferfähigkeiten für den Schriftspracherwerb eher auditive Aufmerksamkeit verlangen, setzen motorische und mathematische Aufgaben eher visuelle Aufmerksamkeit voraus. Dies wird anhand verschiedener Aufgaben im DESK 3-6 R deutlich.

Die DES enthalten eine spezifische Aufgabe zur Überprüfung der „Optischen Differenzierungsfähigkeit und visuellen Aufmerksamkeitsspanne“. Dabei wird die Fähigkeit geprüft, ob das Kind die Raumlage von Gegenständen und feine Unterschiede zwischen ähnlich aussehenden Bildern erkennen kann.

Die komplexe Horgener Aufgabengruppe „Mengenerfassung, Instruktionsverständnis“ (vgl. 6.2.2) setzt sowohl auditive als auch visuelle Aufmerksamkeit voraus.

Wie wichtig Fähigkeiten zur Steuerung der Aufmerksamkeit für die Bewältigung von Aufgaben sind, wird im Kapitel 6.2.6 unter **Selbstregulation** deutlich.

Arbeitsgedächtnis (auch: Arbeitsspeicher oder Kurzzeitgedächtnis)	
<p>Definitionen</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ <i>Auditiver Arbeitsspeicher</i> ♦ <i>Visuell-räumlicher Arbeitsspeicher</i> 	<p>Anmerkungen</p> <p>Unter diesem Begriff wird die Fähigkeit verstanden, verschiedene Informationen für kurze Zeit im Gedächtnis zu behalten und mit ihnen zu arbeiten. Nach Walk und Evers dient das Arbeitsgedächtnis vor allem der Weiterverarbeitung und aktiver Aufrechterhaltung aufgabenrelevanter Informationen und deren Bearbeitung (Walk & Evers, 2013, S. 11-12). Heutiger Auffassung zufolge besteht das Arbeitsgedächtnis aus einem auditiven Speicher (auch „phonologische Schleife“) und einem visuellen Speicher („visuell-räumlicher Notizblock“) (vgl. Brunsting, 2011, S. 99; Baddeley in Barth, 2003, S. 145). Der trainierbare Arbeitsspeicher gehört gemäss Brunsting zu den wichtigsten exekutiven Funktionen (ebd.). Auch Zumbrunnen-Waser weist darauf hin, dass das Arbeitsgedächtnis der wesentliche Prädiktor für das Lernen darstellt (vgl. Zumbrunnen-Waser, 2016).</p>

Das Arbeitsgedächtnis spielt im Zusammenhang mit Lernen, mit kognitiven Fähigkeiten und damit der Schulfähigkeit eine sehr wichtige Rolle. Nach Hülshoff ist Lernen „letzten Endes immer eine Veränderung unterschiedlicher Gedächtnisareale, bei denen Fähigkeiten oder Wissen gespeichert werden und somit in zukünftige Handlungsprozesse nutzbringend eingebracht werden können“ (Hülshoff, 2015, S. 309).

Besonders die DES, aber auch das DESK 3-6 R zeigen die Bedeutung des Kurzzeitgedächtnisses durch verschiedene Aufgaben auf. Anhand der Analyse wird sichtbar, dass in beiden Instrumenten sowohl das visuelle, als auch das auditive Arbeitsgedächtnis als wichtig erachtet werden. Beide enthalten Aufgaben in denen das Kind Kunstwörter bzw. Zahlenfolgen nachsprechen soll.

Zwei der DES-Aufgaben sind speziell zur Überprüfung der visuell-räumlichen Kurzzeitgedächtnisfähigkeit bzw. des Symbolfolgegedächtnisses konstruiert, eine Aufgabe überprüft die Speicherung und Wiedergabe lautlicher Sequenzen.

Beim DESK 3-6 R wird der auditive Arbeitsspeicher anhand sprachlicher Aufgaben innerhalb der „Basiskompetenz Schriftsprache“ geprüft. Dabei soll das Kind z.B. viersilbige Kunstwörter wie beispielsweise „ti-so-fa-pu“ oder viergliedrige Zahlenreihen nachsprechen.

Krajewski beschreibt die herausragende Bedeutung der Gedächtnisressourcen eines Kindes in Bezug auf den Erwerb mathematischer und sprachlicher Kompetenzen besonders eindrücklich:

Ein Kind, das „auf einen Blick“ beispielsweise anderthalbmal so viele Informationen wahrnehmen und verarbeiten kann wie ein anderes Kind, wird folglich bedeutend leichter Mengen hinsichtlich ihrer Anzahl beurteilen und mit den zugehörigen Zahlen verknüpfen können. Andererseits wirken sich – indirekt über die Ausbildung von Vorläuferfertigkeiten der Schriftsprache – auch begrenzte Ressourcen in der Speicherung und Verarbeitung von lautlichen (phonologischen) Informationen auf den Erwerb von Mengen-Zahlen-Kompetenzen aus. Ein Kind, das „beim einmaligen Hinhören“ mehr Informationen wahrnehmen und verarbeiten kann als ein anderes Kind, kann schneller zu phonologischer Bewusstheit ... gelangen, also Vorläuferfertigkeiten der Schriftsprachentwicklung

erwerben und aufgrund dessen auch erfolgreicher basale Zahlenkompetenzen (wie Zählfertigkeiten) aufbauen. (Krajewski, 2008, S. 127)

Niklas hält fest, dass die exekutiven Funktionen, insbesondere das Arbeitsgedächtnis, sowie die Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit eine sehr wichtige Rolle spielt hinsichtlich der unspezifischen mathematischen Vorläuferkompetenzen. Der Autor verweist auf eine Längsschnittstudie von Koponen, Aunola, Ahonen und Nurmi, welche herausfanden, dass der schnelle Abruf von Faktenwissen aus dem Langzeitgedächtnis, gemessen über die Benennungsgeschwindigkeit, als unspezifische Fähigkeit sowohl die mathematische als auch die Lesekompetenz beeinflusst (Koponen et al; zitiert nach Niklas, 2010, S. 79). Innerhalb der Basiskompetenz der kognitiven Schulfähigkeit (vgl. 5.2.4) weist Krenz ebenfalls auf das auditive Kurzzeitgedächtnis und das visuelle Gedächtnis hin. Diese Systeme helfen den Kindern, bisher Gehörtes gedanklich zu speichern und wiederzugeben, Inhalte zu erfassen und die wichtigsten Aussagen in einem logischen Zusammenhang nacherzählen zu können oder um Bilder zu erfassen und wiederzugeben (vgl. Krenz, 2003, S. 78).

Weinert, Doil und Frevert zufolge belegen aber zahlreiche Studien, dass es „die eine“ kognitive Kompetenz nicht gibt. So können Kinder altersgemässe Leistungen im Bereich des visuell-räumlichen Gedächtnisses aufweisen, aber gravierende Defizite im Bereich des auditiv-phonetischen Arbeitsspeichers haben. „Weder die Unterscheidung sprachlich – nicht-sprachlich noch die Differenzierung visuell – auditiv vermag als Systematik kognitiver Entwicklungsprofile empirisch zu überzeugen ... Dies impliziert, dass Testaufgaben sehr genau in Hinblick auf ihre Anforderungsprofile hin analysiert werden müssen“ (Weinert et al., 2009, S. 150).

Langzeitgedächtnis	
Definitionen	Anmerkungen
	<p>Brunsting zufolge ist das Langzeitgedächtnis, das Verknüpfungen mit bereits Gelerntem herstellt und Informationen für lange Zeit speichert, eng mit dem Arbeitsspeicher verbunden (2011, S. 100). „Wer schon die erste Station (Arbeitsspeicher) verpasst, hat grösste Mühe, die nächste zu schaffen“ (ebd.).</p> <p>Ohne näher auf die unterschiedlichen Gedächtnissysteme einzutreten bleibt festzuhalten, dass die ganze neuronale Vernetzung also auch die die Entwicklung des präfrontalen Cortex, des Kleinhirns und der tiefer liegenden Gehirnareale wie Hippocampus oder Amygdala wesentlich zum aktiven Lernen beiträgt.</p> <p style="padding-left: 40px;">Die langsame Ausreifung ... der neuronalen Strukturen führt dazu, dass die Fähigkeit des Kindes, Wahrnehmung differenziert zu bearbeiten, Prozesse zu durchdenken, Ereignisse aus dem Gedächtnis abzurufen und all dies zu integrieren, so dass es schlussfolgernd handeln kann, zunehmend ausreift und differenziert. (Hülshoff, 2015, S. 313)</p> <p>Und umgekehrt stellte Luria bereits 1972 fest, dass Wahrnehmung, Erfahrungen und Lernprozesse zu strukturellen Veränderungen des Gehirns führen. „Durch Lernen entstehen neue Nervenverbindungen bzw. neuronale Netze, die zur Bildung neuer funktioneller Systeme führen“ (Luria; zitiert nach Barth, 2003, S. 61).</p>

Obwohl die Kategorie **Langzeitgedächtnis** in den Instrumenten kaum abgebildet wird, darf sie im Zusammenhang mit Schulfähigkeitskriterien nicht vergessen werden. Lernen hängt in starkem Masse davon ab, wie gut der Transfer von Informationen ins Langzeitgedächtnis gelingt und wie schnell und nachhaltig neues Wissen gespeichert und abgerufen werden kann.

Barth zufolge hängen Gedächtnisleistungen aber auch in sehr starkem Masse von der emotionalen Grundstimmung und von motivationalen Bedingungen ab. „Ängste, emotionale Probleme und Ermüdung beeinträchtigen in erheblichem Masse Gedächtnisleistungen. Reduzierte Aufmerksamkeit, Mangel an Initiative, Antriebs- und Konzentrationsstörungen sowie geringe Attraktivität des Lernangebotes hängen eng mit der Behaltensleistung zusammen“ (Barth, 2003, S. 146). Der Autor gibt zudem zu bedenken, dass Lern- und Versagensängste besonders bei lernschwachen Kindern grosse Teile des Arbeitsgedächtnisses blockieren und die Aufnahmekapazität beeinträchtigen können (ebd., S. 147).

Probleme lösen	
Definitionen	Anmerkungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ <i>Inhaltliche Logik</i> ♦ <i>logisches Denken</i> ♦ <i>schlussfolgerndes Denken</i> ♦ <i>Handlungsabläufe erfassen</i> 	<p>Diese Kategorie entstand in Anlehnung an das Winterthurer Beobachtungsinstrument von Honegger (2008) sowie an die Definition der Autorinnen Jungmann, Lücking und Reichenbach, welche das Problemlöseverhalten zu den kognitiven Fähigkeiten zählen und als Fähigkeit definieren „Probleme, durch bewusste Denkprozesse, zu erkennen und aufgreifen zu können sowie der Versuch, Lösungswege zu finden“ (Reichenbach & Lücking, 2009, S. 36).</p> <p>Es ist jedoch schwierig entsprechende Definitionen aufzuführen, weil <i>Probleme lösen</i> verschiedene Denkprozesse beinhaltet die unterschiedliche Kompetenzen erfordern.</p>

Das Finden von Lösungen wird nicht nur als wichtiges Schulfähigkeitskriterium betrachtet, sondern auch als wichtige Alltagsfähigkeit angesehen.

Die beiden Horgener Aufgabengruppen „Bildergeschichten“ und „Reihen Fortsetzen“ sind als einzige Screening-Aufgaben der Kategorie *Probleme lösen* zugeordnet. Bei den Bildergeschichten mit je vier Bildern, welche in der korrekten zeitlichen Abfolge angeordnet sind, soll das Kind das falsche Bild markieren. Diese Leistung verlangt die Erfassung der inhaltlichen Logik der Geschichte, schlussfolgerndes Denken und gedankliches Schliessen von Bildlücken.

Nach Hülshoff weist „Denken“ sehr unterschiedliche Aspekte auf, welche sich im Laufe der kindlichen und pubertären Entwicklung weiterentwickelt:

Zum einen gehört zum „Denken“ das problemlösende Verhalten – also die Fähigkeit, ein Problem oder eine äussere Gegebenheit nicht nur wahrzunehmen, sondern möglichst differenziert zu erfassen, zu verstehen und mögliche Handlungsalternativen geistig „durchzuspielen“ Diese Fähigkeit zur abstrakten Imagination zukünftiger Ereignisse setzt eine gewisse Abstraktionsfähigkeit voraus: Wir müssen lernen, unsere Wahrnehmung und insbesondere unsere Denkprozesse auf das Wesentliche zu

konzentrieren, aus immer wiederkehrenden Ereignissen das Allgemeingültige herauszufiltern und dementsprechend zu reagieren. (Hülshoff, 2013, S. 308-309).

Krenz zufolge brauchen Kinder „nicht nur für ihre Schulfähigkeit, sondern für das gesamte Leben – die Fähigkeit, ein folgerichtiges (korrekt schlussfolgerndes) Denken zu besitzen und ständig auszubauen, um Beziehungen und Gesetzmässigkeiten zu erkennen und zu erfassen, im Sinne der Zusammenhänge „wenn ... dann“, „weil ... darum“ oder „erst ... dann“ (Krenz, 2003, S. 80).

Reflexion

Insgesamt lässt sich feststellen, dass alle drei Instrumente sehr viele und verschiedene Aufgaben in fast allen Unterkategorien enthalten. Obwohl die einzelnen Instrumente nur bei ganz wenigen Aufgaben Hinweise zu spezifischen Wahrnehmungsbereichen geben, werden diese Bereiche bei einer vertieften Analyse trotzdem sichtbar. Dies zeigt sich in der Ergebnisdarstellung anhand der grossen Anzahl an blau markierten Aufgaben. Bei genauerer Betrachtung sind aber folgende Unterschiede ersichtlich:

- Keine der Horgener Aufgaben enthält Hinweise darauf, welche Fähigkeit geprüft wird. Sämtliche Zuordnungen erfolgen nach subjektivem Ermessen. Dies wird durch die durchgängig blaue Farbe in den Tabellen sichtbar. Dieses Phänomen zeigt sich auch in den DESK 3-6 R Aufgaben. Nur einzelne Aufgaben sind speziell darauf ausgerichtet, bestimmte Kriterien zu überprüfen.
- Die DES hingegen enthalten aufgrund ihres konzeptionellen Hintergrunds sehr viele Wahrnehmungsaspekte. In seinem Buch, das bereits im Unterkapitel 6.1.6 „Material“ erwähnt wird, weist Barth immer wieder auf diese Aspekte hin, indem er den Aufbau des Wahrnehmungssystems und die verschiedenen Wahrnehmungsbereiche genau beschreibt und mit vielen Beispielen auf mögliche Funktionsstörungen hinweist.

Die im Allgemeinen Lernen enthaltenen Unterkategorien mit besonders vielen Wahrnehmungsbereichen sind allesamt sehr schwierig zu überprüfen. Insbesondere weil sie nur über Aktivitäten beobachtet und interpretiert werden können. Für ein Instrument, welches möglichst zuverlässige, objektive und valide Aussagen machen soll, ist das eine grosse Herausforderung: Keine Aufgabe kann so gestellt werden, dass anhand deren Ergebnis auf einen spezifischen Wahrnehmungsbereich geschlossen werden kann. Die Stärke eines Instruments zeigt sich aber darin, dass es die durchführende Person – in der Regel Kindergartenlehrperson oder heilpädagogische Fachperson – in irgendeiner Form auf diese schwierig zu überprüfenden Bereiche aufmerksam macht. Dies gelingt Barth in seinem Screening besonders gut, einerseits indem die Aufgaben auf spezifische Bereiche ausgerichtet sind und andererseits im Buch durch sehr viele Hinweise, wie sich Schwierigkeiten in einzelnen Bereichen zeigen könnten.

Weil Gedächtnisprozesse beim Lernen eine sehr wichtige Rolle spielen, sollten sie von Instrumenten zur Schulfähigkeitsdiagnostik erfasst werden. Grosse Bedeutung hat dabei das Arbeitsgedächtnis. Brunsting zufolge stellt der Arbeitsspeicher einen wichtigen Ansatzpunkt für Interventionen im Bereich von Lernschwierigkeiten dar (2011, S. 100). Das rechtzeitige Erfassen von Kindern mit begrenzten

Arbeitsspeicherkapazitäten ist auch deshalb wichtig, weil die Arbeitsspeicherfunktionen Forschenden zufolge sehr gut trainiert werden können (ebd.).

6.2.2 Spracherwerb und Begriffsbildung

Tabelle 15: Spracherwerb und Begriffsbildung

Unterkategorien	Definitionen	DES	S.	HA-R	DESK 3-6 R	Quelle
Phonologische Bewusstheit	<ul style="list-style-type: none"> ◆ PHBWS (PHB im weiteren Sinn) ◆ PHBES (PHB im engeren Sinn) ◆ Vergleichen auditiver Wortlängen 	<p>10. Phonologische Bewusstheit</p>	10		<ul style="list-style-type: none"> ◆ Reimwörter, Wörter klatschen, erkennen von in Silben zerlegten Wörtern (PHBWS) ◆ Wörter mit fehlenden Lauten vervollständigen (PHBES) ◆ Wortlängen vergleichen 	BKS 2, 4, 5 BKS 6 BKS 7
Sprachverständnis	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Verstehen des Sinnbezugs (V) ◆ Rezeptiver Wortschatz (R) ◆ Begriffsbildung (B) ◆ Satzverständnis (S) 	<p>17. Sprachgedächtnis (V,R,S) 18. Handlungsplanung (V) 19. Visuelles Operieren (B)</p>	14 14 16	<p>2. Begriffsbildung (B) 5. Bildergeschichten (V) 9. Mengen/ Instr. (R,B,S) C) Instruktionsverständnis</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Adjektive steigern (V,R) ◆ Analogien, Begriffe (V,R,B) ◆ Wörter vervollständigen (R) ◆ Mengen nach Grösse ordnen, Mengenvergleich (V,R) ◆ Absprachen benennen (V) 	SPK 6, 8 BKS 6 BKM 6, 7 AKN 7
Sprachproduktion	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Artikulation von Lauten und Lautverbindungen (A) ◆ Produktiver Wortschatz (P) ◆ Ausdrucksfähigkeit (Au) ◆ Satzproduktion (S) 	<p>5. Audit. Kurzzeitgedäch. (A) 15. Lautbildungsfähigkeit (A) 17. Sprachgedächtnis (Au,S)</p>	7 13 14		<ul style="list-style-type: none"> ◆ Artikulation (A), Zeitbegriffe (P), in log. Reihenfolge erzählen, Spiele erklären (A); Analogien, Vergangenheitsform (P,Au,S), Begriffe, Wortschatz (B,P,Au) ◆ Zauberwörter (A), Wörter vervollständigen (A,P), Satz nachsprechen (P,S) ◆ Absprachen benennen (Au) ◆ Konflikte friedlich lösen (Au) ◆ akt. Angehen v. Problemsituation, sich in Gruppe äussern (Au) 	SPK 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 BKS 1, 6, 8 AKN 7 SZK 2 SZI 2, 5
Grammatik	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Morphologie (M) ◆ Syntax (S) ◆ Lexik und Semantik: Konzeptverständnis (K) ◆ Pragmatik (P) 			<p>2. Begriffsbildung (K) 3. Birnen Markieren (K)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Grammat. korrekte Sätze (M,S), Adjektive steigern (M), Vergangenheitsform (M,S), Beispiele zu Begriff finden (K), 	SPK 3, 6, 7, 9

Die Fähigkeit, Sprache zu verstehen und sie selbst produktiv gebrauchen zu können, ist für verschiedene Entwicklungsbereiche von entscheidender Bedeutung und eng mit der kognitiven Entwicklung verbunden. Freizufolge bedingen sich Funktion und Struktur gegenseitig und machen zusammen die Sprache aus. Durch den kommunikativen Sprachgebrauch wird die zugrundeliegende Struktur schrittweise erworben (vgl. Frei, 2016). Nach Niklas stellen die anfängliche nonverbale Kommunikation und das passive Zuhören die Basis für die spätere aktive Sprache des Kindes dar, wobei der Spracherwerb Landerl zufolge, weitestgehend auf Basis genetisch determinierter Mechanismen vonstattengeht (Landerl; zitiert nach Niklas, 2011, S. 92). Verschiedene Forschende weisen auf die Bedeutsamkeit der Sprachwahrnehmung während der ersten Lebensjahre für den späteren Wortschatz, Sprachleistungen und die frühe Schriftsprachkompetenz hin. Bowman zeigt auf, dass die meisten Kinder im Alter von drei Jahren grundlegende Fähigkeiten hinsichtlich Grammatik, Phonologie und Wortschatz erbringen können, dass aber bereits grosse Kompetenzunterschiede bestehen, welche teilweise mit der kindlichen Lernumwelt zusammenhängen (Bowman; zitiert nach Niklas, 2011, S. 92).

Phonologische Bewusstheit (PHB)	
Definitionen	Anmerkungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ <i>PHBWS (PHB im weiteren Sinn)</i> ♦ <i>PHBES (PHB im engeren Sinn)</i> ♦ <i>Vergleichen auditiver Wortlängen</i> 	<p>Die Phonologische Bewusstheit gilt als Vorläuferfähigkeit für den Schriftspracherwerb. Darunter wird die Fähigkeit verstanden, die Aufmerksamkeit von der Bedeutung einer Mitteilung abzuwenden und auf den formalen Aspekt der Sprache hin zu lenken (vgl. Kammermeyer 2001b, S.125). Die phonologische Bewusstheit (PHB) wird unterteilt in die <i>phonologische Bewusstheit im weiteren Sinn (PHBWS)</i> und in die <i>phonologische Bewusstheit im engeren Sinn (PHBES)</i>. Zur phonologische Bewusstheit im weiteren Sinn gehört die Erkennung von Reimpaaren, die Silbensegmentation und die Silbensynthese. Sie ist nach Barth (2003) eine Voraussetzung für die Entwicklung der phonologischen Bewusstheit im engeren Sinn. Zur phonologischen Bewusstheit im engeren Sinn gehört das Erkennen der Lautstellung, die Vokal- und Lauterkennung, die Lautanalyse und Lautsynthese.</p>

Die besonders für den Schriftspracherwerb als wesentlich erachtete Vorläuferfunktion **Phonologische Bewusstheit** zeigt sich sowohl in den DES als auch im DESK 3-6 R. Während die HA-R aufgrund ihrer Screening-Konstruktion keine Einzeldurchführungen enthält, berücksichtigen die beiden anderen Instrumente wissenschaftliche Erkenntnisse zum frühen Schriftspracherwerb. Nach Krajewski „wird deutlich, dass die phonologische Bewusstheit als spezifischer Prädiktor spätere Lese-Rechtschreibfertigkeiten bestens vorhersagt und ausserdem bereits im Kindergarten mess- und förderbar ist (Krajewski; zitiert nach Niklas, 2011, S. 112). Sowohl die DES als auch das DESK 3-6 R unterscheiden in ihren Aufgaben zwischen der phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinn und der im Vorschulalter erst in Ansätzen vorhandenen phonologischen Bewusstheit im engeren Sinn. Die PHBES wird beispielsweise in der DESK 3-6 R Aufgabe BKS 6 berücksichtigt: „Kann Wörter vervollständigen, wenn ein Laut fehlt“.

Die Aufgabe BKS 7, bei der das Kind erkennen soll, welches Wort länger ist, wurde ebenfalls der phonologischen Bewusstheit zugeordnet.

Sprachverständnis	
Definitionen	Anmerkungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>Verstehen des Sinnbezuges</i> ◆ <i>Rezeptiver Wortschatz</i> ◆ <i>Begriffsbildung</i> ◆ <i>Satzverständnis</i> 	<p>„Das Sprachverständnis besteht aus der Fähigkeit, sprachlich gegebene Instruktionen aufnehmen, verstehen und verarbeiten zu können. Diese Kompetenzen bestimmen wesentlich das Lernverhalten der Schulanfänger, das Niveau ihrer Leistungen und schliesslich ihre Lernergebnisse“ (Kleber & Fischer; zitiert nach Kammermeyer, 2001a, S. 111).</p> <p>Voraussetzung für die Sprachrezeption ist das Verstehen des Sinnbezuges. Für Zimmer gehört „das Verstehen und inhaltliche Zuordnen des Gehörten“ zur auditiven Wahrnehmung (Zimmer, 2012, S. 87). Jungmann definiert das Sprachverständnis als „Fähigkeit zur adäquaten Interpretation eines sprachlichen Signals, wobei der akustische und visuelle Input wahrgenommen, segmentiert und identifiziert werden muss ... Am Ende des Sprachverstehensprozesses steht eine integrierte semantische Repräsentation des sprachlichen Inputs“ (Jungmann, 2009, S. 52). Voraussetzung dafür ist ein <i>rezeptiver Wortschatz</i>, die <i>Begriffsbildung</i> und das <i>Satzverständnis</i>. Für das komplexere Aufgabenverständnis wird Sprachverständnis vorausgesetzt.</p>

Sämtliche Screening-Aufgaben fordern Sprachkompetenzen in irgendeiner Form. Davon ausgenommen sind die DESK 3-6 R-Beobachtungsaufgaben, welche durch Beurteilung von Alltagssituationen gelöst werden. Somit setzen sehr viele Aufgaben nicht nur ein gewisses Sprachverständnis voraus, sondern bedingen auch ein genügendes Aufgabenverständnis. Das Instruktionsverständnis wirke gemäss Kleber und Fischer wie ein Filter, welches der Aufgabenlösung vorgeschaltet ist. Die Autoren vermuten deshalb, „dass viele Schulversager nicht an den Aufgaben, sondern schon am Instruktionsverständnis scheitern“ (Kleber & Fischer; zitiert nach Kammermeyer, 2001a, S. 112).

Auch wenn alle drei Instrumente Aufgaben zum Sprachverständnis deklarieren, überprüft keine dieser Aufgaben das *eigentliche* Sprachverständnis. Dies kann nur durch spezifische Tests zur linguistischen Sprachstandserhebung erfolgen, wie beispielsweise das Instrument „LiSe-DaZ“ von Schulz und Tracy. Anhand spezieller Fragen zu Verbbedeutungen, Verstehen von w-Fragen und Verstehen von Negationen wird darin das Sprachverständnis von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache erfasst (vgl. Schulz & Tracy, 2011, S. 37-40).

In der DES-Aufgabe „Handlungsplanung, Sequenzgedächtnis, Sprachverständnis“ soll das Kind zwei bis drei miteinander verknüpfte Handlungsaufträge ausführen. Obwohl diese Aufgabe speziell auch auf das Sprachverständnis zugeschnitten wurde, wird dabei gleichzeitig auch geprüft, ob sich das Kind die Aufträge in der richtigen Reihenfolge merken und sie in Handlungen umsetzen kann (Barth, 2012, S. 14-15). Im HA-R-Handbuch finden sich im Kapitel 4.4. „Bedeutung von Leistungsunterschieden zwischen Aufgabengruppen“ Hinweise zum Sprachverständnis. Die Aufgabengruppen „Begriffsbildung“, „Bildergeschichten“ und „Mengenerfassung und Instruktionsverständnis“ erfordern Krebs und Obrist-Müller zufolge das Verständnis von Konzepten, Zusammenhängen, Mengen und Ordnungsverhältnissen. „Besonders augenfällig ist die Bedeutung des Sprachverständnisses/der Sprachkompetenz in der Aufgabengruppe Mengenerfassung und Instruktionsverständnis“ (Krebs & Obrist-Müller, 2016, S. 32). Trotzdem erlaubt gerade letztere Aufgabengruppe wegen ihrer Komplexität nur beschränkte Aussagen zum eigentlichen

Sprachverständnis, setzt aber Sprachverständnis voraus. Dazu müssen verbale Instruktionen zu Farben, räumlichen Anordnungen und genauen Anzahlen auf dem Bild im Arbeitsheft verstanden und umgesetzt werden. Die genaue Analyse dieser Aufgabengruppe kann im Anhang eingesehen werden.

In ihrer kurzen Verhaltenseinschätzung kann das Instruktionsverständnis während der Durchführung der HA-R beurteilt werden - in der Darstellung als „C“ bezeichnet: „versteht und begreift Instruktionen und Aufgabenstellungen“.

Im DESK 3-6 R befindet sich eine Beobachtungsaufgabe aus dem Entwicklungsbereich „Aufmerksamkeit und Konzentration“ in der Kategorie Sprachverständnis. Dabei wird darauf geachtet, ob das Kind Absprachen benennen kann, wenn es danach gefragt ist. Obwohl diese Aufgabe in erster Linie Gedächtnisfunktionen überprüft, bedingt sie ein hohes Mass an Sprachverständnis.

Sprachproduktion	
Definitionen <ul style="list-style-type: none"> ♦ <i>Artikulation von Lauten und Lautverbindungen</i> ♦ <i>Produktiver Wortschatz</i> ♦ <i>Ausdrucksfähigkeit</i> ♦ <i>Satzproduktion</i> 	Anmerkungen <p>Zur Sprachproduktion gehört die <i>Artikulation</i> – die Fähigkeit zur Lautbildung und zu Lautverbindungen, der <i>produktive Wortschatz</i>, die <i>Ausdrucksfähigkeit</i> und die <i>Satzproduktion</i>. Gemäss Jungmann wird am Ende der Vorschulzeit die korrekte Aussprache von Wörtern beherrscht, „womit eine wichtige Voraussetzung für das schulische Lernen erfüllt ist“ (Jungmann, 2009, S. 48).</p> <p>Ergebnisse verschiedener Studien zeigen Geissmann zufolge, dass hohe Korrelationen zwischen dem Umfang des frühen <i>produktiven Wortschatzes</i> und den späteren grammatikalischen Fähigkeiten bestehen (Geissmann, 2010, S. 26). Zudem hat sich der frühe produktive Wortschatz als bedeutsam für spätere Lese- und Rechtschreibleistungen herausgestellt (ebd. S. 32).</p>

In der Kategorie Sprachproduktion sind nur die beiden Screenings DES und DESK 3-6 R mit Aufgaben vertreten. Hier fällt auf, dass die DES vor allem die Artikulation von Lauten und Lautverbindungen überprüfen. Jungmann weist darauf hin, dass bei länger andauernden oder besonders auffälligen Artikulationsproblemen eine logopädische Fachperson hinzugezogen werden soll (vgl. Jungmann, 2009, S. 48).

Das DESK 3-6 R setzt in dieser Kategorie einen Schwerpunkt, indem die meisten Aufgaben aus der Skala „Sprache und Kommunikation“ hier vertreten sind. Dass soziale Kompetenzen und Interaktionen mit der Sprachproduktion zusammenhängen, wird hier ebenfalls sichtbar. So benötigt ein Kind neben dem dafür notwendigen Selbstkonzept genügende Kompetenzen in seiner Ausdrucksfähigkeit um eigene Wünsche, Bedürfnisse und Vorstellungen in der Gruppe äussern zu können.

Wichtig im Zusammenhang mit der Sprachproduktion und dem Sprachverständnis ist ein altersentsprechender Wortschatz, auf den ein Kind zurückgreifen kann. Gemäss Osburg umfasst der aktive Wortschatz im Alter von fünf Jahren ca. 4000 Wörter, während der passive auf 9000 bis 23000 Wörter geschätzt wird (vgl. Osburg, 2011, S. 56). Hepberger zufolge hängt der Wortschatz mit der Lebenswelt und den kognitiven Fähigkeiten zusammen (vgl. Hepberger, 2016b). Obwohl gemäss Bowmann die meisten drei jährigen Kinder über grundlegende Fähigkeiten hinsichtlich Grammatik, Phonologie und Wortschatz verfügen können, bestehen

bereits grosse Kompetenzunterschiede, die teilweise mit der kindlichen Lernumwelt zusammenhängen (Bowmann; zitiert nach Niklas, 2011, S. 92). Anderen Autoren und Autorinnen zufolge sind Unterschiede in der Sprachwahrnehmung in den ersten Lebensjahren bedeutsam für den späteren Wortschatz, für spätere Sprachleistungen und frühe Schriftspracheleistungen (ebd.).

In der DESK 3-6 R-Beobachtungsaufgabe: „Verfügt über einen altersangemessenen Wortschatz.“ soll die beobachtende Person bewerten, ob das Kind die richtigen Worte findet, wenn es etwas erzählen will. Diese Einschätzung erfordert viel Erfahrung und erfolgt auch bei der Wortschatzbewertung von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache zumeist aus subjektiver Perspektive.

Grammatik	
Definitionen	Anmerkungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ <i>Morphologie</i> ♦ <i>Syntax</i> ♦ <i>Lexik und Semantik: Konzeptverständnis</i> ♦ <i>Pragmatik</i> 	<p>Die <i>Morphologie</i> regelt den Aufbau von Wörtern, beinhaltet Wortbildungen und Formveränderungen, denen Wörter durch Deklination und Konjugation unterliegen.</p> <p>Die <i>Syntax</i> umfasst die Regeln des Satzbaus.</p> <p>Unter <i>Lexik</i> werden die Regeln des Wortgebrauchs verstanden, während die <i>Semantik</i> auf die Bedeutungen und feinen Unterschiede der Wörter hinweist. Eine spezielle Feindefinition im Zusammenhang mit der sprachlichen Kategorienbildung wurde innerhalb der <i>Lexik und Semantik</i> eingeschoben: das <i>Konzeptverständnis</i>. Auf der semantisch-lexikalischen Handlungsebene ist gemäss Studer-Eichenberger „das Erkennen und Sortieren von semantischen Merkmalen sowie deren Kategorisierung zu sprachlichen Begriffen und deren Wortbedeutung und Wortform wichtig“ (Studer-Eichenberger, 2016, S. 4).</p> <p>Die <i>Pragmatik</i> zeigt auf, an welche soziale Situation oder Person die Sprache angepasst ist.</p>

Aufgaben, zur Überprüfung grammatikalischer Kompetenzen finden sich vorwiegend im DESK 3-6 R. Gemäss Tröster et al. stützen sich die sprachlichen und kommunikativen Grundlagen des Instruments auf die drei Kompetenzebenen von Weinert und Grimm:

- prosodische Kompetenz (Sprachklanggestaltung),
- pragmatische Kompetenz (situationsangemessener Gebrauch von Sprache) und
- linguistische Kompetenz (Anwendung von Lauten und Wortteilen, sowie Umgang mit Worten) (vgl. Tröster et al., 2016, S. 15)

Drei Aufgaben aus dem Entwicklungsbereich „Sprache und Kommunikation“ überprüfen linguistische Kompetenzen auf der morpho-syntaktischen Ebene. Dazu gehört die Beobachtung, ob das Kind grammatikalisch richtige Sätze aus fünf oder mehr Wörtern formen kann oder die Einzelaufgabe, bei der es um das korrekte Steigern von Adjektiven geht.

Gemäss Tröster et al. sollte die Grammatik in der Muttersprache bis auf die Verwendung unregelmässiger Verben mit fünf Jahren weitgehend korrekt sein (Tröster et al., 2016, S. 16).

Um die Horgener Aufgabengruppe „Begriffsbildung“ lösen zu können, benötigt das Kind Kompetenzen im Bereich des Konzeptverständnisses und des Weltwissens (vgl. Sprachverständnis). Gemäss Rupp sind Konzepte multimodale Repräsentationen, die auf Wahrnehmung und Erfahrung beruhen. „Sie bilden die Basis

um Worte zuordnen zu können“ (Rupp, 2013, S. 228). Hat ein Kind keine Vorstellung, kein Konzept was *Vögel* und *Fische* oder *Werkzeug* und *Besteck* bedeutet, sind die Worte für diese Begriffe inhaltsleer (ebd.). Gemäss Studer-Eichenberger⁴ müssten Kinder bereits sehr früh, wortschatzunabhängig, semantisch kategorisieren können (ebd.).

Reflexion

- Instrumente wie die DES oder das DESK 3-6 R berücksichtigen wissenschaftlich erwiesene bedeutsame sprachliche Vorläuferfertigkeiten indem sie Aufgaben zur phonologischen Bewusstheit enthalten. Diese metasprachlichen Kompetenzen können zudem objektiv und zuverlässig beurteilt werden. Die Horgener Aufgaben, welche nur als Gruppen-Screening konstruiert sind, berücksichtigen wichtige Sprachbereiche wie die phonologische Bewusstheit oder Aspekte der Sprachproduktion zu wenig oder gar nicht.
- Sowohl bei der Durchführung, als auch bei der Bewertung von Aufgaben im Rahmen der Erfassung schulischer Lernvoraussetzung müssen Kinder mit Deutsch als Zweitsprache berücksichtigt werden. Deshalb ist es wichtig, dass diese Kinder die Aufgabenstellung verstehen. Die HA-R und das DESK 3-6 R weisen in ihren Manualen auf die spezielle Situation solcher Kinder hin – wenn auch auf unterschiedliche Weise.
- Bei den HA-R wird im Rahmen der Auswertung auf Kinder mit Migrationshintergrund Rücksicht genommen.

In beiden Kindergartenjahren wirkt es sich sehr bedeutsam auf die HA-R Leistung aus, ob bei einem Kind zuhause (Schweizer)Deutsch oder eine andere Sprache gesprochen wird Der Faktor Erstsprache erklärt im 1. Jahr 13 % der Leistungsunterschiede, im 2. Jahr gar 16 %. (Krebs & Obrist-Müller, 2016, S. 29)

Anhand verschiedener Normentabellen werden Kinder mit Deutsch als Zweitsprache sowohl mit einer Altersnormgruppe, als auch mit Kindern nicht deutschsprachlicher Herkunft verglichen. Wenn diese Tabellen auf obigen Prozentzahlen beruhen, scheint mir die Beurteilung von Kindern mit Migrationshintergrund zu streng. Besser würde keine Normentabelle angegeben, zumal die Deutschkompetenzen von Kindern mit Migrationshintergrund sehr unterschiedlich sind.

Im Manual des DESK 3-6 R wird im Kapitel „Normierung“ auf die Situation von Kindern mit Migrationshintergrund eingegangen. Tröster et al. gehen davon aus, dass in der Schule in allen Fächern Deutsch als Kommunikations- und Unterrichtssprache gilt und der Unterricht nicht auf den jeweiligen sprachlichen Hintergrund von Kindern mit Migrationshintergrund ausgerichtet ist. Im Gegensatz zu den HA-R werden die DESK-Screening-Ergebnisse nach den Normen von Kindern mit deutscher Muttersprache beurteilt (vgl. *Anhang III*).

Beispielaufgaben wie sie in den DES und den Horgener Aufgaben enthalten sind, können für das Aufgabenverständnis hilfreich sein.

⁴ Gemäss mündlicher Ausführung im Referat 2016

- In der Praxis zeigt sich immer wieder, dass das Konzeptverständnis Kindergartenkindern oft Schwierigkeiten bereitet. Die Horgener Aufgabe „Begriffsbildung“ kann auf mangelnde Erfahrungen mit der Bildung von präverbalen Konzepten hinweisen. Gemäss Rupp enthält ein Konzept alle Wahrnehmungsbestände, Erfahrungen, allgemeingültige und individuelle Bedeutungsanteile, situative Bezüge sowie hierarchisch-klassifikatorische Informationen (Rupp, 2013, S. 232). Die Problematik dieser Aufgabe könnte aber auch mit der Repräsentationsebene zusammenhängen: vielleicht ist das Kind noch auf die handelnde Ebene angewiesen, um dieselbe Aufgabe ohne Schwierigkeiten bewältigen zu können. Um dem Kind den Konzeptaufbau zu ermöglichen, müssen Begriffe und Inhalte zuerst auf der enaktiven Ebene erfahrbar gemacht werden (vgl. Rupp, 2013, S. 232). Im Verlaufe der Schulzeit wird auf diesen multimodalen Konzepten nicht nur aufgebaut, sondern sie werden auch zunehmend komplexer und abstrakter.
- Um sprachliche Kompetenzen im Bereich der Sprachproduktion und der Grammatik zuverlässiger analysieren und bewerten zu können, lohnt sich der Einsatz von Audio- oder Videoaufnahmen.

6.2.3 Kommunikation

Tabelle 16: Kommunikation

Unter-kategorien	Definitionen	DES	S.	HA-R	DESK 3-6 R	Quelle
Zuhören	♦ <i>Absichtsvolles Zuhören</i>	17. Sprach-gedächtnis	14	B) aufmerksam, konzentriert, hört gut zu, schaut genau, arbeitet für sich	♦ Satz nachsprechen	BKS 8
		18. Handlungs-planung	14		♦ Aufmerksames Zuhören	AKN 5
		24. Aufmerksam-keit gegen-über Ge-sprochenem	45			
Sprechen Erzählen	♦ <i>Sich verbal/ nonverbal mitteilen (M)</i> ♦ <i>Reihenfolgen beachten (R)</i> ♦ <i>Rollenspiel (Ro)</i> ♦ <i>Medien (M)</i>	17. Sprach-gedächtnis (R)	14	5. Bilder-geschichten (R)	♦ Erlebtes in log. und zeitlicher Reihenfolge berichten, Spiele erklären (R) ♦ Konflikte friedlich lösen (M) ♦ Konfliktsituation aktiv angehen, sich bei Grenzüberschreitungen wehren, sich in Gruppe äussern (M)	SPK 4 5 SZK 2 SZI 2 4 5

Sprachliche und kommunikative Kompetenzen hängen eng zusammen und bedingen einander. Jungmann definiert die Kommunikationsfähigkeit als:

Fähigkeit, Botschaften klar und deutlich zu formulieren, sodass der Empfänger diese auch richtig verstehen kann. Andererseits aber auch die Fähigkeit, Botschaften Anderer richtig zu interpretieren. Dazu gehört nicht nur gut zuhören zu können, sondern auch andere Signale, wie Mimik, Gestik und Körperhaltung zu entschlüsseln und entsprechend zu reagieren (Jungmann, 2009, S. 54).

Gemäss der Autorin ist Kommunikation wesentlich mehr als Sprachverständnis und Sprachproduktion. Dazu gehört auch der gesamte Bereich der nonverbalen Kommunikation sowie sprachbegleitende Äusserungen wie

Tonhöhe, Tempo oder Seufzen. Der Autorin zufolge bereitet ein hohes Kommunikationsbedürfnis und eine hohe pragmatische Kompetenz den Weg für ständige Verbesserungen in den Komponenten der linguistischen Kompetenz (Jungmann, 2009, S. 44-45).

Zuhören	
Definitionen	Anmerkungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ <i>Absichtsvolles Zuhören</i> 	Für Ullmann ist der kommunikative Bereich – nebst anderen Kriterien – ein wichtiges Merkmal der Schulfähigkeit. Darunter versteht er die Fähigkeit des <i>Zuhörens</i> und <i>Antwortens</i> (Ullmann; zitiert nach Niklas, 2011, S. 21).

Wie bei der Beurteilung von Wahrnehmungsfähigkeiten ist auch aufmerksames Zuhören nur über Beobachtungsinterpretationen wie z.B. dem Blickkontakt einzuschätzen. Trotzdem stellt diese Fähigkeit gerade im Hinblick auf zukünftige Unterrichtssituationen, aber auch im Zusammenhang mit sozialen Kompetenzen eine bedeutende Ressource dar. Aktives Zuhören bedingt zudem eine gute Aufmerksamkeitslenkung.

Obwohl absichtsvolles Zuhören schwierig zu erfassen ist und eher subjektiv bewertet werden kann, ist dieses Kriterium in allen drei Instrumenten vertreten. In den DES wird diese Aufgabe in den ergänzenden Einschätzungen des sozial-emotionalen Verhaltens im Zusammenhang mit Gesprochenem innerhalb grösserer Gruppen beantwortet. In den HA-R wird das Kriterium „hört gut zu“ ebenfalls von der Lehrperson im Rahmen der Verhaltensbeobachtung während der Durchführung beantwortet. Hier müssen aber gleichzeitig auch andere Kriterien bewertet werden: „ist aufmerksam, konzentriert, schaut genau, arbeitet für sich“. In der DESK 3-6 R Beobachtungsaufgabe im Entwicklungsbereich „Aufmerksamkeit und Konzentration“ wird bewertet wie aufmerksam das Kind bei Erklärungen der Lehrperson zuhört.

Krenz führt die Fähigkeit des Zuhörens unter der Basiskompetenz „soziale Schulfähigkeit“ auf. Anderen Menschen zuhören können beinhaltet für ihn die Fähigkeit, „andere Redner bis zum Schluss aussprechen lassen, eigene Wortbeiträge kurzfristig aufschieben zu können und abzuwarten, bis man an der Reihe ist“ (Krenz, 2003, S. 70).

Sprechen, Erzählen	
Definitionen	Anmerkungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ <i>Sich verbal/ nonverbal mitteilen</i> ♦ <i>Reihenfolgen beachten</i> ♦ <i>Rollenspiel</i> ♦ <i>Medien</i> 	<p>Sich <i>verbal/nonverbal mitteilen</i> bedeutet, dass sich ein Kind mit und ohne Sprache verständlich machen und seine Bedürfnisse ausdrücken kann.</p> <p>Gemäss Schröder gilt die Erzählfähigkeit „als Indikator für die Voraussage von schulischen Leistungen, insbesondere in der Mathematik und im Lesen-Rechtschreiben“ (Schröder; zitiert nach Bayer & Moser, 2013, S. 29).</p>

Sprechen und Erzählen kommen in den DES und den HA-R nur in Form von Aufgaben vor, in welchen das Einhalten der Reihenfolge eine Rolle spielt. Das DESK 3-6 R überprüft diese Kompetenz in zwei Beobachtungsaufgaben innerhalb des Entwicklungsbereichs Sprache und Kommunikation. Dabei soll angegeben werden, ob das Kind Erlebtes in logischer und zeitlicher Reihenfolge berichten kann. Auch das Erklären von Spielregeln beinhaltet die Beachtung von Reihenfolgen.

Die Fähigkeit, sich verständlich zu machen und seine Bedürfnisse ausdrücken zu können, ist im Alltag besonders im Zusammenhang mit sozialen Kontexten wichtig. Dies wird auch verdeutlicht durch die vier Beobachtungsaufgaben im DESK 3-6 R aus den Bereichen „soziale Kompetenz“ und „soziale Interaktion“, bei denen es vor allem um Verhaltensweisen in Konfliktsituationen geht. Wie Kommunikation funktioniert, lernen wir gemäss Frei in sozialen Situationen. Durch Kommunikation können wir unsere Wünsche adressieren oder unser Verhalten an unsere Mitmenschen anpassen. Frei weist aber auch auf den engen Zusammenhang zwischen den kommunikativen Fähigkeiten und der Partizipation hin:

„Durch Partizipation an sozialen Ereignissen wird die Kommunikation verbessert. Und durch verbesserte Kommunikation wird die Partizipation an sozialen Ereignissen erleichtert“ (Frei, 2016).

6.2.4 Lesen und Schreiben

Tabelle 17: Lesen und Schreiben

Unter-kategorien	Definitionen	DES	S.	HA-R	DESK 3-6 R	Quelle
Präliterale Kompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> ♦ <i>Phonemdifferenzierung (P)</i> ♦ <i>Symbolverständnis (S)</i> ♦ <i>Buchstabenkenntnis (B)</i> <p>(die <i>Phonemanalyse</i> welche auch zur präliteralen Kompetenz gehört, wird unter der Phonologischen Bewusstheit aufgeführt)</p>	<p>6. <i>Taktile Wahrnehmung (S)</i></p> <p>12. Phonematische Diskriminationsfähigkeit (P)</p>	<p>8</p> <p>12</p>	<p>6. <i>Schiff Abzeichnen (S)</i></p>	<p>Buchstaben abschreiben (S,B)</p>	<p>FMO 1</p>

Der Aktivitätsbereich „Lesen und Schreiben“ kommt im Schulischen Standortgespräch nur auf der Primar- und Sekundarschulstufe vor, nicht aber im Formular „Volksschule 2“, der Kindergartenstufe. Diese Hauptkategorie wird trotzdem hier aufgeführt, weil viele Kinder bereits im Kindergarten erste Buchstabenkenntnisse und eine Empfänglichkeit gegenüber geschriebenen Buchstaben und Wörtern aufweisen.

Präliterale Kompetenzen	
Definitionen	Anmerkungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ <i>Phonemdifferenzierung</i> ♦ <i>Symbolverständnis</i> ♦ <i>Buchstabenkenntnis</i> 	<p>Die <i>Phonemdifferenzierung</i> (auch Lautdifferenzierung oder phonematische Differenzierung) ist die Fähigkeit, ähnlich klingende Sprachlaute wie z.B. d – t oder g – k voneinander unterscheiden zu können. Gemäss Wikipedia⁵ gelten die sprachfreie auditive Differenzierung, Identifikation und Zeitordnung als wesentliche auditive Voraussetzung für die exakte Erkennung von Sprachlauten.</p> <p>Zum <i>Symbolverständnis</i> gehört die Fähigkeit aus Symbolen (Piktogrammen, Zeichen, Signete) Informationen entnehmen zu können.</p> <p>Die <i>Phonemanalyse</i> welche ebenfalls zur präliteralen Kompetenz gehört, wird unter der Phonologischen Bewusstheit aufgeführt.</p>

Obwohl die eigentlichen Fähigkeiten des Lesens und Schreibens in die Domäne der Primar- und Sekundarschulstufe gehören, enthält jedes der drei Screenings eine Aufgabe, welche einzelne präliterale Vorläuferfertigkeiten für den Schriftspracherwerb enthält. Bei den DES ist es in der Aufgabe „Phonematische Diskriminationsfähigkeit, Lautdifferenzierung“ das Heraushören und Differenzieren von gleichen oder ähnlich klingenden Wortpaaren wie „Glas – Gras“. In den HA-R soll das Kind in der Aufgabengruppe „Schiff Abzeichnen“ unter anderem die Symbole „NS4“ abschreiben. Und beim DESK 3-6 R soll in der Aufgabe FMO 1 das Wort „ZEBRA“ abgeschrieben werden.

Plume und Schneider zufolge bildet das Prinzip der Buchstaben-Laut-Zuordnung die Grundlage unseres alphabetischen Systems und ist somit eine wesentliche Voraussetzung für den Schriftspracherwerb. „Viele Forschungsarbeiten haben gezeigt, dass Kinder, die gegen Ende des Kindergartenalters und zu Beginn der Schulzeit kaum Buchstaben kennen, später überzufällig oft Schwierigkeiten beim Lesen- und Schreibenlernen erfahren“ (Plume & Schneider, 2004, S. 5).

Auch externe Faktoren wie z.B. die familiäre Leseumwelt beeinflussen die Vorläufer der kindlichen Leserechtschreibkompetenzen. Zu diesen präliteralen Fähigkeiten des Schriftspracherwerbs gehören gemäss Weinert et al. die folgenden fünf Prädiktoren: phonologische Bewusstheit, schnelles phonologisches Rekodieren, beginnendes Interesse am Schreiben und Lesen von Buchstaben und Wörtern, die Fähigkeit, komplexe Satzstrukturen verarbeiten zu können sowie ein vertrauter Umgang mit verschiedenen Medien und geschriebenen Informationen (vgl. Weinert et al., 2008, S. 96-97). Gemäss Puolakanaho gehören Buchstabenkenntnis, phonologische Bewusstheit, Kurzzeitgedächtnis, Benennungsgeschwindigkeit, Wiedergabe von Pseudowörtern und Wortschatz zu den wichtigsten Prädiktoren für das spätere Lesen (Puolakanaho; zitiert nach Niklas, 2011, S. 114; s. auch Kapitel 6.2.2).

Barth zufolge sind das Schreiben- und Lesenlernen sehr komplexe kognitive Fähigkeiten, die sich nur dann gut entwickeln können, wenn die zugrundeliegenden Wahrnehmungssysteme bzw. deren integratives Zusammenwirken zu grossen funktionellen System reibungslos vonstatten geht. Für

⁵ Zugriff am 05.10.2017 unter https://de.wikipedia.org/wiki/Auditive_Verarbeitungs-_und_Wahrnehmungsstörungen

den Schriftspracherwerb kommt insbesondere der Integration auditiver, visueller, vestibulärer und kinästhetischer Wahrnehmungsleistungen eine besondere Bedeutung zu. Vor allem auditive Wahrnehmungsprozesse – insbesondere Sprachverarbeitungsprozesse – sind dabei eminent wichtig. Darüber hinaus sind für die hochkomplexen Umcodierungsprozesse der gesprochenen Sprache in Schrift (Rechtschreiben) Gedächtnisleitungen, motorische Funktionsfähigkeiten und simultane Aufmerksamkeitsleistungen von grosser Wichtigkeit. (Barth, 2003, S. 111-112)

Die Erfassung präliteraler Kompetenzen gehört somit in ein Instrument, welches schulische Lernvoraussetzungen von Kindern im Vorschulalter aufzeigen will.

6.2.5 Mathematisches Lernen

Tabelle 18: Mathematisches Lernen

Unterkategorien	Definitionen	DES	S.	HA-R	DESK 3-6 R	Quelle
Pränumerische Fähigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Klassifikation (K) ♦ Kategorienbildung (Ka) 				<ul style="list-style-type: none"> ♦ Sortieren nach 2 Merkmalen (K) 	BKM 3
Mengenvorwissen	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Seriation (S) ♦ Zahlerhaltung / Mengenvergleich (Z) ♦ Eins-zu-Eins-Zuordnung (E) 	11. Mengenerfassung (E) 19. Visuelles Operieren (S,Z)	12 16	4. Punkte Verbinden (E) 8. Reihen Fortsetzen (S)	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Objekte n. Grösse ordnen (S), Zahlerhalt/ Mengenvergleich (Z) 	BKM 5, 7
Zahlenvorwissen (verbal)	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Verbales Zählen (vor-, rückwärts, weiterzählen) (Z) ♦ Vorgänger / Nachfolger benennen (V) 				<ul style="list-style-type: none"> ♦ Vorgänger, Nachfolgerzahl (V) 	BKM 4
Verbindung von Mengen- und Zahlenvorwissen	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Mengen erfassen (M) ♦ Beurteilung von Mengen / Längen, Schätzen (B) ♦ Zahlenvergleich (Z) ♦ Zahlenstrahl (Zs) ♦ Rechenfertigkeiten (R) ♦ Symbolisches Zahlenvorwissen (S) 	3. Feinmotorik (M) 11. Mengenerfassung (M,R)	6 12	6. Schiff Abzeichnen (M) 9. Mengen/ Instruktion (M,R)	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Zahlen ablesen (S), Gegenstände zählen (M), Mengen der Grösse nach ordnen (M), Plus/ Minusaufgaben (R) 	BKM 1, 2, 6, 8

Die im SSG-Bereich **Mathematisches Lernen** aufgeführten Unterkategorien *Mengenvorwissen*, *Zahlenvorwissen* und *Verbindung von Mengen- und Zahlenvorwissen* lehnen sich an Weinert, Doil und Frevert. Gemäss dieser Autorinnen „erweist sich vor allem das bereits im Vorschulalter erworbene mathematische Wissen über Mengen und Zahlen als prädiktiv für die Entwicklung mathematischer Kompetenzen in der Schule (Weinert et al. 2008, S. 136).

Pränumerische Fähigkeiten	
Definitionen <ul style="list-style-type: none"> ♦ <i>Klassifikation</i> ♦ <i>Kategorienbildung</i> 	Anmerkungen <p><i>Klassifikation</i> ist die Fähigkeit, Objekte nach bestimmten Merkmalen und Mengen zu unterscheiden und zu ordnen. Diese Abstraktionsleistung geht mit der Fähigkeit einher, bestimmte Merkmale auch ausblenden zu können. Gemäss Wikipedia⁶ wird unter „Klassifizierung“ Mathematik und Technik zusammengefasst und unter „Kategorisierung“ eher Psychologie und Bedeutung.</p>

Lediglich im DESK 3-6 R wird eine Aufgabe zur Fähigkeit der Klassifikation gestellt: 20 Objekte sollen hinsichtlich zweier Merkmale unterschieden und sortiert werden. Nur wenn beide Merkmale gleichzeitig berücksichtigt werden, gilt die Aufgabe als richtig gelöst.

Mengenvorwissen	
Definitionen <ul style="list-style-type: none"> ♦ <i>Seriation</i> ♦ <i>Zahlerhaltung / Mengenvergleich</i> ♦ <i>Eins-zu-eins-Zuordnung</i> 	Anmerkungen <p><i>Seriation</i> ist die Fähigkeit, Elemente nach bestimmten Merkmalen in eine auf- oder absteigende Reihe zu ordnen. Die <i>Zahlerhaltung</i>, auch <i>Mengenvergleich</i>, ist die Fähigkeit zu erkennen, dass eine Menge trotz Veränderung der räumlichen Anordnung erhalten bleibt. Eine wichtige Voraussetzung für das korrekte Zählen ist das Herstellen einer <i>Eins-zu-Eins-Zuordnung</i> (vgl. Moser Opitz & Schmassmann, 2007, S. 10). Dies ist die Fähigkeit, jedem Element der einen Menge ein Element der anderen Menge zuzuordnen.</p>

Jedes der Instrumente enthält Aufgaben zur *Seriation*. Sie unterscheiden sich aber in der Aufgabenstellung bezüglich ihrer Repräsentationsebene⁷.

Die DES-Aufgabe „Visuelles Operieren“ bleibt auf einer ikonischen Ebene. Sie enthält nebst Zahlerhaltungs- auch Seriationsaufgaben, bei denen das Kind verschiedene Bilder der Grösse nach einordnen soll.

In der DESK 3-6 R Aufgabe: „Ordnet Objekte der Grösse nach in eine Reihe ein“ wird dieselbe Aufgabe auf der enaktiven Ebene gestellt. Hier soll das Kind z.B. einen sechsten Farbstift in eine vor ihm liegende Farbstiftreihe (in aufsteigender Länge) einreihen.

Die Aufgabe in den HA-R „Reihen Fortsetzen“ wird bereits auf der symbolischen Ebene gestellt. Das Kind soll das Muster einer bereits begonnenen Perlenkette – bestehend aus jeweils zwei verschiedenen Formen

⁶ <https://de.wikipedia.org/wiki/Klassifizierung>

⁷ Nach Jerome Bruner (1971) werden die Repräsentationen: *enaktiv* (= handelnd), *ikonisch* (= bildlich) und *symbolisch* (= verbal/ formal) unterschieden.

– erkennen und weiterführen. Dazu muss es die fehlenden Formen in die vorgezeichneten Kettenglieder hinein zeichnen. Sowohl die Form als auch die Anzahl müssen erkannt werden. Um diese Art von Aufgabe lösen zu können, muss das Kind in der Lage sein, die Formen zu unterscheiden und nach zwei Merkmalen – Form und Anzahl – zu klassifizieren.

Alle drei Instrumente weisen zwei Aufgaben in der Kategorie Mengenvorwissen auf. Es überrascht, dass sowohl die DES als auch das DESK die *Zählerhaltung* überprüfen. Die Erhaltung der Quantitäten war für Piaget eine wichtige Voraussetzung zum Erwerb des Zahlbegriffs. Im Gegensatz zu Piaget erachten Moser Opitz und Schmassmann das Verständnis der Zählerhaltung nicht als unabdingbare Voraussetzung für den Erwerb von Zahlbegriffen, sondern als eine logische Operation, die Kinder erst erwerben, wenn sie bereits mathematische Kenntnisse aufweisen (vgl. Moser Opitz & Schmassmann, 2007, S. 9). Bedeutungsvoll für mathematisches Lernen ist hingegen bereits im Kindergartenalter „das Verständnis von Klassifikation nach einem Merkmal, die Reihenbildung und der Mengenvergleich durch Eins-zu-eins-Zuordnung“ (ebd.).

Zahlenvorwissen	
Definitionen <ul style="list-style-type: none"> ♦ <i>Verbales Zählen (vor-, rückwärts, weiterzählen)</i> ♦ <i>Vorgänger / Nachfolger benennen</i> 	Anmerkungen <p>Längsschnittstudien von Krajewski und Schneider sowie Aunola, Leskinen, Lerkkanen und Nurmi wiesen nach, dass vorschulische Fähigkeiten wie das Zahlenvorwissen, spätere Mathematikleistungen gut vorhersagen können (Niklas, 2011, S. 77). Dabei lassen sich Zählfertigkeiten durch das <i>Vorwärts- Rückwärts- und Weiterzählen</i> überprüfen.</p> <p>Die Kenntnis der Zahlenreihe wird durch das Benennen von <i>Vorgänger und Nachfolger</i> einer Zahl erfasst.</p>

Aufgaben im Bereich *Zahlenvorwissen* setzen eine Erfassung in einer Einzelsituation voraus.

In dieser Kategorie ist keine Aufgabe zu finden, welche das verbale Zählen enthält. Hingegen findet sich im DESK 3-6 R eine Aufgabe in welcher die *Vorgänger-* und *Nachfolgerzahl* einer Zahl im Zahlenraum bis 10 genannt werden soll. Gemäss Krajewski stellt diese Aufgabe sicher, dass das Kind die Zahlenfolgen nicht nur auswendig aufsagen kann, sondern erkennt, dass eine Zahl in der Zahlenfolge exakt mit einer ausgezählten Menge korrespondiert. Nach ihr sollte ein Kind ein halbes Jahr vor Schuleintritt nicht nur weitgehende Zählfertigkeiten und Kenntnisse der exakten Zahlenfolge im Zahlenraum bis 20 haben, sondern auch im Zahlenraum bis mindestens 10 Vor- und Nachfolgerzahlen nennen können (vgl. Krajewski, 2008, S. 125-126).

Verbindung von Mengen- und Zahlenvorwissen	
Definitionen	Anmerkungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Mengen erfassen ♦ Beurteilung von Mengen/ Längen, Schätzen ♦ Zahlenvergleich ♦ Zahlenstrahl ♦ Rechenfertigkeiten ♦ Symbolisches Zahlenvorwissen 	<p><i>Mengen erfassen</i> – auch simultane Anzahlerfassung genannt– ist die Fähigkeit, kleine Mengen ohne einzeln zu zählen schnell zu erfassen. Die Mengenerfassung gilt gemäss Hepberger als bedeutsame Grundlage für den Erwerb mathematischer Kompetenzen (Hepberger, 2015, S. 16).</p> <p>Die <i>Mengenbeurteilung</i> ist das Erfassen und Schätzen von Mengen oder Längen. Während beim <i>Zahlenvergleich</i> von zwei Zahlenpaaren die grössere Zahl benannt werden soll, müssen beim <i>Zahlenstrahl</i> die Zahlen von 0-10 in eine räumliche Reihenfolge gebracht werden.</p> <p>Unter dem <i>symbolischen Zahlenvorwissen</i> ist das Lesen und Schreiben von Zahlen gemeint.</p>

In der Unterkategorie *Verbindung von Mengen- und Zahlenvorwissen* sind besonders Aufgaben zur *Mengenerfassung* und *Rechenfertigkeiten* in allen drei Instrumenten vertreten. Die Rechenfertigkeiten werden von den Instrumenten in unterschiedlichen Repräsentationsebenen – wie bei der *Seriation* (siehe oben) – dargeboten.

Die *Beurteilung von Mengen*, das *Vergleichen von Zahlenpaaren* und Aufgaben zum *Zahlenstrahl* werden von den Instrumenten nicht erfasst.

Reflexion

Das DESK 3-6 R enthält Aufgaben in allen mathematischen Unterkategorien. Die Anlehnung an wissenschaftliche Erkenntnisse ist in der Aufteilung der acht mathematischen Aufgaben gut ersichtlich.

Gemäss Tröster et al. (2016, S. 15) teilen sich diese Aufgaben auf in:

- pränumerische Basiskompetenzen (Klassifikation, Seriation und Zahlerhaltung) und in
- numerische Basiskompetenzen (Mengenerfassen, Ziffernkenntnis, Vorgänger- Nachfolger benennen, Rechenfertigkeiten).

Anhand von Längsschnittstudien konnten Krajewski und Schneider sowie weitere Forschende aufzeigen, dass sich numerische Vorläuferfertigkeiten als bessere Prädiktoren des schulischen Lernerfolgs erweisen als unspezifische basale Fähigkeiten wie die Intelligenz, die visuell-räumliche Wahrnehmung oder Gedächtnisfunktionen. „Bedeutsam für das schulische Lernen ist vor allem das Zahlverständnis“ (Krajewski & Schneider; zitiert in Tröster et al., 2016, S. 14).

Kinder zeigen im Vorschulalter bereits ein beachtliches mathematisches Vorwissen, weisen aber auch grosse Kompetenzunterschiede auf.

In ihrer Studie von 2005 stellten Moser, Berweger und Stamm fest, dass vier Fünftel der Kinder im Kanton Zürich beim Übertritt in die erste Klasse bereits bedeutende Teile des Mathematikstoffs der ersten Klasse beherrschen, während rund ein Fünftel sogar in der zweiten Klasse zurecht käme. Demgegenüber beschränken sich die mathematischen Kompetenzen von etwa einem Fünftel der Kinder im abstrakten Bereich auf die Kenntnis der Zahlen, das Zählen bis 20 sowie das Erkennen von Mengen (Moser, Berweger

& Stamm, 2005, S. 95). „Sofern den Schülerinnen und Schülern Gegenstände oder Bilder zur Verfügung gestellt werden, gelingt ihnen entsprechend ihrer Zahlensymbolkenntnis die Zuordnung von Zahlen und Mengen und das Fortsetzen von Reihen“ (ebd.).

Nach Krajewski bewerten zwei Drittel der Kinder bis zum Schuleintritt acht nahe beieinanderliegende Zahlenpaare im Zahlenraum bis 20 fehlerlos (vgl. Krajewski, 2008, S. 126-127).

„Die mathematische Entwicklung von Kindern zeigt bereits ab dem letzten Jahr vor Schuleintritt eine hohe zeitliche Stabilität, so dass die frühen Mengen-Zahlen-Kompetenzen recht zuverlässig die schulischen Mathematikleistungen in der Grundschule vorhersagen“ (Krajewski, 2008, S. 125). „Verzögerungen in der Entwicklung der frühen Mengen-Zahlen-Kompetenzen stellen ... ein Entwicklungsrisiko für den Erwerb der Schulmathematik dar“ (ebd.)

Anhand dieser Erkenntnisse und um Kinder mit einer Entwicklungsgefährdung rechtzeitig unterstützen zu können, gehört die sorgfältige Leistungserfassung der mathematischen Kompetenzen in ein Schulfähigkeits-Erfassungsinstrument.

6.2.6 Umgang mit Anforderungen

Tabelle 19: Umgang mit Anforderungen

Unterkategorien	Definitionen	DES	S.	HA-R	DESK 3-6 R	Quelle
Selbstregulation	<p>Auch: Selbststeuerung, Emotionsregulation (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Nur Aufmerksamkeitslenkung, Konzentration 	<p>5. Auditives Kurzzeitged. 10. Phonol. Bewusstheit 18. Handlungsplanung 23. Konzentrationsfähigkeit 24. Aufmerksamkeit geg. Gesprochenem</p>	<p>7 10 14 45 45</p>	<p>3. Birnen Markieren 4. Punkte Verbinden 8. Reihen Fortsetzen 9. Mengen/ Instruktion</p>	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Abschreiben, ausschneiden, ausmalen, nachfahren ♦ Einbeinstand, Schlussprung, Bewegungen unterbrechen ♦ Spiele erklären, Adjektive, Analogien, Begriff finden ♦ Zaubenwörter, Zahlenreihen, Silben klatschen und erkennen, Wörter vervollständigen, Wortlängen, Satz nachsprechen ♦ Zahlen lesen, n. Merkmalen sortieren, Vorgänger/ Nachfolger, ordnen n. Grössen und Mengen; Mengen vergleichen ♦ Konzentrierte Beschäftigung ♦ Auf emotionale Äusserung reagieren 	<p>FMO 1, 3, 5, 6 GMO 3, 4, 8 SPK 5, 6, 8, 9 BKS 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 BKM 1, 3, 4, 5, 6, 7 AKN 3 SZK 6</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Aufmerksamkeitslenkung, Konzentration (K) ♦ Frustrationstoleranz (F) ♦ Impulskontrolle/ Inhibition (I) ♦ Belohnungsaufschub (B) ♦ Aufgaben anpacken/ beenden (A) 	<p>3. Feinmotorik (K, F, A) 8. Körperschema (A) 22. Eigensteuerung (I) 26. Gefühlsstabilität (F)</p>	<p>6 9 45 46</p>	<p>1. Mensch Zeichnung (K, F, A) 2. Begriffsbildung (K, A) 5. Bildergeschichten (K, A) 6. Schiff Abzeichnen (K, A) 7. Bilderlücken (K, A) B) ist aufmerksam, hört zu D) ist ausdauernd, beharrl. (A) F) kann sich zurückhalten (I)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Perlen sort., Stern zeichnen (K, F) ♦ Balancieren, Überkreuzbewegungen ♦ Ball fangen und prellen (K, F) ♦ Plus/ Minusaufgaben (K, F) ♦ Bedürfnisse zurückstecken (S), Warten können (I), Beenden angef. Tätig. (K, A), aufm. Zuhören (K, I), am Tisch bleiben (I), sich an Absprachen erinnern (K) ♦ Konflikte lösen (S), angemessen reagieren bei krit. Fehlverhalten (F, I), resp. Umgang m. Spielsergebnissen (I), andere Wünsche berücksichtigen (S) ♦ Sich wehren können (F) 	<p>FMO 7, 8 GMO 1, 2, 5, 6, 7 BKM 8 AKN 1, 2, 4, 5, 6, 7 SZK 2, 4, 5, 7 SZI 4</p>

Selbstkonzept	Auch: Selbstbild, Selbstwahrnehmung <ul style="list-style-type: none"> ♦ Selbstwertgefühl ♦ Selbstvertrauen ♦ Selbstwirksamkeit 	Gemäss Barth erlauben die Beobachtungen „auch Rückschlüsse auf das Selbstwertgefühl des Kindes...“ (S. 3)					
Interesse, Motivation	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Neugier 	24. Aufmerksamkeit geg. Gesprochenem 28. Neugierdeverhalten	45 46	A) Ist interessiert, motiviert, neugierig	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Konzentrierte Beschäftigung ♦ Aktive Kontaktaufnahme, auf Kontaktangebote eingehen, Freundschaftsaufbau, akt. Rolle in Rollenspiel, interessiert-wissbeg. 	AKN SZI	3 1, 3, 6, 7, 8
Arbeitsverhalten	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Umgang m. Aufgaben (U) ♦ Anstrengungsbereitschaft (A) ♦ Aktives Bewältigungsverhalten (B) ♦ Arbeitstempo (T) ♦ Selbstständigkeit in Bezug auf das Arbeitsverhalten (S) ♦ Ausführungsqualität (Q) 	3. Feinmotorik (U,B,S,Q) 18. Handlungsplanung (U) 25 Anweisungsausführungen (T,Q,S)	6 14 46	1. Mensch Zeich. (U,A,B,S,Q) 2. Begriffsbildung (B) 3. Birnen Markieren (T) 4. Punkte Verbinden (U,B,Q) 5. Bildergeschichten (B,S) 6. Schiff Abzeichnen (A,B,T,Q) 7. Bilderlücken (U,T) 8. Reihen Fortsetzen (U,B) 9. Mengen/ Instruktion (U,B) B) aufmerksam, konzentriert. (S) D) ausdauernd, beharrlich (A) E) arbeitet zügig, flüssig (U,T)	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Ausmalen (U,A,T,Q), Perlen sortieren (U,A,T), Stern zeichnen (U,A,T,Q), ♦ Sortieren n.2 Merkmalen (U,S), Vorgänger-Nachfolgerzahl (U), Objekte und Mengen n. Grösse ordnen (U), Plus/Minus (U) ♦ Konzentrierte Beschäftigung (U,S), Beenden angefangener Tätigkeiten (U,A,B) 	FMO BKM AKN	5, 7, 8 3, 4, 5, 6, 8 3, 4
Ausdauer	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Konzentriertes, längerfristiges Beschäftigungsverhalten (Arbeit und Spiel) 	3. Feinmotorik 19. Visuelles Operieren 23. Konzentrationsfähig.	6 16 45	6. Schiff Abzeichnen 7. Bilderlücken D) ausdauernd, beharrlich	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Konzentrierte Beschäftigung, Beenden angefang. Tätigkeiten ♦ Formen ausmalen 	AKN FMO	3, 4 5

Zum **Umgang mit Anforderungen** gehört ein breites Spektrum an emotionalen Kompetenzen, exekutiven Funktionen und Verhaltensweisen in Bezug auf Anforderungen. Gute Fähigkeiten im Umgang mit Anforderungen sind wichtige Voraussetzungen für den Schul- und Lernerfolg.

Nach Denckla sind exekutive Funktionen komplexe kognitive Prozesse, die zielgerichtetes Verhalten ermöglichen und Planungs-, Überwachungs- und Kontrollaktivitäten umfassen (Denckla; zitiert nach Brunsting, 2011, S. 20). Gemäss Brunsting sowie Hasselhorn und Schneider stellen die exekutiven Funktionen wichtige Kriterien dar, um den schulischen Anforderungen genügen zu können (vgl. Brunsting, 2011; Hasselhorn & Schneider, 2011, S. 5).

Nach Walk und Evers bilden Fähigkeiten wie die Unterdrückung von Impulsen, das Verfolgen von kurz- und langfristigen Zielen, das Lösen von zwischenmenschlichen Problemen, der Nachvollzug von anderen Sichtweisen oder die flexible Verhaltensanpassung die Basis für die Selbstregulation und Perspektivenübernahme (Walk & Evers, 2013, S. 27).

Die Funktionen des Arbeitsgedächtnisses, welche ebenfalls zu den exekutiven Funktionen gezählt werden, sind in der Hauptkategorie „Allgemeines Lernen“ untergebracht.

Selbstregulation (auch Selbststeuerung, Emotionsregulation)	
Definitionen	Anmerkungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ <i>Aufmerksamkeitslenkung, Konzentration</i> ♦ <i>Frustrationstoleranz</i> ♦ <i>Impulskontrolle/ Inhibition</i> ♦ <i>Belohnungsaufschub</i> ♦ <i>Aufgaben anpacken/ beenden</i> 	<p>Gemäss Neubauer, Gawrilow und Hasselhorn ist Selbstregulation „die Fähigkeit, das eigene Denken, Fühlen und Handeln zu kontrollieren und zu steuern“ (Neubauer et al., 2011, S. 203). Brunsting zufolge ermöglicht eine gute Selbststeuerung die Bewältigung sozialer, emotionaler und kognitiver Situationen (Brunsting, 2011, S.110).</p> <p>Eine der wichtigsten Fähigkeiten überhaupt ist die <i>Aufmerksamkeitslenkung</i> (auch Konzentration, Selbstregulation der Aufmerksamkeit). Sie ist die Fähigkeit, Aufmerksamkeit aufzubauen und aufrechtzuerhalten, solange dies für eine Aufgabe nötig ist (ebd. S. 118).</p> <p>Die <i>Frustrationstoleranz</i> ist die individuell unterschiedliche Fähigkeit, mit Enttäuschungen umzugehen oder frustrierende Situationen auszuhalten.</p> <p>Die <i>Impulskontrolle</i> (Inhibition) ist die Fähigkeit zu denken, ehe man handelt. Sie ist eng mit der Aufmerksamkeitslenkung verknüpft.</p> <p>Der <i>Belohnungsaufschub</i> ist die Fähigkeit, auf eine kleine, unmittelbare Belohnung zugunsten einer späteren, grösseren Belohnung zu verzichten.</p> <p><i>Aufgaben anpacken und beenden</i> zu können ist die Fähigkeit, Vorhaben effizient, rechtzeitig anzugehen und Aufgaben zu beenden.</p>

Ohne ein gewisses Mass an Aufmerksamkeitslenkung ist wohl kaum eine der Aufgaben innerhalb der Instrumente lösbar. Aber auch ein vertieftes Spiel kann ohne Konzentrationsfähigkeiten nicht erfolgen. Trotzdem wurden nur diejenigen Aufgaben in diese Unterkategorie eingeteilt, welche nebst einem Hinweis zur Konzentration im Instrument selbst diese Funktion besonders voraussetzen. In der Darstellung ist ersichtlich, dass einige Aufgaben ausschliesslich Kompetenzen der Aufmerksamkeitslenkung bedingen und andere Aufgaben zusätzliche Komponenten der Selbstregulation voraussetzen.

Bei den DES sind in dieser zweiten Kategorie Aufgaben in der ergänzenden Einschätzung des sozial-emotionalen Verhaltens zu finden. D.h. es sind keine direkt an das Kind gerichteten Aufgaben, sondern Fähigkeits-Beurteilungen welche von der durchführenden Person eingeschätzt werden.

Bei den HA-R wurden alle Aufgabengruppen und drei Verhaltensbeobachtungen der Kategorie Selbstregulation zugeordnet.

Sämtliche Entwicklungsbereiche und sehr viele Aufgaben aus dem DESK 3-6 sind in dieser Kategorie vertreten. Die sprachlichen und mathematischen Bereiche setzen eher reine Konzentrationsfähigkeiten voraus, während besonders Aufgaben aus den Entwicklungsbereichen „Grobmotorik“, „Aufmerksamkeit und Konzentration“ sowie „Soziale Kompetenz“ verschiedene zusätzliche Komponenten der Selbstregulation voraussetzen wie beispielsweise Impulskontrolle oder Frustrationstoleranz.

In der Literatur finden sich viele Hinweise auf die Bedeutung der Selbstregulation im Zusammenhang mit schulischen Lernvoraussetzungen.

Brunsting zufolge konnten Diamond und Blair anhand einer repräsentativen amerikanischen Untersuchung aufzeigen, dass über 50% der Erstklässler in ihren exekutiven Funktionen so wenig entwickelt sind, „dass sie von der Schule gar nicht richtig profitieren können. Sie haben vor allem Probleme mit der Selbststeuerung, mit dem Befolgen von Anweisungen und mit ihrer Aufmerksamkeit. Dieser Entwicklungsrückstand zieht sich durch das Kinder- und Jugendleben“ (Brunsting, 2014). Die Autorin weist auch auf eine publizierte Studie von Duckworth und Seligman hin, in welcher die Selbststeuerung für den Schul- und Lernerfolg als viel wichtiger erachtet wird als die kognitiven Voraussetzungen (IQ). „Konkret machte die Selbststeuerung rund 70% des Lernerfolgs aus“ (Duckworth & Seligman; zitiert nach Brunsting, 2014).

Walk und Evers zeigen auf, dass die Selbstregulation schon bei Vorschulkindern bedeutsam ist:

Bereits im Kindergartenalter haben die Selbstregulation und im Besonderen die Inhibitionsfähigkeit bzw. Impulskontrolle starke Auswirkungen auf die Leistungen in Sprache und mathematischem Denken. Dieser Zusammenhang zeigt sich auch später noch. Schüler, die im Alter von 11 Jahren über eine hohe Arbeitsgedächtniskapazität und eine gute Inhibitionsfähigkeit verfügen, zeigen bessere Leistungen in den Bereichen Mathematik, Sprache und Naturwissenschaften. (Blair; St. Clair-Thompson & Gathercole; zitiert nach Walk & Evers, 2013, S. 31)

Neubauer et al. zufolge ist die Selbstregulation ein wichtiger Indikator für die Schulfähigkeit. Sie verweisen auf Hasselhorn, von Goldammer und Weber, welche für zukünftige Entwicklungen der Schuleingangsdiagnostik anregen, neben kognitiven Fähigkeiten auch volitionale Kompetenzen zu berücksichtigen (Neubauer et al. 2011, S. 204). Eine Möglichkeit zur Erfassung dieser Kompetenzen ist gemäss dem Autorenteam der Belohnungsaufschub, welcher zudem eine gute Vorhersage des schulischen Erfolgs zeige (ebd., S. 214).

Der Belohnungsaufschub ist in keiner Aufgabe der drei Instrumente zu finden.

Die Zuteilung einzelner Aufgaben zur Definition *Frustrationstoleranz* erfolgt praxisgeleitet. D.h. hier wurde anhand von Erfahrungen mit Kindern, die in ähnlichen Aufgaben grosse Schwierigkeiten hatten, subjektiv entschieden, beispielsweise bei der Horgener Aufgabe „Schiff Abzeichnen“ oder der DESK 3-6 R Aufgabe „Ball prellen“. Die Frustrationstoleranz ist individuell sehr unterschiedlich, tagesformabhängig und beruht nicht zuletzt auch auf einer guten Passung zwischen der Aufgabenschwierigkeit und den Fähigkeiten des Kindes.

Selbstkonzept (auch: Selbstbild, Selbstwahrnehmung)	
Definitionen	Anmerkungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ <i>Selbstwertgefühl</i> ♦ <i>Selbstvertrauen</i> ♦ <i>Selbstwirksamkeit</i> 	<p>„Das <i>Selbstkonzept</i> des Menschen umfasst die Sichtweise über sich selbst in Abhängigkeit von den bereits gemachten Erfahrungen mit sich und anderen Personen“ (Reichenbach & Lücking, 2009, S. 43). Künne, Aufhammer, Frankenberg, und Kuhl sehen im Selbstkonzept die Vorstellung eines Kindes über sich selbst (vgl. Künne et al., n.d.) Selbstwertgefühl</p>

Der Kategorie *Selbstkonzept* wurden keine Aufgaben zugeordnet. Trotzdem verweist Barth in der Handanweisung auf das *Selbstwertgefühl*. Anhand der Durchführung bestehe die Möglichkeit der direkten Beobachtung der Aufmerksamkeitsspanne, der Frustrationstoleranz bei Misserfolgen, individueller Problemlösungsansätze, grob- und feinmotorischer Koordination sowie der Ausdauer- und Konzentrationsfähigkeit. „Diese Beobachtungen erlauben auch Rückschlüsse auf das Selbstwertgefühl des Kindes...“ (Barth, 2012, S. 3).

Im Zusammenhang mit Schulreife Kriterien und der Bewältigung des Übergangs vom Kindergarten in die Grundschule hält Niklas fest, dass über die Vorläuferfertigkeiten hinaus (wie Sprachverständnis und Mengenerfassung) auch personale Ressourcen als wichtig angesehen werden: positives Selbstwertgefühl und Selbstkonzept, Selbstwirksamkeit und aktives Bewältigungsverhalten (Kammermeyer; zitiert nach Niklas, 2011, S. 22).

Interesse, Motivation	
Definitionen	Anmerkungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ <i>Neugier</i> 	Keine Anmerkung

Alle drei Instrumente weisen anhand einer Aufgabe innerhalb der Verhaltensbeobachtung auf das Neugier-Verhalten.

Für Krenz gehört die Neugier und das Lerninteresse zur Basiskompetenz der kognitiven Schulfähigkeit. Nach seiner Meinung sollte ein Kind ein eigenes Lerninteresse an der Auseinandersetzung mit fremden Lerninhalten aufbringen können. „Lerninhalte können durchaus als eine persönliche Herausforderung

verstanden werden, um etwas Neues in Wissen und Unbekanntes in Bekanntes verändern zu wollen“ (Krenz, 2003, S. 79).

Im Zusammenhang mit dem Ausfüllen von Arbeitsblättern weist der Autor darauf hin, „dass es bezüglich der kognitiven Schulfähigkeit Lernfaktoren gibt, die eine weitaus höhere Bedeutung besitzen: zum Beispiel Lernneugierde, Lerninteresse, Lernbereitschaft, Lernwille, Lernmotivation und vor allem Lernfreude!“ (ebd., S. 112).

Diese so genannten Lernmotivatoren kommen besonders dann zum Tragen, wenn Kinder sich mit Lerninhalten auseinandersetzen können, die für sie eine Bedeutung haben, mit denen sie etwas anfangen können, die Kinder in konstruktive Aufregung versetzen, die vor allem dem kindlichen Denken, der kindeigenen Bedeutungswelt und dem inneren Erleben der Kinder ganz nahe kommen. (Krenz, 2003, S. 112)

Arbeitsverhalten	
Definitionen <ul style="list-style-type: none"> ♦ <i>Umgang m. Aufgaben</i> ♦ <i>Anstrengungsbereitschaft</i> ♦ <i>Aktives Bewältigungsverhalten</i> ♦ <i>Arbeitstempo</i> ♦ <i>Selbstständigkeit in Bezug auf das Arbeitsverhalten</i> ♦ <i>Ausführungsqualität</i> 	Anmerkungen <p>Unter dem Arbeitsverhalten werden verschiedene Definitionen und Kompetenzen aufgeführt, welche bei der Bewältigung von fremdgestellten Aufgaben eine Rolle spielen.</p> <p>Dabei handelt es sich um Fähigkeiten, welche umschrieben werden müssen. Sie können nicht mit einer einfachen Skala bewertet werden.</p> <p>Bei der <i>Selbstständigkeit in Bezug auf das Arbeitsverhalten</i> ist die Fähigkeit gemeint, sich allein beschäftigen zu können. D.h. das Kind kann selbstständig und unabhängig arbeiten ohne andauernden direkten Zuwendungen Erwachsener und ohne ständig ermuntert zu werden.</p>

In der Kategorie *Arbeitsverhalten* sind einige Aufgaben aus allen drei Instrumenten vertreten. Sie sind aber nicht speziell geschaffen worden, um das Arbeitsverhalten zu überprüfen. Das Arbeitsverhalten kann aber in den aufgeführten Aufgaben beobachtet werden.

Während sämtliche Horgener Aufgabengruppen verschiedene Kompetenzbereiche innerhalb des Arbeitsverhaltens enthalten, zeigen sich beim „Birnen Markieren“ Fähigkeiten der Aufmerksamkeitslenkung und im Arbeitstempo.

Im DESK 3-6 R sind vor allem Aufgaben aus den Basiskompetenzen Mathematik in der Kategorie *Arbeitsverhalten* vertreten. Die Aufgabe „Bleibt bei einer Tätigkeit auch wenn es abgelenkt wird“ ist deshalb hier vertreten, weil sie im Instrument so umschrieben wird: „Das Kind beendet angefangene Tätigkeiten ... auch dann, wenn es ... abgelenkt oder gestört wird“ (Tröster et al., 2016, Aufgabenheft S. 9).

Eine nicht unerhebliche Fähigkeit wird von Krenz im Zusammenhang mit der sozialen Schulfähigkeit als wichtig erachtet. Im Verlaufe der Kindergartenzeit lernen Kinder sich in einer Gruppe auch dann angesprochen zu fühlen, wenn sie nicht persönlich mit ihrem Namen angesprochen werden. Gerade bei sogenannten generalisierten Informationen muss ein Kind diese Fähigkeit der Ansprechbarkeit innerhalb

einer Gruppe aufweisen, um die Arbeitsaufträge der Lehrperson an die Klasse auch auf sich beziehen zu können (vgl. Krenz, S. 70).

Ausdauer	
Definitionen	Anmerkungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>Konzentriertes, längerfristiges Beschäftigungsverhalten</i> 	<p>Da konzentriertes Beschäftigungsverhalten durchaus ohne Ausdauer vorkommen kann, ist hier vor allem der zeitliche Aspekt der Ausdauer gemeint. Unter <i>Beschäftigungsverhalten</i> wird sowohl das Verhalten im Spiel, als auch bei fremdgestellte Aufgaben und Arbeiten verstanden.</p>

Die Ausdauer wird in den DES und im DESK 3-6 R zusammen mit der Konzentration genannt. Beide Instrumente gehen davon aus, dass längerfristiges Beschäftigungsverhalten nicht ohne Aufmerksamkeitslenkung geschehen kann.

Bei den DES befindet sich die Aufgabe „Konzentrationsfähigkeit und Ausdauer“ in den ergänzenden Einschätzungen des sozial-emotionalen Verhaltens und wird so umschrieben: „Wie weit kann das Kind konzentriert und längerfristig (ca. 15-30 Min.) an einer Aufgabe arbeiten, wie ausdauernd spielt es, kann es sich allein beschäftigen?“ (Barth, 2012, S. 45).

Das DESK 3-6 R führt innerhalb der Skala „Aufmerksamkeit und Konzentration“ vor allem zwei Aufgaben auf, welche nebst der Aufmerksamkeitslenkung auch Hinweise zur Ausdauer geben. Die Beobachtungsaufgabe „Beschäftigt sich über eine längere Zeit konzentriert mit einer Aufgabe“ wird präzisiert durch den Hinweis: „Das Kind beschäftigt sich ausdauernd und konzentriert, wenn es sich für eine Tätigkeit ... entschieden hat“ (Tröster et al., 2016, Aufgabenheft S. 9). Diese Fähigkeit setzt aber auch Interesse und Motivation voraus.

Reflexion:

Der Bereich Umgang mit Anforderungen wird von allen drei Instrumenten durch viele Aufgaben aus verschiedenen Entwicklungsbereichen repräsentiert. Besonders das DESK 3-6 R enthält in den Skalen „Konzentration und Aufmerksamkeit“ sowie „soziale Kompetenz“ Aufgaben, in welchen Fähigkeiten der Selbstregulation beobachtet werden. Diese Kompetenzen gehören zu den exekutiven Funktionen und werden in vielen wissenschaftlichen Studien als sehr bedeutsam für die Bewältigung kognitiver, aber auch sozialer und emotionaler Situationen angesehen.

Im Zusammenhang mit den exekutiven Funktionen muss aber berücksichtigt werden, dass sie durch den präfrontalen Cortex gesteuert werden. Diese frontale Hirnstruktur hat eine lange Entwicklungszeit und ist erst mit etwa 25 Jahren vollständig ausgebildet. Walk und Evers sehen in diesem langen Entwicklungsprozess den Hauptunterschied im Verhalten zwischen Kindern und Erwachsenen. „Da sich die exekutiven Funktionen von Kindern und Jugendlichen noch in der Reifung befinden, sind diese noch nicht (immer) voll einsatzfähig“ (Walk & Evers, 2013, S. 18).

Die Fähigkeiten der Ausdauer lassen sich nicht trennscharf von der Aufmerksamkeitslenkung definieren. Sowohl Barth als auch Krenz machen ähnliche Zeitangaben zur Ausdauer in Bezug auf die Schulfähigkeit. „Von einer guten Konzentrationsfertigkeit beziehungsweise Aufmerksamkeit wird dann gesprochen, wenn sich ein Kind ca. 15-20 Minuten ohne Ablenkung oder Ermüdung ganz mit der aktuellen Fremdthematik beschäftigen kann“ (Krenz, 2003, S. 78). Aus der Sicht der Praxis erscheinen mir diese Angaben für Kinder im Vorschulalter viel zu hoch und speziell aus heilpädagogischer Sicht auf Kinder mit besonderem Förderbedarf.

6.2.7 Für sich selbst sorgen

Tabelle 20: Für sich selbst sorgen

Unterkategorien	Definitionen	DES	S.	HA-R	DESK 3-6 R
Selbständigkeit	♦ <i>Selbständigkeit im Alltag</i>				
Adaptationsfähigkeit	♦ <i>Umgang mit Übergängen / Veränderungen (U)</i> ♦ <i>Verhaltensanpassung in wechselnden Situationen (V)</i>	27. Flexibilität des Verhaltens (V)	46		

Im Kindergartenalltag spielt der SSG-Bereich **Für sich selbst sorgen** eine wichtige Rolle und bildet die Grundlage des Lernens und der Partizipation. Gemäss Honegger sind die Anforderungen an Kinder einerseits stark von ihrer Lebenssituation abhängig und andererseits sind Fähigkeiten im Bereich der Selbstversorgung auch altersabhängig (Honegger, 2008, S. 16). Dazu gehören gemäss Autorin und speziell auch im Zusammenhang mit der Schulfähigkeit:

- der Umgang mit Übergängen und Veränderungen;
- alltägliche Fähigkeiten wie z.B. jemanden um Hilfe bitten können;
- den Kindergarten- oder Schulweg selbstständig bewältigen können, Gefahren im Strassenverkehr wahrnehmen und sich richtig verhalten können;
- der Umgang mit Kleidung, Körperpflege und Ernährung sowie
- gesundheitliche Aspekte: wie beispielsweise seine persönlichen Bedürfnisse wahrnehmen und mitteilen (ebd.).

Die Adaptationsfähigkeit, auch „Flexibilität des Verhaltens“, gehört zu den exekutiven Funktionen. Zur Entwicklung der „kognitiven Flexibilität“ zählen Walk und Evers auch die Fähigkeiten des flexiblen Denkens, des Perspektivenwechsels und der Perspektivenübernahme, welche ab dem Alter von vier bis fünf Jahren immer besser möglich sind (Walk & Evers, 2013, S. 22).

Selbständigkeit	
Definitionen	Anmerkungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ <i>Selbstständigkeit im Alltag</i> 	Zu <i>Selbstständigkeit im Alltag</i> gehören Kompetenzen wie sich selbstständig an- und ausziehen, Hygiene im Zusammenhang mit Toilettengang und Zahnreinigung, den Kindergartenweg allein bewältigen, um Hilfe bitten und holen, Aufgaben erledigen etc.

Keines der Instrumente enthält Fragen in Bezug auf die *Selbstständigkeit im Alltag*.

Kammermeyer untersuchte in einer Studie im Jahr 2000 subjektive Theorien zur Schulfähigkeit. Dazu wurden 65 Lehrpersonen und 53 Kindergartenlehrpersonen befragt, welche Schulfähigkeitskriterien sie als wichtig erachten. Dabei stellte sich unter anderem heraus, dass das wichtigste Schulfähigkeitskriterium für Kindergartenlehrpersonen die *Selbstständigkeit* der Kinder ist, noch vor der Wahrnehmung, dem Sprachverständnis, der Konzentration und dem Sozialverhalten. Die Autorin nimmt an, dass dieser hohe Stellenwert der Selbständigkeit mit dem zentralen Erziehungsziel der Kindergartenlehrpersonen zusammenhängt (vgl. Kammermeyer, 2000, S. 228). „Die vergleichsweise geringe Relevanz, die dieses Schulfähigkeitskriterium in den Subjektiven Theorien von Lehrerinnen aufweist, legt den Schluss nahe, dass Selbständigkeit im Anfangsunterricht eine wesentlich geringere Rolle spielt“ (Kammermeyer, 2001a, S. 108-109). Die Autorin vermutet, dass dieses Kriterium mit zunehmender Verbreitung offener Unterrichtsphasen eine stärkere Bedeutung erlangen könnte. „Über die Bedeutung der Selbständigkeit für den Schulerfolg in der 1. Klasse ist bisher kaum etwas bekannt“ (ebd.).

Auch in den Lehrplänen auf der Kindergartenstufe wird das Kriterium der Selbständigkeit eher am Rande erwähnt. So formuliert der Lehrplan der Kindergartenstufe des Kantons Zürich unter der Basiskompetenz „Körper, Bewegung und Gesundheit“ unter „Gesundheit: „Das Kind sorgt altersentsprechend für sich selber und setzt die wichtigsten Hygieneregeln wie Zähneputzen und Händewaschen um. Es führt weitere Alltagstätigkeiten wie An- und Ausziehen selbständig aus“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2008, S. 28)

Im Lehrplan 21 des Kantons Zürich findet man den Begriff *Selbständigkeit* unter den „Überfachlichen Kompetenzen“ die in soziale, methodische und personale Kompetenzen eingeteilt werden. Zu den personalen Kompetenzen gehören Selbstreflexion, Selbstständigkeit und Eigenständigkeit. Unter *Selbstständigkeit* wird eine zunehmend selbstständige Bewältigung des Schulalltags und der Lernprozesse sowie die Entwicklung von Ausdauer verstanden.

Schülerinnen und Schüler ...

- können sich in neuen, ungewohnten Situationen zurechtfinden.
- können Herausforderungen annehmen und konstruktiv damit umgehen.
- können sich Unterstützung und Hilfe holen, wenn sie diese benötigen.
- können einen geeigneten Arbeitsplatz einrichten, das eigene Lernen organisieren, die Zeit einteilen und bei Bedarf Pausen einschalten.

- können sich auf eine Aufgabe konzentrieren und ausdauernd und diszipliniert daran arbeiten.
- können eigenverantwortlich Hausaufgaben erledigen und sich auf Lernkontrollen vorbereiten.
- können übertragene Arbeiten sorgfältig, zuverlässig und pünktlich erledigen.
- können Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen. (zh.lehrplan.ch, 2017, S. 15)

Diese Forderungen zeigen aber auch auf, dass die Selbständigkeit von Kindern nicht nur für Unterrichtssituationen, sondern auch für die Bewältigung des Alltags ein wichtiges Kriterium darstellt.

Adaptationsfähigkeit	
Definitionen	Anmerkungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ <i>Umgang mit Übergängen / Veränderungen</i> ♦ <i>Verhaltensanpassung in wechselnden Situationen</i> 	<p>Brunsting definiert die <i>Flexibilität des Verhaltens</i> als Fähigkeit, beim Auftreten von neuen Informationen oder Hindernissen, Pläne revidieren und sich an verändernde Umstände anpassen zu können (vgl. Brunsting, 2011, S. 84). Gemäss Walk und Evers baut die <i>kognitive Flexibilität</i> auf der Inhibitionsfähigkeit und dem Arbeitsgedächtnis auf, stellt aber gleichzeitig ein eigenständiges Element im exekutiven System dar (Walk & Evers, 2013, S. 17).</p>

Die DES enthalten als einziges der drei Erfassungsinstrumente innerhalb der ergänzenden Einschätzungen des sozial-emotionalen Verhaltens eine Frage in dieser Kategorie. Bei der Frage nach der „Flexibilität des Verhaltens“ soll die durchführende Person einschätzen, wie weit sich das Kind in seinem Verhalten auf wechselnde Situationen einstellen kann (Barth, 2012, S. 46).

Auf die Bedeutsamkeit solcher Fähigkeiten in Bezug auf zukünftige Schulsituationen weist Krenz hin. Eines dieser Schulfähigkeitsmerkmale ist: „Belastungen erkennen und aktiv verändern wollen und können“ (Krenz, 2003, S. 73). Solche Belastungen wie z.B. ein hoher Lärmpegel oder Konflikte, können Kinder stark belasten und zu Lernblockaden führen.

Leider unternehmen viele Kinder nichts gegen solche Situationen, weil sie das Gefühl haben, sie nicht verändern zu können bzw. zur Eskalation zu bringen, wenn sie sich selbstbewusst zur Wehr setzen – in welcher Form auch immer. Kinder brauchen daher die Fähigkeit, Belastungen aktiv verändern zu wollen und verändern zu können, weil gerade für ein aktives Lernverhalten ein möglichst ausgewogenes Verhältnis von Spannung und Entspannung nötig ist. (Krenz, 2003, S. 73)

Sowohl die *Selbständigkeit* als auch der *Umgang mit Veränderungen* sind – unter Berücksichtigung des Alters – bedeutende Kriterien für die Schulfähigkeit.

6.2.8 Umgang mit Menschen

Tabelle 21: Umgang mit Menschen

Unterkategorien	Definitionen	DES	S.	HA-R	DESK 3-6 R	Quelle
Kontaktfähigkeit	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Beziehungen eingehen (B) ♦ Soziale Interaktion (I) ♦ Prosoziales Verhalten (P) ♦ Empathie (E) ♦ Zuwendungsfähigkeit (Z) ♦ Beachtung sozialer Regeln (R) 	<p>20. Kontaktfähigkeit (B)</p> <p>26. Gefühlsstabilität (B,Z)</p>	44 46		<ul style="list-style-type: none"> ♦ Warten können (R) ♦ Konflikte friedlich lösen (Z,R), Kooperatives Verhalten (P), angem. Reaktion b. kritisiertem Fehlverhalten (R), resp. Umgang m. Spiel-ergebnissen (R), angemessene Reaktion auf emotionale Äußerungen (P,E,Z), andere Wünsche berücksichtigen (P,E,Z), Wiedergutmachungsbedürfnis (P,E,Z,R) ♦ aktive Kontaktaufnahme (B,Z), Konflikte aktiv angehen (Z), auf Kontaktangebote eingehen (B,Z), sich wehren (R), sich in Gruppe äussern (B), Freundschaftsaufbau (B,I,Z), aktive Rolle im Rollenspiel (Z,R) 	AKN 2 SZK 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Kooperationsfähigkeit	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Gruppenfähigkeit (G) ♦ Solidarität (S) ♦ Konfliktverhalten (K) 	<p>21 Konfliktverhalten (K)</p> <p>22. Eigensteuerung (G,K)</p>	45 45		<ul style="list-style-type: none"> ♦ Eigene Bedürfnisse zurückstellen (G), warten können, bis man an der Reihe ist (G) ♦ Gruppenregeln einhalten (G), Konflikte friedlich lösen (G,K), Kooperatives Verhalten (G), respektvoller Umgang m. Spielergebnissen (G), Wünsche berücksichtigen (G), Wiedergutmachungsbedürfnis (G) ♦ Konflikte aktiv angehen (G,K), sich wehren (K), aktive Rolle im Rollenspiel (G) 	AKN 1 2 SZK 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 7
Regelbewusstsein	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Regeln einhalten 	<p>22. Eigensteuerung</p>	45		<ul style="list-style-type: none"> ♦ Gruppenregeln einhalten 	SZK 1

Der Bereich **Umgang mit Menschen** umfasst soziale und emotionale Kompetenzen, die „als Schlüsselqualifikationen für eine erfolgreiche Bewältigung späterer schulischer und beruflicher Anforderungen“ gelten (Jerusalem & Klein-Hessling; zitiert nach Tröster et al. 2016, S. 17) und zunehmend an Bedeutung gewinnen. Petermann, Jugert, Tänzer und Verbeek gehen davon aus, „dass die emotionale Kompetenz die soziale Kompetenz beeinflusst, umgekehrt aber auch durch diese beeinflusst wird. Aufgrund des engen und wechselseitigen Zusammenhangs wird deshalb häufig zusammenfassend von sozial-emotionaler Kompetenz gesprochen“ (Petermann, Jugert, Tänzer & Verbeek, 2012, S. 31).

Gemäss Tröster et al. ermöglicht ein sozialkompetentes Verhalten dem Kind, seine eigenen Ziele in sozialen Kontakten angemessene Weise zu verwirklichen, ohne dabei die Bedürfnisse anderer Personen oder soziale Normen zu missachten (vgl. Tröster et al., 2016, S. 18). Für Tresch ist dieses situationsspezifische Verhalten aber auch abhängig von Motivation, Einstellungen, emotionalen Erregungen, Impulsivität oder Konsequenz-erwartung. Soziales Verhalten lässt sich nur in Abhängigkeit einer konkreten Situation beurteilen (Tresch, 2005, S.100). „Die Beurteilung eines Verhaltens als sozial kompetent setzt zudem einen sozialen Bezugspunkt voraus und kann nicht unabhängig von der Umgebung beziehungsweise von deren Normen und Wertvorstellungen erfolgen“ (ebd.). „Verhalten wird dann als sozial bezeichnet, wenn die soziale Akzeptanz des Verhaltens gewährt ist“ (Kanning; zitiert nach Tresch, 2005, S.100).

Petermann und Wiedebusch definieren die emotionale Kompetenz als „die Fertigkeit eines Kindes, in der Interaktionen mit anderen eigene Emotionen auszudrücken und die des Gegenübers zu erkennen“ (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 9). Die Entwicklung emotionaler Kompetenz erachten sie als eine der zentralen Entwicklungsaufgaben des Kindesalters (ebd.). Nach Saarni stellen emotionale Fertigkeiten Ressourcen dar, die Kindern helfen, zukünftige Herausforderungen in verschiedenen Entwicklungsbereichen bewältigen zu können (Saarni; zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 14).

Kontaktfähigkeit	
Definitionen	Anmerkungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ <i>Beziehungen eingehen</i> ♦ <i>Soziale Interaktion</i> ♦ <i>Prosoziales Verhalten</i> ♦ <i>Empathie</i> ♦ <i>Zuwendungsfähigkeit</i> ♦ <i>Beachtung sozialer Regeln</i> 	<p><i>Prosoziales Verhalten</i> bezieht sich Petermann et al. zufolge auf die Aufrechterhaltung von positiven Beziehungen indem das Kind andere unterstützt (vgl. Petermann et al., 2012, 29).</p> <p><i>Empathie</i> ist eine soziale Emotion, sie sich auf andere Personen bezieht und sich Decety zufolge aus diesen 3 Komponenten zusammensetzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zu fühlen, was eine andere Person fühlt; • zu verstehen, was eine andere Person fühlt sowie • der Absicht, mitfühlend zu reagieren, wenn eine andere Person Distress erlebt (Decety; zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 43). <p>Empathie und prosoziales Verhalten sind eng miteinander verbunden (Eisenberg; zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 45).</p> <p>Im Gegensatz zu den anderen Definitionen weist die <i>soziale Integration</i> nicht auf ein Verhalten des Kindes hin. Hier wird eingeschätzt, wie das Kind von anderen Kindern in gemeinsame Aktivitäten einbezogen wird.</p>

Die Kontaktfähigkeit wird in den DES mit zwei Aufgaben innerhalb der ergänzenden Einschätzungen des sozial-emotionalen Verhaltens repräsentiert. Die Frage nach der „Gefühlsstabilität und emotionalen Zuwendungsfähigkeit“ ist nicht leicht zu beantworten, da alle folgenden Verhaltenseigenschaften in eine einzige Bewertung fließen:

- Ausgeglichenheit und Belastbarkeit des Kindes,
- Umgang mit Misserfolgen,
- Aufzeigen von Zuneigung, Sympathie sowie den folgenden Eigenschaften:
- Empfindlichkeit, Frustrationstoleranz, Ausdrucksgehemmtheit, Streitbarkeit (vgl. Barth, 2012, S. 46).

Der gesamte Bereich „Umgang mit Menschen“ ist in den Horgener Aufgaben nicht vertreten.

Hingegen wird die *Kontaktfähigkeit* im DESK 3-6 R durch sämtliche Fragen aus den beiden Kompetenzbereichen „Soziale Kompetenz“ und „Soziale Interaktion“ repräsentiert. Mit der Skala „Soziale Kompetenz“ wird externalisierendes Verhalten eingeschätzt. Die Skala „Soziale Interaktion“ dient der Früherkennung von Kindern mit internalisierenden Verhaltensproblemen (vgl. Tröster et al., 2016, S. 20). Die Autorenschaft stützt sich dabei auf Erkenntnisse von Petermann und Wiedebusch, welche aufzeigen, dass sich vor allem eingeschränkte Fähigkeiten zur Selbstregulation von Emotionen als bedeutsame Prädiktoren für externalisierende und internalisierende Verhaltensstörungen erwiesen (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 130-139). Die Aufgabe: „Setzt sich gegenüber Grenzüberschreitungen zur Wehr“ erfordert die Beobachtung, dass sich das Kind nicht alles gefallen lässt – unabhängig davon, mit welchem Verhalten es sich zur Wehr setzt (vgl. Tröster et al., 2016, Aufgabenheft S. 11).

Petermann und Wiedebusch verweisen auf einige Studien, in welchen bedeutsame Zusammenhänge zwischen emotionalen Kompetenzen und der Schulfähigkeit aufgezeigt werden. So hat die emotionale Befindlichkeit und die emotionalen Fertigkeiten von Kindern Auswirkungen auf ihre Aufmerksamkeitsleistungen, ihre Lernmotivation und auf die Aktivierung kognitiver Lernprozesse. Denham zufolge ist in den letzten Jahren der Erwerb sozial-emotionaler Kompetenz in der frühen Kindheit zunehmend als ein kritischer Entwicklungsverlauf im Hinblick auf Schulreife, Lernbereitschaft und schulische Erfolge erkannt worden (Denham; zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 28). „Die Entwicklung von diagnostischen Verfahren zur Erhebung sozial-emotionaler Fertigkeiten im Kindesalter und von Programmen zur Förderung dieser umfassenden Kompetenz sind auf dem Hintergrund der engen Verknüpfung zu Schulreife, Lernbereitschaft und schulischen Leistungen dringend erforderlich“ (Denham; zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 32). Helmsen fordert „die sozial-emotionale Kompetenz von Kindern als Kriterium der Schulreife im Rahmen der Schuleingangsdiagnostik zu erfassen“ (Helmsen; zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 32). Auch Nix plädiert dafür, „gerade bei Risikokindern die Entwicklung sozial-emotionaler Fertigkeiten in der Vorschulzeit zu forcieren, um die Schulreife dieser Kinder zu fördern“ (Nix; zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 32).

Deshalb regt das Autorenteam im Zusammenhang mit der Prävention von Verhaltensauffälligkeiten an, gezielte Diagnostik und Förderprogramme zur emotionalen Kompetenz möglichst früh im Entwicklungsverlauf mit folgenden Zielen einzusetzen:

- Prävention von emotionalen und Verhaltensstörungen;
- Identifikation von Risikokindern;
- Förderung von prosozialem Verhalten;
- Förderung von Schulfähigkeit und Schulerfolg (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 207-208).

Raver, Denham und Garner zufolge ist bei Kindern mit einer altersgemäss ausgebildeten emotionalen Kompetenz der Schulerfolg wahrscheinlicher als bei Kindern mit Defiziten der emotionalen Fertigkeiten (Raver, Denham, Garner; zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 208). „Fördermassnahmen im Vorschulbereich, durch die die emotionale Kompetenz gestärkt wird, helfen Kindern, die sozialen und kognitiven Anforderungen beim Übergang in die Schule besser bewältigen zu können“ (Blair; zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 208). „Neben der Emotionsregulation trägt auch das Emotionsverständnis entscheidend zur schulischen Leistung von Kindern bei“ (Izard, Garner & Waajid; zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 208).

Kooperationsfähigkeit	
Definitionen	Anmerkungen
<ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>Gruppenfähigkeit</i> ◆ <i>Solidarität</i> ◆ <i>Konfliktverhalten</i> 	<p><i>Kooperationsbereitschaft</i> ist die Fähigkeit, die eigenen Bedürfnisse mit den Bedürfnissen anderer in gemeinsamen Aktivitäten abzustimmen. Eine Kooperation hat immer zum Ziel, gemeinsam mehr zu erreichen als alleine.</p> <p><i>Solidarität</i> ist die Fähigkeit, in einer Gemeinschaft füreinander eintreten zu können.</p> <p>Im <i>Konfliktverhalten</i> zeigt sich, wie in Auseinandersetzungen oder Meinungsverschiedenheiten umgegangen wird. Nach Reichenbach und Lücking spielt dabei die Art und Weise der Auseinandersetzung und das Nutzen von Problemlösestrategien eine Rolle (vgl. Reichenbach & Lücking, 2009, S. 42).</p>

Im Vergleich zur Kontaktfähigkeit ist die Kooperationsfähigkeit noch etwas stärker an die sozialen Kompetenzen im Zusammenhang mit Gruppen gebunden.

Sowohl die DES als auch das DESK 3-6 R enthalten Aufgaben in dieser Kategorie. Beide Instrumente richten den Fokus auf das Konfliktverhalten eines Kindes. Dabei ist entscheidend, in welcher Art und Weise Konflikte gelöst werden.

Gemäss Krenz ist die Fähigkeit, konstruktive Konfliktlöseverhaltensweisen zu kennen und umzusetzen, um Streitigkeiten sozial verträglich regeln zu können, ein unverzichtbares Merkmal der sozialen Schulfähigkeit (Krenz, 2003, S. 70).

Allerdings hängt das Konfliktverhalten auch stark mit sprachlichen Fähigkeiten zusammen. Weinert et al. weisen auf die Bedeutung sprachlich-kommunikativer Fähigkeiten hin als besonders wichtige Voraussetzung für den Erwerb sozialer Kompetenzen und die Initiierung und Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen (Weinert et al., 2009, S. 182). Kinder mit eingeschränkten sprachlichen Fähigkeiten sind deutlich anfälliger

für die Ausbildung sozial-emotionaler Folgeprobleme. „Diese wiederum können in der Folge den weiteren Spracherwerb beeinträchtigen.“ Gemäss den Autorinnen weist ein bedeutender Anteil von Kindern, die aufgrund unterschiedlicher Verhaltensprobleme in psychologischen Beratungsstellen vorgestellt werden, ein unentdecktes Sprachproblem auf (Weinert et al., 2004, S. 92, 182).

Im Zusammenhang mit dem Konfliktverhalten stellt Denham fest, dass ein ausgeprägtes Emotionswissen bereits drei- und vierjährige Kinder befähigt, Konflikte mit Gleichaltrigen zu meistern (Denham; zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 29).

Walk und Evers verweisen auf Zusammenhänge zwischen der Selbstregulation und erfolgreicher Konfliktlösung:

„Das Meistern von sozial herausfordernden Situationen, wie beispielsweise einen Streit oder die Kontaktaufnahme mit anderen Menschen, setzt voraus, sich flexibel und kompetent verhalten zu können. Dabei ist es wichtig, die eigenen Gefühle im Griff zu haben und die jeweilige Situation aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten“ (Walk & Evers, 2013, S. 27).

Regelbewusstsein	
Definitionen	Anmerkungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ <i>Regeln einhalten</i> 	<p>Unter <i>Regelbewusstsein</i> wird sowohl die Fähigkeit des Regelverständnisses als auch die Fähigkeit der Einhaltung von gemeinsam vereinbarten Abmachungen und Regeln verstanden.</p>

DES und das DESK 3-6 R enthalten je eine Frage zum Regelbewusstsein.

Für Krenz gehört zur sozialen Schulfähigkeit auch die Kompetenz, wichtige Regelbedeutungen, die für ein Zusammenleben mit anderen Menschen bedeutsam sind, zu erfassen und sinnvolle Regeln überwiegend einzuhalten (Krenz, 2003, S. 70).

Reflexion:

Sozial-emotionale Prozesse sind im Vergleich zur Einschätzung motorischer oder sprachlicher Bereiche schwieriger zu beurteilen, da sie nicht direkt sichtbar, sondern nur über gezeigtes Verhalten beobachtbar sind (vgl. Reichenbach & Lücking, 2009, S. 40).

Kammermeyer erwähnt eine Metaanalyse von Tramontana, in welcher das Sozialverhalten nicht zu den bedeutsamsten Prädiktoren des Schulerfolgs gezählt wird. Kammermeyer versucht dies mit der Situationsabhängigkeit und der damit verbundenen Beeinflussbarkeit des Sozialverhaltens zu erklären (Tramontana; zitiert nach Kammermeyer, 2001a, S. 112).

Andererseits weisen beteiligte Forscherinnen und Forscher der amerikanischen Organisation „Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning – CASEL“, gemäss Petermann und Wiedebusch „eindringlich auf die bislang zu wenig beachteten Zusammenhänge zwischen sozial-emotionalen Kompetenzen von Kindern und ihrem Schulerfolg hin. Schulisches Lernen, das meistens ausschliesslich mit kognitiven

Fähigkeiten verknüpft wird, setzt ihrer Meinung nach ebenso gut entwickelte Fähigkeiten im Umgang mit Gefühlen voraus“ (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 27).

Die Bedeutsamkeit der sozial-emotionalen Fähigkeiten im Umgang mit Menschen wird in den DES, besonders aber im DESK 3-6 R berücksichtigt. Durch die Trennung von internalisierendem und externalisierendem Verhalten kann das Screening besonders auf schüchterne, gehemmte oder im sozialen Kontakt mit Kindern und Erwachsenen unsichere und befangene Kinder aufmerksam zu machen. „Die Probleme dieser Kinder werden vor allem in der Kindergruppe auffällig, während sie in der häuslichen Umgebung oftmals übersehen werden“ (Tröster et al., 2016, S. 20).

Dieser Fokus kann als eine besondere Stärke des Instruments betrachtet werden.

Petermann und Wiedebusch machen darauf aufmerksam, dass Skalen zur emotionalen Entwicklung in allgemeinen Entwicklungstests und -screenings wichtige Hinweise auf Defizite im Bereich der emotionalen Kompetenz liefern können. Für die Diagnostik spezifischer Störungen sind sie jedoch nicht ausreichend. „Da der Kompetenzerwerb im Kindesalter ... überwiegend bereichsspezifisch verläuft, ist es angebracht, bei speziellen Fragestellungen auf spezifische, für die Diagnostik sozial-emotionaler Kompetenzen konzipierte Erhebungsinstrumente zurückzugreifen“ (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 167).

Da bei Fragen zur *sozialen Interaktion* auch Verhalten von andern Kindern in die Beantwortung einbezogen werden müsste, wurde dieser Definition keine der Fragen aus den Instrumenten zugeordnet.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Beurteilung von sozial-emotionalen Kompetenzen gute Kenntnisse über das Kind in verschiedenen Alltagssituationen erfordert. Besonders bedeutsam ist die frühzeitige Erfassung und Entwicklung von sozial-emotionalen Fertigkeiten von Risikokindern mit geringem Emotionswissen und Emotionsregulationsschwierigkeiten, um ihre Schulfähigkeit zu fördern. Sprachlich-kommunikative Fähigkeiten und emotionale Kompetenzen haben einen bedeutenden Einfluss auf die Kontakt- und Kooperationsfähigkeit.

6.2.9 Bewegung und Mobilität

Tabelle 22: *Bewegung und Mobilität*

Unterkategorien	Definitionen	DES	S.	HA-R	DESK 3-6 R	Quelle
Grobmotorik	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Bewegungsabläufe planen, koordinieren, nachahmen (B) ♦ Muskelkraft und -ausdauer (M) ♦ Tonusregulation (T) ♦ Überkreuzen der Körpermittellinie (K) 	<p>2. Grobmotorik (B,M,T,K)</p>	5		<ul style="list-style-type: none"> ♦ Balancieren (B,M,T,K), Einbeinstand (M,T), Schlussprung (B,M,T), Überkreuzbeweg. (B,K), Ball fangen und prellen (B,M,T), Bewegung. unterbrechen (B,M,T) 	GMO 1, 2 3 4 5 6,7 8
Gleichgewicht	Auch: Vestibuläre Wahrnehmung	2. Grobmotorik	5		<ul style="list-style-type: none"> ♦ Balancieren vor- und rückwärts, Einbeinstand, Seitlicher Schlussprung, Bewegung. unterbrechen 	GMO 1, 2 3, 4 8
Fein- und Graphomotorik	<p>Feinmotorik:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Schulter-, Ellbogen-, Handgelenk- und Fingerbeweglichkeit (B) ♦ Hand- und Fingerkraft (K) ♦ Kraftdosierung (Kd) ♦ Feingriffe (F) <p>Graphomotorik:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Stifthaltung (S) ♦ Strichführung (St) ♦ Zielgenauigkeit (Z) ♦ Einhalten v. Begrenzungsli. (E) 	<p>3. Feinmot. (B,K,Kd,S,St)</p> <p>7. Kinästhetische Wahrnehmung (B,Z)</p> <p>8. Körperschema (B,K,Kd,S,St,Z)</p> <p>14. Visuelle Figur-Grund-Erfassung (St,Z)</p> <p>16 Vis. Gedächtnis (St,Z)</p>	6 9 9 13 14	<p>1. Mensch Zeichnen (B,K,Kd,S,St,Z)</p> <p>4. Punkte Verbinden (St,Z)</p> <p>6. Schiff Abzeichnen (B,Kd,S,St,Z)</p> <p>7. Bilderlücken (Z)</p> <p>8. Reihen Fortsetzen (E)</p> <p>9. Mengen/ Instruktion (St,Z,E)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Buchstaben abschreiben (F,S,St), mit Finger Daumen berühren, Kreis ausschneiden (B,K,Kd,Z), Umgang m. Knöpfen (B,K,Kd,Z), Formen ausmalen (B,K,Kd,F,S), liegender 8 nachfahren (B,St,Z), bimanuelles Perlen sortieren (B,F,Z), 5-Z-Stern zeichnen (B,K,Kd,F,S) 	FMO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Augen-Hand-Koordination	Auch: visuomotorische Koordination	<p>3. Feinmotorik</p> <p>7. Kinästhetische Wahrn.</p> <p>8. Körperschema</p> <p>14. Vis. Figur-Grund-Erfass.</p> <p>16 Visuelles Gedächtnis</p>	3 9 9 13 14	<p>1. Mensch Zeichnen</p> <p>3. Birnen Markieren</p> <p>4. Punkte Verbinden</p> <p>6. Schiff Abzeichnen</p> <p>7. Bilderlücken</p> <p>8. Reihen Fortsetzen</p> <p>9. Mengen/ Instruktion</p>	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Buchstaben abschreiben, mit Daumen Finger berühren, Kreis ausschneiden, Knöpfe, ausmalen, liegender 8 nachfahren, 5-Z-Stern zeichnen ♦ Ball fangen und prellen 	FMO 1, 2, 3 4, 5 6, 8 GMO 6, 7
Feinkoordination	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Hand-Hand-Koordination (H) ♦ Daumen-Finger-Opposition (D) 	<p>5. Aud. Kurzzeitgedächt.(H)</p> <p>7. Kinästh. Wahrnehm. (D)</p>	7 9		<ul style="list-style-type: none"> ♦ m. Daumen Finger berühren (D), ausschneiden (H), Knöpfe (H), Ball fangen (H), Wörter klatschen (H) ♦ Buchstaben abschreiben 	FMO 2, 3 4, 6 BKS 4 FMO 1
Lateralität	Auch: manuelle Dominanz, Händigkeit	1. Lateralität zudem in den Aufgaben: 3, 8, 9, 16	5	<p>1. Mensch Zeichnen</p> <p>6. Schiff Abzeichnen</p>		

Auch wenn die Hauptkategorie **Bewegung und Mobilität** als letzter Bereich aufgeführt wird, ist ihre Bedeutung für die Schulfähigkeit erheblich. In der kindlichen Entwicklung beeinflussen sich die Grobmotorik, die Feinmotorik und die Sinneswahrnehmungen gegenseitig (vgl. Pauli & Kisch, 2008, S. 8). Durch das Erlernen und Wiederholen von Bewegungsmustern gelangen dem Kind zunehmend differenziertere Bewegungsabläufe, die im weiteren Verlauf zu einer Automatisierung führen und eine immer besser werdende Integration der elementaren Bewegungen in komplexe Bewegungsmuster ermöglichen (vgl. Tröster et al., 2016, S.11). Interindividuelle Unterschiede in der motorischen Leistungsfähigkeit von Vorschulkindern können bis ins frühe Erwachsenenalter erhalten bleiben (Ahnert & Schneider; zitiert nach Tröster et al., 2016, S. 12). Gemäss Ahnert, Bös und Schneider weist die Fähigkeit zur Koordination von Bewegungen eine relativ hohe Stabilität auf und kann als ein Indikator für die motorische Entwicklung im Vorschulalter gesehen werden, um Beeinträchtigungen der motorischen Entwicklung frühzeitig zu erkennen (Ahnert, Bös & Schneider; zitiert nach Tröster et al., 2016, S. 12).

Frühe Bewegungserlebnisse sind für die Entwicklung mentaler Prozesse wichtig. In den frühen Entwicklungsphasen kann gemäss Eggert ein direkter Zusammenhang zwischen Bewegungshandeln und der Erweiterung der kognitiven Leistungen beobachtet werden. Mit zunehmendem Lebensalter nimmt jedoch die Bedeutung der Motorik für das Lernen ab (Eggert, 2008, S. 28; vgl. Barth, 2003, S. 59).

Grobmotorische Fähigkeiten haben durch ihre Wechselwirkung mit der Feinmotorik auch Einfluss auf die Graphomotorik. So kann eine mangelnde Rumpfkontrolle oder ein Hypertonus zu verschiedenen Schwierigkeiten oder Störungen der Handgeschicklichkeit führen.

Nach Pauli und Kisch gehören zu den körperlichen Voraussetzungen zur Schulfähigkeit:

- gut integrierte Sinnessysteme (taktil-kinästhetisch, vestibulär, visuell, auditiv);
- intakte Sinnesorgane;
- grob-feinmotorische Koordination; Dissoziation; Tonusregulation; Gleichgewicht; Körperschema;
- Raumerfahrung; Raumbegriffe wie vor, hinter, über, zwischen etc. kennen und anwenden;
- Malerfahrung, Selbstdarstellung im Bild;
- festgelegte Handdominanz; rechts – links erkennen; Mittellinie kreuzen (Pauli & Kisch, 2008, S. 122).

Grobmotorik	
Definitionen	Anmerkungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ <i>Bewegungsabläufe planen, koordinieren, nachahmen</i> ♦ <i>Muskelkraft und –ausdauer</i> ♦ <i>Tonusregulation</i> ♦ <i>Überkreuzen der Körpermittellinie</i> 	<p>Ökonomische Bewegungen sind fliegend und harmonisch. Sie beinhalten eine angepasste Kraftanpassung, ein adäquates Bewegungsausmass, sie sind zielgerichtet und in angemessenem Tempo (vgl. Steding-Albrecht, 2000, S. 216).</p> <p>Die <i>Muskelkraft und -ausdauer</i> ist die Fähigkeit der Muskulatur einen Widerstand zu überwinden.</p> <p>Tonus ist die beständig aufrecht erhaltene Spannung des Muskels (vgl. Nacke, 2013, S. 49). Idealerweise sollte der Tonus immer so hoch sein, dass Bewegung in jedem Moment angehalten werden kann und trotzdem niedrig genug, um fließende Bewegungen zu ermöglichen (ebd.). Diese Definition entspricht der <i>Tonusregulation</i>. Mit <i>Überkreuzbewegungen</i> wird überprüft, wie gut beide Gehirnhälften zusammenarbeiten. Gemäss Barth wechseln Kinder mit einer Reifeverzögerung des Gehirns die Hand, sobald sie. z.B. beim Malen die Körpermittellinie kreuzen müssen.</p>

Die DES und das DESK 3-6 R enthalten beide sehr ähnliche Aufgaben zur Grobmotorik. Beide Instrumente machen genaue Angaben zur Aufgabenbewertung. Die Grobmotorik-Aufgaben des DESK 3-6 R sind in ein Zirkusspiel verpackt und werden in der Kleingruppe mit bis zu fünf Kindern durchgeführt. Folgende Übungen werden in beiden Instrumenten vom Kind verlangt:

- Vorwärts und rückwärts Balancieren im Zehen-Hacken-Gang
- Einbeinstand rechts und links → mind. 10 Sekunden
- Überkreuzbewegungen
- Zweibeinsprung
- Ball fangen und prellen (nur DESK 3-6 R)
- Bewegungen unterbrechen (nur DESK 3-6 R)

Die DES enthalten eine eher schwierige Überkreuzübung für die untere Extremität. Dabei wird ein Seil im Scherenschritt abwechslungsweise auf dem rechten, dann auf dem linken Fuss überkreuzend übersprungen.

Überkreuzbewegungen sorgen gemäss Hannaford für eine ausgewogene Aktivierung beider Hirnhälften (vgl. Hannaford, 2013, S. 104). Werden beide Augen, Ohren, Hände und Füsse gleich häufig und stark eingesetzt, kann sich der Balken, der diese Abläufe zwischen den Hirnhälften unterstützt, viel vollständiger entwickeln. Da Überkreuzbewegungen auch alle vier Hirnlappen aktivieren, verbessern sich die kognitiven Funktionen, und das Lernen fällt leichter (ebd.).

Gemäss Reichenbach und Lücking sind einzelne Bewegungsdimensionen, wie zum Beispiel Gelenkigkeit, Kraft und Gleichgewicht für das gesamte Lernen bedeutsam. Die Autorinnen weisen zudem auf die Bedeutung der Bewegung als Grundlage für Orientierungsprozesse im Raum, am eigenen Körper und für das Ausführen von Handlungen hin.

Gerade das Erfahren von räumlichen Dimensionen (wie z.B. oben, unten, zwischen, neben, darunter) ist erforderlich für den Erwerb der Kulturtechniken (z.B. Lesen, Schreiben, Rechnen). Beim Erwerb der Kulturtechniken ermöglichen zum Beispiel die räumlichen Erfahrungen im späteren Verlauf eine Orientierung auf dem Papier. (Reichenbach & Lücking, 2007, S. 62)

Gleichgewicht (auch: vestibuläre Wahrnehmung)	
Definitionen	Anmerkungen
	<p>Gemäss Reichenbach & Lücking ist das <i>Gleichgewicht</i> eine koordinative Fähigkeit, die bei allen Bewegungshandlungen wie sitzen, gehen oder laufen von Bedeutung ist. Das Gleichgewicht reguliert Lageveränderungen des Körperschwerpunkts im Verhältnis zu dessen Unterstützungsfläche (vgl. Reichenbach & Lücking, 2009, S. 31).</p> <p>„Das vestibuläre System ist für die Aufrechterhaltung des Körpers und die Orientierung im Raum verantwortlich. Es befähigt den Organismus, Drehbewegungen und Beschleunigung wahrzunehmen“ (Nacke, 2013, S. 59).</p>

Der Kategorie „Gleichgewicht“ wurden Aufgaben zugeordnet, welche spezifische Anforderungen an die vestibuläre Wahrnehmung stellen, wie z.B. Balancieren oder eine Bewegung unterbrechen können.

Nach Barth besteht die Hauptaufgabe der Gleichgewichtswahrnehmung darin, Informationen über Lage- und Haltungsänderungen sowie Dreh- und Fortbewegung des Körpers an das Gehirn weiter zu leiten. Das vestibuläre System hängt mit der Augen- und Nackenmuskulatur sowie dem auditiven Gedächtnis zusammen. „Durch Stimulation des vestibulären Systems wird das zentralnervöse Erregungsniveau und damit der Wachheitsgrad beeinflusst“ (Barth, 2003, S. 73).

Auch für Krenz gehört die Gleichgewichtswahrnehmung, wie auch die taktile und kinästhetische Wahrnehmung zur motorischen Schulfähigkeit (vgl. Krenz, 2003, S. 73-76).

Fein- und Graphomotorik	
Definitionen	Anmerkungen
<p>Feinmotorik:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Schulter-, Ellbogen-, Handgelenk- und Fingerbeweglichkeit ♦ Hand- und Fingerkraft ♦ Kraftdosierung ♦ Feingriffe <p>Graphomotorik:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Stifthaltung ♦ Strichführung ♦ Zielgenauigkeit ♦ Einhalten v. Begrenzungslinien 	<p>„Bei der Entwicklung der Handgeschicklichkeit wird besonders deutlich, dass Auffälligkeiten im Bereich der Grobmotorik in einem direkten Zusammenhang mit der Entwicklung der Feinmotorik stehen“ (Pauli & Kisch, 2008, S.8).</p> <p>Die optimale <i>Stifthaltung</i> erfolgt mit dem Dreipunktegriff. Die <i>Zielgenauigkeit</i> hängt auch mit der Augen-Hand-Koordination zusammen. Das <i>Einhalten von Begrenzungslinien</i> kann beim Ausmalen oder in spezifischen Graphomotorik-Übungen beobachtet werden.</p>

Die DES-Aufgaben zur Überprüfung der fein- und graphomotorischen Fähigkeiten (Barth, S. 6) werden alle auf einer ikonischen Repräsentationsebene angeboten. In einer ersten Aufgabe soll das Kind ein unvollständiges Bild ergänzen und in der zweiten Aufgabe zur Überprüfung der Augen-Hand-Koordination, soll es mit einem Bleistift einen Weg innerhalb der Begrenzungslinien von A nach B zeichnen. Besonders die Malvorlage ist nicht kindgerecht, mit vielen Details überladen und gerade für Kinder mit einem besonderen Förderbedarf im feinmotorischen Bereich viel zu schwierig.

Bei den HA-R kann die Feinmotorik vor allem in den Aufgabengruppen: „Mensch Zeichnen“ oder „Schiff Abzeichnen“ beobachtet werden.

Durch die handelnde Repräsentationsebene sind die DESK 3-6 R Aufgaben sehr kindgerecht und es können verschiedene fein- und graphomotorische Fähigkeiten beobachtet werden: Feingriffe, Stifthaltung, Überkreuzen der Mittellinie, Druckdosierung, Strichführung, Einhalten der Begrenzungslinie, Umgang mit der Schere.

Das DESK 3-6 R weist darauf hin, dass das Screening keine Aufgaben zur Gestik, Mimik oder Mundmotorik enthält, welche ebenfalls zur Feinmotorik gezählt werden (vgl. Tröster et al., 2016, S. 11).

Gemäss Nacke werden Gestik und Mimik durch die propriozeptive Wahrnehmung bzw. den Muskeltonus beeinflusst. „Somit wird auch das nonverbale Kommunikationsverhalten durch diese Faktoren bestimmt“ (Nacke, 2013, S. 50).

Bei der Entwicklung der Handgeschicklichkeit sind exakte taktile, kinästhetische und visuelle Informationen nötig. Über das taktil-kinästhetische System kann ein Kind die Lage und Haltung der Finger wahrnehmen und seine Bewegungen fein dosieren (vgl. Pauli & Kisch, 2008, S.9).

„Über Bewegungserfahrungen werden grundlegende Kompetenzen hinsichtlich Graphomotorik gelegt, in dem das Kind beispielsweise Grundbewegungen (z.B. Auf- und Abbewegungen, Recht-Links-Bewegungen) und Grundelemente der Schrift (z.B. Kreis, Bogen, Spiralen) grossräumig erfährt“ (Reichenbach & Lücking, 2007, S. 62).

Augen-Hand-Koordination (auch: visuomotorische Koordination)	
Definitionen	Anmerkungen
	Die Augen-Hand-Koordination ist die Voraussetzung, damit das Kind seine Hand- und Fingerbewegungen mit den Augen kontrollieren kann (Pauli & Kisch, 2008, S. 124). Gemäss Nacke ist die Augen-Hand-Koordination ein sehr wesentlicher Aspekt im Hinblick auf die feinmotorische Kompetenz von Kindern (vgl. Nacke, 2013, S. 159).

In allen drei Screenings befinden sich Aufgaben, welche Augen-Hand-Koordination voraussetzen. Dies sind vor allem feinmotorische Kompetenzen. Aber auch das Fangen und Pellen eines Balls erfordert eine gute Augen-Hand-Koordination.

Feinkoordination	
Definitionen	Anmerkungen
<ul style="list-style-type: none"> ♦ <i>Hand-Hand-Koordination</i> ♦ <i>Daumen-Finger- Opposition</i> 	<p>Zur <i>Hand-Hand-Koordination</i> zählen gemäss Nacke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - symmetrisches Arbeiten beider Hände miteinander - alternierendes Arbeiten beider Hände - unabhängiges bzw. sich ergänzendes Arbeiten der Hände sowie - Überkreuzen der Hände über die Mittellinie (Nacke, 2013, S. 165) <p>Bei der <i>Daumen-Finger-Opposition</i> wird der symmetrische Einsatz beider Arme/Hände/Finger überprüft.</p>

Zur Hand-Hand-Koordination zählen auch Aufgaben wie das Nachklatschen eines Rhythmus (DES) oder das vier-silbige Wörterklatschen (DESK 3-6 R).

Hände klatschen gilt als ein einfacheres Bewegungsmuster, welches schon 8-Monate alte Kinder beherrschen. Gemäss Nacke können Kinder mit Dyspraxien bei komplexeren Klatsch-Spielen in alte Bewegungsmuster zurückfallen indem sie statt alternierend auf die eigenen Oberschenkel in die Hände klatschen (Nacke, 2013, S. 167).

Lateralität (in dieser Arbeit ist die manuelle Dominanz, Händigkeit gemeint)	
Definitionen	Anmerkungen
	<p>Die meistens unterschiedliche Leistungsfähigkeit der Hände ist von Geburt an durch unterschiedlich differenzierte Ausprägung der Hirnhemisphären festgelegt. „Die Stärke der Ausprägung hängt von endogenen Faktoren ab, kann aber durch exogene Einflüsse irritiert werden“ (Pauli & Kisch, 2008, S. 29).</p> <p>Die meisten Kinder zeigen um das 3. Lebensjahr herum eine eindeutige Handbevorzugung (Nacke, 2013, S.171).</p> <p>Barth zufolge kann Lateralität als Ausdruck der unterschiedlichen Spezialisierungen beider Hirnhemisphären betrachtet werden. „Sie ist ein positives Zeichen einer vollzogenen Hemisphärendominanz und damit eines abgeschlossenen Hirnreifeprozesses“ (Barth, 2003, S. 98).</p>

Da die Lateralität nur durch Beobachtung festgestellt werden kann, enthalten die Instrumente keine spezifischen Aufgaben. Innerhalb der DES-Aufgabe „Lateralität (Händigkeit), Präferenzdominanz“ werden Beobachtungshinweise zur Feststellung der Händigkeit angegeben.

Spätestens beim Schuleintritt bzw. beim Erlernen des Schreibens muss sich ein Kind auf eine bevorzugte Hand festlegen. „Ein weiteres Wechseln des Stiftes zwischen beiden Händen führt langfristig zu Schwierigkeiten in der Graphomotorik, zu Problemen beim Erlernen der Buchstaben und zu räumlichen Unsicherheiten“ (Nacke, 2013, S. 173).

Auch für Barth ist „die Entwicklung der Lateralität ... für die Entwicklung des Körperschemas, für die Raumwahrnehmung und das Erkennen räumlicher Beziehungen von grosser Bedeutung“ (Barth, 2003, S. 98). „Händigkeit ist die Folge eines Differenzierungsprozesses“ (Nacke, 2013, S. 171).

6.3 Abschliessender vergleichender Überblick

Es ist schwierig, Instrumente mit einem sehr unterschiedlichen Aufbau und Differenzierungsmassstab, mit unterschiedlicher Aufgabenanzahl und Zeitaufwand zu vergleichen. In folgender Tabelle werden deshalb die Stärken und Schwächen dargestellt.

Tabelle 23: Abschliessender vergleichender Überblick

Instr.	Stärken	Schwächen	Allgemeine und Einzelhinweise
DES	<ul style="list-style-type: none"> + Im Screening sind die für die Schulfähigkeit als wesentlich erachteten Entwicklungsbereiche enthalten. + Die Wahrnehmungsbereiche, auf denen höhere Lernprozesse aufbauen, werden berücksichtigt (vgl. Barth, 2003, 76). + Das Einzel-Screening erlaubt genaues Beobachten. + Das Buch enthält viel neuropsychologisches Hintergrundwissen und sehr viele wertvolle Hinweise um beobachtbare Auffälligkeiten zu erkennen und zu interpretieren. + Der Autor stellt nicht nur das Kind ins Zentrum, sondern weist auch auf die Teilkomponenten (Schule, Familie) der Schulfähigkeit hin. + Im Screening wird auch nach den Ressourcen des Kindes gefragt. + Zur Überprüfung einzelner Entwicklungsbereiche, können auch nur einzelne Aufgaben aus dem Screening durchgeführt werden. 	<ul style="list-style-type: none"> - Das Einzel-Screening ist sehr zeitaufwändig – speziell für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. - Durch einige Aufgabe auf der ikonischen Repräsentationsebene können Kinder mit besonderen Bedürfnissen überfordert sein. - Die Bewertung einzelner Aufgaben erfordert gute Kenntnisse über die Motorik oder die Lautbildung. Zwei Aufgaben sollten von Fachpersonen durchgeführt werden. - Die Einschätzung des Entwicklungsstands ist aufgrund fehlender Gütekriterien abhängig von den Kenntnissen der durchführenden Person. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Aufgabentitel enthalten Hinweise auf die zu überprüfenden Kompetenzen. • Die Entwicklungsbereiche im Entwicklungsprofilbogen wären übersichtlicher, wenn sie beieinander aufgeführt würden. • Die Malvorlage der Aufgabe 3A ist mit Details überfrachtet und selbst für Kinder mit guten Zeichnungskompetenzen anspruchsvoll. • Die Bilder und Illustrationen sind teilweise veraltet. • „Gestalt-Form-Auffassung“: Wenn die Aufgabe „die Fähigkeit zum Erfassen und Wiedergeben optisch wahrgenommener Muster“ prüfen sollte, müsste die Aufgabe zuerst ohne Gedächtnis-Komponente gestellt werden (um Speicher-Schwierigkeiten ausschliessen zu können).
HA-R	<ul style="list-style-type: none"> + Gruppenscreening: ökonomische Durchführungszeit + Die Möglichkeit der zweimaligen Durchführung im Abstand von einem Jahr erlaubt Vergleiche und damit eine Einschätzung der Lernentwicklung im kognitiven Bereich. 	<ul style="list-style-type: none"> - Der Fokus ist nur auf die kognitive Leistungsfähigkeit gerichtet. Für die Beurteilung der Schulfähigkeit fehlen wichtige Bereiche, wie die phonologische Bewusstheit oder der sozial-emotionale Bereich; aber auch motorische Kompetenzen. - Sämtliche Aufgaben werden auf der ikonischen Repräsentationsebene gestellt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Im Handbuch wird auf die Situation von Kindern mit geringen Deutschkenntnissen hingewiesen. Für eine korrekte Leistungsbeurteilung sollten die Kinder auch anhand der Normtabellen mit Kindern nicht deutschsprachlicher Herkunft verglichen werden (vgl. Krebs & Obrist-Müller, 2016, S. 29)

	<p>+ Beispielaufgaben reduzieren das Risiko, dass die Aufgaben wegen mangelndem Aufgabenverständnis nicht richtig gelöst werden</p> <p>+ Die standardisierte Auswertung der Aufgabengruppen gewährleistet eine gewisse Auswertungsobjektivität.</p>	<p>- Zu den einzelnen Aufgabengruppen werden, in der selben Aufgabe zu viele verschiedene Kompetenzen vorausgesetzt</p> <p>- In einzelnen Aufgabengruppen werden zu viele verschiedene Kompetenzen vorausgesetzt („Mengenerfassung/Instruktionsverständnis“). Bei Schwierigkeiten kann nicht genau definiert werden, worauf sie beruhen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Die Verhaltensbeobachtung zum Arbeitsverhalten ist sehr knapp. • Die Aufgabengruppe „Punkte Verbinden“ wird sehr klein, unübersichtlich und wenig strukturiert angeboten.
<p>DESK 3-6 R</p>	<p>+ Das Screening enthält Aufgaben in den für die Schulfähigkeit wichtigen Entwicklungsbereichen. Das Instrument ist auf drei Säulen aufgebaut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durch die Beobachtungsaufgaben stützt sich das Instrument nicht nur auf Einmalmessungen. - die Gruppenaufgaben sind nicht nur ökonomisch, sondern auch kindgerecht und lustvoll. <p>+ Die Einzelaufgaben lassen genauere Beobachtungen in den Basiskompetenzen Mathematik und Feinmotorik zu. Diese Aufgaben werden auf der enaktiven Repräsentationsebene angeboten. Aufgaben auf dieser Handlungsebene entsprechen vielen Kindern bis zum Primarschulalter besser.</p> <p>+ Besonders hervorzuheben ist der Bereich „Umgang m. Menschen“: Das Instrument berücksichtigt innerhalb der sozialen Kompetenzen und Interaktionen nebst der Früherkennung von externalisierenden auch internalisierende Verhaltensprobleme.</p> <p>+ Die Aufgabenbewertungen sind genau beschrieben.</p> <p>+ Das Manual enthält ausführliche theoretische Grundlagen zu den vorschulischen Entwicklungsbereichen.</p> <p>+ Das Screening enthält transparente und ausführlich beschriebene Gütekriterien.</p>	<p>- Zeitaufwändiges Vertrautmachen mit dem Instrument vor der erstmaligen Durchführung ist erforderlich.</p> <p>- Die Gruppenaufgaben zum Thema „Zirkus“ könnten einzelne Lehrpersonen abschrecken aufgrund des grossen Materialaufwandes.</p> <p>- Alle 7 Beobachtungsaufgaben im Bereich „Sprache und Kommunikation“ erfordern vor der Bewertung eine äusserst sorgfältige und präzise Beobachtung jedes einzelnen Kindes. Videoanalysen zur Sprachbeurteilung wären zuverlässiger.</p> <p>- Im ganzen Manual finden sich nur wenige Hinweise (S. 59) zur Skala „Aufmerksamkeit und Konzentration“ (AKN).</p>	<p>Hier sind keine Anmerkungen zu machen.</p>

Die im folgenden Kapitel darzustellenden Antworten auf die Forschungsfragen sind aus den hier zusammenfassend vorgestellten Erkenntnissen abgeleitet.

7 Beantwortung der Fragestellung

Anhand der Analyse der drei Erfassungsinstrumente werden in diesem Kapitel die zu Beginn dieser Arbeit gestellten Forschungsfragen für jedes Screening separat beantwortet. Ein Diagramm stellt das Profil jedes einzelnen Instruments dar und verdeutlicht die Aufgabenverteilung innerhalb der Hauptkategorien. Dabei werden pro SSG-Bereich alle Aufgaben zusammengezählt. Bei Mehrfachnennungen in verschiedenen Unterkategorien wird die Aufgabe innerhalb der Hauptkategorie nur einmal

7.1 Forschungsfrage 1

Inwieweit dienen die ausgewählten diagnostischen Instrumente zur Einschätzung des individuellen Entwicklungsstands und der Schulfähigkeit von Vorschulkindern?

Wenn davon ausgegangen wird, dass die Einschätzung des individuellen Entwicklungsstands überhaupt anhand eines Instruments stattfinden kann, muss das Instrument zwei Bedingungen erfüllen:

- a) Das Screening muss möglichst **alle** überprüfbaren, relevanten **Entwicklungsbereiche** zur Erfassung der Schulfähigkeit des Kindes enthalten.
- b) Das Instrument sollte möglichst genaue Erklärungen zu den Fähigkeiten aufzeigen, welche durch die einzelnen Aufgaben gemessen werden sollen.

7.1.1 Die Diagnostischen Einschätzskalen (DES)

Die DES enthalten Aufgaben in nahezu allen wichtigen Entwicklungsbereichen der Schulfähigkeit mit Ausnahme der Grammatik und des Zahlenvorwissens. Durch die ergänzenden Einschätzungen des sozial-emotionalen Verhaltens wird auch der SSG-Bereich „Umgang mit Menschen“ abgedeckt, wenn auch nur durch die eher subjektiv geprägten Antworten auf die gestellten Fragen.

Das Screening stützt sich auf Entwicklungstheorien von Ayres und Luria, in welchen davon ausgegangen wird, dass sich höhere Lernprozesse auf der Basis von relativ elementaren Wahrnehmungsprozessen entwickeln (vgl. Barth, 2003, S. 76). Gerade diese **Wahrnehmungsaspekte** zeichnen die Diagnostischen Einschätzskalen aus. In der Praxis stützen sich Lehrpersonen oft auf die messbareren lernzielnahen (proximalen) Lernvoraussetzungen, also auf mathematische oder schriftsprachliche Vorläuferfertigkeiten. Dabei gehen die lernzielfernen (distalen) Fähigkeiten wie Wahrnehmung oder Gedächtnis manchmal vergessen. Gemäss Kammermeyer haben die proximalen Schulfähigkeitskriterien wie z.B. die phono-logische Bewusstheit für die Vorhersage des Schulerfolgs eine grössere Bedeutung als die traditionellen distalen Schulfähigkeitskriterien wie z.B. die Wahrnehmung (vgl. Kammermeyer, 2001a, S. 112-113).

Das **Einzel-Screening** bietet einige wichtige Vorteile, um den individuellen Entwicklungsstand eines Kindes zu erfassen: es erlaubt einerseits genaues Beobachten und andererseits die Anpassung der Aufgaben an die Fähigkeiten des Kindes. Da die Ergebnisse nicht an Normen gebunden oder mit Punkten validiert werden, sind solche Aufgabenveränderungen möglich. Damit wird verhindert, dass das Kind Misserfolg unnötig lange

ertragen muss. Die Einzelsituation eignet sich zudem für die Überprüfung sprachlicher Fähigkeiten (z.B. phonologische Bewusstheit, Artikulation, etc.) und zur genauen Beobachtung von Bewegungsabläufen.

Zwei weitere wichtige Aspekte bei der Einschätzung des individuellen Entwicklungsstandes in Bezug auf die Schulfähigkeit sind der **Einbezug des Umfelds** und die **Berücksichtigung von Ressourcen** des Kindes. In seinem Buch weist Barth mehrfach auf weitere Teilkomponenten der Schulfähigkeitsfaktoren hin, welche nicht direkt beim Kind ansetzen, wie z.B. das elterliche Umfeld oder die schulische Lernumwelt. Bei Erfassungsinstrumenten, welche besonders Entwicklungsrisiken von Kindern aufdecken möchten, können die genauso wichtigen Ressourcen des Kindes vergessen gehen. Die DES erlauben auf der letzten Seite des Testbogens Bemerkungen zu besonderen Stärken/Interessen des Kindes.

Die Bewertung einzelner DES-Aufgaben ist teilweise vage formuliert und die Bewertungsskalen sind zu wenig objektiv und zuverlässig. Verfügt die durchführende Person aber über genügend Kenntnisse bei der Beurteilung einzelner DES-Aufgaben wie z.B. bei der „Grobmotorik: Gleichgewichtswahrnehmung, Körperkoordination“, runden diese Einschätzungen das Bild des Entwicklungsstandes ab.

Die Diagnostischen Einschätzskalen eignen sich zur Einschätzung des individuellen Entwicklungsstands ganz besonders im Hinblick auf die Wahrnehmungsbereiche. Zudem werden beide eingangs erwähnten Bedingungen von diesem Instrument erfüllt.

Durch die Einmalmessung zeigen sie aber keine „dynamischen Entwicklungsaspekte auf, welche für eine Prognose“ (Bittner & Gaupp; zitiert in Niklas, S. 55) der Schulfähigkeit entscheidend sind. Während das Instrument selbst kaum Hintergrundinformationen zu den einzelnen Entwicklungsbereichen enthält, erfüllt das vom selben Autor stammende Buch „Lernschwächen früh erkennen im Vorschul- und Grundschulalter“ diese Voraussetzungen durch sehr viele wertvolle Hinweise zu Wahrnehmungsfunktionen, Entwicklungsauffälligkeiten und zur Früherkennung von möglichen schulischen Lernschwierigkeiten.

Abb. 5: Kreisdiagramm zu den Diagnostischen Einschätzskalen (DES)

Der Bereich „Allgemeines Lernen“ ist im DES sehr gut vertreten. Er wäre noch viel grösser ausgefallen, wenn sämtliche Aufgaben innerhalb der Wahrnehmungskategorien mehrfach gezählt worden wären. Das Instrument enthält Aufgaben in allen SSG-Bereichen und als einziges der drei Screenings auch eine Aufgabe in der Kategorie „Für sich selbst sorgen“.

7.1.2 Horgener Aufgaben (HA-R)

Die Horgener Aufgaben richten ihren Fokus auf die Schulfähigkeitsbereiche in den folgenden SSG-Bereichen:

- „Allgemeines Lernen“ (Raum-Zeit-Dimension, visuelle Aufmerksamkeit),
- „Spracherwerb und Begriffsbildung“ (Sprachverständnis),
- „mathematisches Lernen“ (Mengenvorwissen und Mengenerfassen) sowie
- „Umgang mit Anforderungen“ (Aufmerksamkeitslenkung, Arbeitsverhalten, Ausdauer).

Im Handbuch wird mehrmals darauf hingewiesen, dass „die für schulisches Lernen relevante allgemeine kognitive Leistungsfähigkeit“ erfasst wird (Krebs & Obrist-Müller, 2016, S. 5, 31, 55). Für die Einschätzung der Schulfähigkeit fehlen jedoch wichtige Entwicklungsbereiche wie die Erfassung der sprachlichen und mathematischen Vorläuferfähigkeiten (phonologische Bewusstheit, verbales Zahlenvorwissen), der gesamte SSG-Bereich „Umgang mit Menschen“ sowie die Erfassung motorischer Kompetenzen. Zudem fehlen Hinweise zu den Umweltfaktoren, welche in einer Gesamteinschätzung auch miteinbezogen werden sollten. Die einzelnen Aufgabengruppen geben nur wenig Hinweise für die Interpretation der Ergebnisse. Die Autoren begründen dies damit, dass diese Aufgabengruppen „zu wenige Aufgaben enthalten für eine hinreichend zuverlässige Messung“ (Krebs & Obrist-Müller, 2016, S. 5, 31, 31).

Das **Gruppen-Screening** ermöglicht eine ressourcenorientierte Durchführung durch die Kindergartenlehrperson mit einer Gruppe von bis zu zehn Kindern innerhalb von 90 Minuten. Die Vorbereitungszeit ist kurz und es ist kein spezielles Material erforderlich. Dies trägt zur Ökonomie bei und führt zu einer höheren Akzeptanz durch Lehrpersonen. Zudem ermöglicht die zweimalige Durchführung des Screenings im Abstand von einem Jahr den Vergleich und erlaubt eine Einschätzung der Lernentwicklung im kognitiven Bereich.

Die Gruppen-Durchführung hat aber gerade im Hinblick auf die Erfassung des individuellen Entwicklungsstands auch Nachteile:

- Die Erfassung von wichtigen Entwicklungsbereichen fallen aufgrund der Gruppenform weg: dazu gehören beispielsweise die sprachlichen Vorläuferfähigkeiten wie phonologische Bewusstheit oder verbales Zahlenvorwissen.
- Je grösser die Gruppe ist und je mehr Kinder darunter sind, welche viel Unterstützung benötigen, desto weniger Zeit bleibt für die Beobachtung während der Durchführung. Wertvolle Hinweise zur individuellen Einschätzung, beispielsweise zur Arbeitshaltung oder zur Selbstregulation, könnten vergessen werden.
- Die Instruktionen erfordern von der durchführenden Person eine hohe Aufmerksamkeitslenkung und Präsenz. In der Praxis hat sich deshalb die Mithilfe einer zweiten Person bewährt; beispielsweise auch, um die Übungsaufgaben zu kontrollieren und Beobachtungen zu notieren.

Die Beispielaufgaben tragen zu einem besseren Aufgabenverständnis bei, indem sie das Risiko reduzieren, dass die Aufgaben wegen mangelndem Instruktionsverständnis nicht richtig gelöst werden. Beispielaufgaben sind besonders auch für Kinder mit wenig Deutschkenntnissen hilfreich.

Die Horgener Aufgaben erfassen weder alle relevanten Entwicklungsbereiche noch werden diese vollständig überprüft. Bei Schwierigkeiten in kognitiven Bereichen können sie grobe Hinweise geben. Um den individuellen Entwicklungsstand eines Kindes genauer einschätzen zu können, müssen fehlende Entwicklungsbereiche anhand eines weiteren geeigneten Screenings zusätzlich erfasst werden.

Abb. 6: Kreisdiagramm zu den Horgener Aufgaben (HA-R)

Während in den Horgener Aufgaben die Bereiche „Allgemeines Lernen“ und „Umgang mit Anforderungen“ besonders deutlich vertreten sind, fehlen die SSG-Bereiche „Umgang mit Menschen“ und „Für sich selber sorgen“.

7.1.3 Dortmunder Entwicklungsscreening (DESK 3-6 R)

Das Instrument enthält Aufgaben in den meisten wichtigen Entwicklungsbereichen für die Schulfähigkeit. Durch die sehr ausführlich beschriebenen Bereiche, welche sich auf aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse vorschulischer Entwicklung stützen und die mehrfach in der Praxis erprobten, klaren Aufgabenstellungen und -auswertungen ist das Instrument transparent gegenüber dem, was gemessen wird. Die vorhandenen, ebenfalls fachlich fundiert dargestellten Gütekriterien vervollständigen die eingangs genannte zweite Bedingung (b).

Das Screening ist auf drei Säulen aufgebaut:

- Die **Beobachtungsaufgaben** decken diejenigen Entwicklungsbereiche ab, welche nicht als Aufgaben an das Kind gestellt werden können. Eine langfristige Beobachtung hat den Vorteil, dass ein Verhalten erst aufgrund mehrmaligen Vorkommens als gesichert betrachtet werden kann.

- Die **Einzelaufgaben** lassen genauere Beobachtungen in den mathematischen und einzelnen feinmotorischen Aufgaben auf der enaktiven Repräsentationsebene zu.
- Die **Kleingruppenaufgaben** sind nicht nur ökonomisch, sondern durch das Thema „Zirkus“ auch kindgerecht und ansprechend. Zudem können allenfalls auch soziale Aspekte beobachtet werden. Interessanterweise werden gerade die Sprachbereiche zur phonologischen Bewusstheit im DESK 3-6 R in der Gruppenform durchgeführt. Dies könnte den Vorteil haben, dass das Aufgabenverständnis statt durch Beispielaufgaben durch das Vormachen anderer Kinder besser gewährleistet ist.

Bei der Einschätzung des individuellen Entwicklungsstands im Zusammenhang mit der Schulfähigkeit sollte auch der SSG-Bereich „Umgang mit Menschen“ berücksichtigt werden. Die sozialen und emotionalen Kompetenzen werden im DESK 3-6 R nicht nur theoretisch, sondern auch durch Beobachtungsfragen besonders überzeugend repräsentiert. Die Stärke des Instruments ist dabei die Differenzierung zwischen sozialen Kompetenzen und sozialen Interaktionen. Dies ermöglicht die Identifikation von Kindern sowohl mit externalisierenden als auch mit internalisierenden Verhaltensproblemen (vgl. Tröster et al., 2016, S. 20). Auch wenn die Standardisierung dieser Fragen nur begrenzt möglich ist – weil bei einer Beurteilung des sozial-emotionalen Verhaltens auch normative Vorstellungen der bewertenden Person einfließen – versucht das Instrument doch bestmöglich auf Kinder mit internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten aufmerksam zu machen.

Obwohl das Screening in Bezug auf das Vertrautmachen und die Durchführung zeitaufwändig ist, lohnt sich dieser Aufwand zugunsten einer fundierten und differenzierten Einschätzung des Entwicklungsstands von Vorschulkindern. Da nebst den lernzielfernen Schulfähigkeitskriterien auch die lernzielnahen Lernvoraussetzungen erfasst werden, erfüllt das Instrument den Anspruch an ein zeitgemässes Vorschuldiagnostikum in weiten Bereichen (vgl. 5.2.3).

Abb. 7: Kreisdiagramm zum Dortmunder Entwicklungsscreening (DESK 3-6 R)

Der SSG-Bereich „Für sich selber sorgen“ fehlt in diesem Instrument. Mit Ausnahme der Hauptkategorie „Lesen und Schreiben“, die mit einer Aufgabe vertreten ist, wird bei den übrigen Bereichen eine ausgewogene Aufgabenverteilung sichtbar.

Abb. 8: Säulendiagramm zum quantitativen Vergleich der Aufgabenverteilung in allen drei Instrumenten

Die Ausgewogenheit des DESK 3-6 R kommt in dieser Abbildung im Vergleich mit den beiden anderen Instrumenten sehr schön zur Geltung.

7.2 Forschungsfrage 2

Wie eignen sich diese Instrumente aus heilpädagogischer Sicht dazu, den individuellen besonderen Förderbedarf aufzuzeigen?

Die Reflexionen zur ersten Fragestellung zur Einschätzung des individuellen Entwicklungsstands gelten grundsätzlich auch für das Aufzeigen eines individuellen Förderbedarfs. Ergänzend dazu werden die Instrumente aus spezifisch heilpädagogischer Sicht beleuchtet:

- a) Grundsätzlich spielt die **ganzheitliche Erfassung** von Kindergartenkindern eine wichtige Rolle. Dazu zählt einerseits die Berücksichtigung der beeinflussenden Umweltfaktoren wie Familie, Kindergarten, Schule sowie die Ansichten, Interaktionen und die Kommunikation aller beteiligten Parteien. Die

kindzentrierte Sichtweise berücksichtigt andererseits das Zusammenspiel von kognitiv-intellektuellen, sozialen, motivationalen, emotionalen, kommunikativ-sprachlichen und körperlichen Fähigkeiten des Kindes.

- b) Nach Burgener Woeffray sollte ein Instrument die **dynamischen Entwicklungsaspekte** berücksichtigen und sich am Entwicklungs- und Veränderungspotential des Kindes orientieren, um Aussagen über Lernvoraussetzungen machen zu können; beispielsweise, wie ein Kind neues Wissen speichern, verarbeiten und wiedergeben kann (vgl. Burgener Woeffray, 1996, S. 103, 198). „Eine Diagnostik, welche Entwicklung konsequent mit dem Lernen verbindet, geschieht im Interesse des Lernfortschrittes“ (ebd., S. 154).
- c) Wie wichtig der Faktor Zeit ist, zeigt sich besonders deutlich bei entwicklungsgefährdeten Kindergartenkindern ohne offensichtliche Beeinträchtigungen. Damit genügend Zeit für eine differenzierte Erfassung, eine ausreichende Förderung und allenfalls einleitende Massnahmen bleibt, spielt der **Durchführungszeitpunkt** eines Screenings für die Früherkennung von möglichen Schwierigkeiten eine wichtige Rolle.
- d) Besonders für Kinder mit Förderbedarf spielt der passende Zugang zu einer Aufgabe eine wichtige Rolle. Die richtige Wahl der **Repräsentationsebene** kann dafür entscheidend sein, ob ein Kind eine Aufgabe lösen kann oder nicht. Zudem kann die Regulationsebene der heilpädagogischen Lehrperson Hinweise geben, wo das Kind in seiner Entwicklung steht. Ob ein Kind eine Aufgabe „motorisch-routiniert als Operation, bewusst und kontrolliert als Handlung oder denkerisch-abstrakt ausführt, kennzeichnet sein auf diese Aktion bezogenes Lernniveau. Dies erlaubt uns auch Rückschlüsse auf den Lernbedarf“ (Pitsch & Thümmel, 2012, S. 15).

7.2.1 Die Diagnostischen Einschätzskalen (DES)

Die DES verweisen im Sinne einer ganzheitlichen Erfassung des Kindes auf den Einbezug des Umfeldes (siehe 7.1.1).

Aufgrund des hohen Zeitaufwands empfiehlt sich keine zweite Durchführung des gesamten Screenings. Hingegen könnten einzelne Entwicklungsbereiche mit einer ähnlichen Aufgabenstellung überprüft oder in einem genügenden Zeitabstand wiederholt werden und so den Lernzuwachs zu überprüfen.

Die DES sind für das zweite Kindergartenjahr konzipiert (Barth, 2012, S. 1). Da das Screening einige Aufgaben enthält, welche nicht nur für Kinder mit besonderem Förderbedarf zu schwierig sein könnten-(z.B. die Feinmotorik-Aufgaben oder die Aufgaben zur phonologischen Bewusstheit), empfiehlt sich der Einsatz eher im zweiten Halbjahr. Um Entwicklungsbeeinträchtigungen frühzeitig zu erkennen und das Kind rechtzeitig zu fördern, ist dieser Zeitpunkt bereits etwas zu spät (c).

Um den individuellen besonderen Förderbedarf eines Kindes zu erfassen, bietet die Einzeldurchführung aus heilpädagogischer Sicht weitere wichtige Vorteile (vgl. 7.1.1), weil die Repräsentationsebene an die Kompetenzen und Ressourcen des Kindes angepasst werden kann (d):

- Die Förderlehrperson oder heilpädagogische Fachperson – welche in der Regel mehr Möglichkeiten für Einzelerfassungen hat – kann das Screening an die Fähigkeiten und die Tagesform des Kindes anpassen, indem sie Aufgaben erschwert oder vereinfacht oder auf verschiedene Tage verteilt.
- Bei auffälligen Schwierigkeiten mit einzelnen Aufgaben kann durch abgeänderte oder ähnliche Aufgaben die Problemursache mit Blick auf die Förderdiagnostik überprüft werden. So könnte beispielsweise die Aufgabe „Mengenerfassung“ statt auf der ikonischen Repräsentationsebene auf der enaktiven Ebene angeboten werden.
- Da trotz der Einzeldurchführung oft nicht alle wichtigen Hinweise beobachtet werden können, empfiehlt sich besonders bei sprachlichen oder motorischen Aufgaben eine Audio- oder Videoanalyse (natürlich mit der vorgängig eingeholten Erlaubnis der Eltern). Videoaufnahmen können ein Kind aber auch irritieren.

Durch die Anpassung der Repräsentationsebene könnten weitere Aufgaben für Kinder mit besonderem Förderbedarf attraktiver angeboten werden. So könnten dem Kind bei der Aufgabe „Visuelles Operieren“ in einem ersten Schritt Bauklötze angeboten werden – was gleichzeitig auch dem Aufgabenverständnis dient.

7.2.2 Horgener Aufgaben (HA-R)

Gemäss den Autoren können die HA-R – durchgeführt ab der 2. Hälfte des 1. Kindergartenjahres – auf Kinder mit erhöhtem Förderungsbedarf im kognitiven Bereich aufmerksam machen. „Dank der verschiedenen Aufgabengruppen ergeben sich Hinweise auf mögliche Förderschwerpunkte“ (Krebs & Obrist-Müller, 2016, S. 5).

Durch die Einschränkung auf den kognitiven Bereich eignet sich das Instrument nicht dazu, den individuellen besonderen Förderbedarf aufzuzeigen. Falls Kinder im zweiten Kindergartenjahr massive Probleme bei der Bearbeitung der Aufgaben haben, empfehlen die Autoren, dass „bald eine differenzierte Abklärung durch eine/n Heilpädagogin/Heilpädagogen, beim Schulpsychologischen Dienst, einer Erziehungsberatungsstelle oder einer anderen entsprechend qualifizierten Stelle“ stattfinden sollte (Krebs & Obrist-Müller, 2016, S. 6). Die Horgener Aufgaben wurden für die Durchführung durch Kindergartenlehrpersonen konzipiert und dienen dem Zweck des ökonomischen Gruppenscreenings im kognitiven Leistungsbereich.

Die zweimalige Durchführung und die dadurch möglichen Leistungsvergleiche erlauben der heilpädagogischen Lehrperson eine Einschätzung der Fortschritte und können ihr grobe Hinweise zum kognitiven Entwicklungs- und Veränderungspotential des Kindes geben (b).

Die Horgener Aufgaben werden alle auf der ikonischen Repräsentationsebene angeboten (d). Im Kindergarten haben jedoch viele Kinder noch keine ausreichenden inneren Vorstellungsbilder aufgebaut. Sie sind für die Lösung der Aufgaben noch auf konkretes Material angewiesen. Um den Förderbedarf einschätzen zu können, muss mitunter erfasst werden, auf welcher Repräsentationsebene das Lösen von Aufgaben gelingt. So kann

das Kind z.B. bei der Aufgabe „Bildergeschichten“ noch auf das Verschieben der Bilder angewiesen sein um das falsche Bild zu entdecken.

Komplexe Aufgabengruppen wie beispielsweise „Mengenerfassen, Instruktionsverständnis“ setzen sehr viele verschiedene Kompetenzen voraus (vgl. Anhang II). Sie können Kinder z.B. mit Verarbeitungsschwierigkeiten überfordern und sind auch für die Erfassung nicht hilfreich, da die einzelnen Bereiche ohnehin nochmals genauer überprüft werden müssen. Andererseits richten sich die HA-R an die ganze Halbklassen. Deshalb ist es sinnvoll, einem Kind mit deutlichen Überforderungszeichen kurzfristig eine andere Beschäftigung zuzuweisen. Damit würde dieses Kind vor einer vermeidbaren Überforderung geschützt und die übrigen Kinder könnten das Screening in flüssigem Arbeitstempo fortsetzen.

7.2.3 Dortmunder Entwicklungsscreening (DESK 3-6 R)

Die Durchführung dieses eher zeitaufwändigen Instruments eignet sich gut zur Erfassung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Durch die engere Betreuung in der Einzelsituation und in der Kleingruppe kann auf Schwierigkeiten oder Überforderungszeichen der Kinder schneller reagiert werden. Die zuverlässige Beantwortung der Beobachtungsaufgaben bedingt eine gute Absprache mit der Kindergartenlehrperson, welche das Kind in sehr vielen verschiedenen Situationen erlebt.

Durch die Staffelung in drei Altersstufen kann das DESK 3-6 R auch zu Beginn des ersten Kindergartenjahrs eingesetzt werden (b). Um den Entwicklungsstand eines Kindes mit besonderen Bedürfnissen einzuschätzen, kann der Einsatz der einfacheren Aufgaben z.B. aus der jüngeren Altersgruppe hilfreich sein. Da das DESK vor allem für das Erkennen von Entwicklungs*gefährdungen* konzipiert wurde, werden Kinder mit *besonderen Begabungen* nicht speziell erfasst. „Das DESK 3-6 R ist nicht darauf ausgelegt, Kinder mit durchschnittlichem und überdurchschnittlichem Entwicklungsstand zu unterscheiden“ (Tröster et al., 2016, S. 45).

Um Kinder mit einer Entwicklungs*gefährdung* frühzeitig zu erkennen, empfiehlt sich eine Durchführung des DESK 3-6 R deshalb bereits am Anfang des zweiten Kindergartenjahres (c). So können Entwicklungsbereiche, in welchen sich Verzögerungen abzeichnen genauer erfasst und eine individuelle Förderung geplant und durchgeführt werden.

Aufgaben auf der enaktiven Repräsentationsebene, wie sie beim DESK 3-6 R in den motorischen und mathematischen Bereichen angeboten werden, sind besonders aufschlussreich (vgl. 7.2.2). Aus heilpädagogischer Sicht stellt dies eine Stärke des Instruments dar.

Da Schwierigkeiten auf der Wahrnehmungsebene oder spezifische Hinweise zu einzelnen Entwicklungsbereichen für die genaue Erfassung eines individuellen Förderbedarfs nicht abgebildet werden, kann das Hinzuziehen von zusätzlichen Aufgaben (z.B. aus den DES) oder die Durchführung eines spezifischen Screenings sinnvoll sein.

7.3 Einsatzmöglichkeiten der Instrumente

Durch die verschiedenen Stärken und Möglichkeiten jedes der drei Instrumente ergeben sich kreative Einsatzmöglichkeiten. So kann je nach Fragestellung die Stärke eines Instrumentes bewusst genutzt werden.

Eine solche Möglichkeit wäre z.B. eine Durchführung der DESK 3-6 R im ersten Kindergartenjahr (z.B. zu Beginn des zweiten Semesters) mit den Aufgaben für 4-Jährige durch die Heilpädagogin. Die Beobachtungsaufgaben könnten von der Kindergartenlehrperson als auch von der heilpädagogischen Lehrperson beantwortet und danach verglichen werden. Die Erkenntnisse aus dem Screening können in einen allfälligen Förderplan einfließen. Sind Entwicklungsgefährdungen erkennbar, kann der Einsatz einzelner DES-Aufgaben oder gezielter Beobachtungsaufgaben hilfreich sein um z.B. Hinweise auf mögliche Wahrnehmungsschwierigkeiten zu erhalten.

Der Einsatz der Horgener Aufgaben empfiehlt sich weniger für Kinder mit ausgewiesenen kognitiven Entwicklungseinschränkungen oder Schwierigkeiten in der visuellen oder auditiven Wahrnehmung.

Trotz der Bedeutsamkeit gezielt eingesetzter diagnostischer Instrumente für die frühzeitige Erfassung von Entwicklungsgefährdungen ist eine alltagsintegrierte Verhaltensbeobachtung und eine sorgfältig reflektierte Analyse aller Faktoren wichtig. Das Kind muss immer in seiner persönlichen Situation betrachtet werden. Kindgerecht dargebotene, idealerweise in ein Thema eingebundene Aufgabenstellungen entschärfen belastende Testsituationen.

8 Schlussfolgerungen und Empfehlungen

In diesem Kapitel gelangt die Angemessenheit des forschungsmethodischen Vorgehens zur Darstellung. Abschliessend erfolgen wesentliche Hinweise zu besonderen inhaltlichen Erkenntnissen.

8.1 Methodisches Vorgehen

Die theoretischen Erkenntnisse über die Methode und den Gebrauch der qualitativen Inhaltsanalyse entwickelten sich gleichzeitig mit der praktischen Auseinandersetzung für diese Arbeit. Die Wechselwirkungen und Verknüpfungen zwischen der Theorie und der unmittelbaren Anwendung empfand ich als nachhaltig und lehrreich.

Die **Methodenwahl** erwies sich in zweierlei Hinsicht als zweckmässig: Zum einen konnte durch die qualitative Inhaltsanalyse der gesamte reduzierte Text aus den drei Instrumenten in eine lineare Vergleichbarkeit gebracht werden. Und zum andern hat sich diese Methode für mich als Forschungs-Anfängerin besonders gut geeignet, da das hier verwendete Kategoriensystem über den gesamten Prozess nicht nur transparent bleibt, sondern auch flexibel an das Textmaterial angepasst werden kann.

Das Erstellen des **Kategoriensystems** entpuppte sich als eine sehr zeitaufwändige, akribische und kompromissuchende Entwicklungsarbeit, deren Wert sich jedoch bei der eigentlichen Analyse offenbarte. Der Einstieg in den methodischen Prozess wurde durch die Analyse der allgemeinen Instrument-Angaben erleichtert, da hier wenig Interpretationsarbeit, dafür Textreduktion geleistet werden musste.

Besonders hilfreich war die **gewählte Reihenfolge** der Instrumente bei der Aufgabenanalyse. Viele DES-Aufgaben enthalten bereits in den Bezeichnungen Hinweise auf die zu beurteilenden Fähigkeiten. Anhand dieser Aufgaben lernte ich zudem die wichtigen Wahrnehmungsbereiche genauer kennen. Diese ersten Erfahrungen prägten den weiteren Analyseverlauf nachhaltig. Die Analyse der Horgener Aufgaben und deren Zuteilung zu den Kategorien erfolgte aufgrund des bereits veränderten Vorverständnisses. In dieser praktischen Auseinandersetzung offenbarte sich mir der hermeneutische Zirkel besonders deutlich (vgl. Kapitel 3).

Der Beginn der Aufgabenzuteilung zu den einzelnen Kategorien war geprägt vom Wunsch, die dahinterstehenden bewussten oder unbewussten Absichten der Autorinnen und Autoren so treffend wie möglich aufzudecken um jede einzelne Aufgabe in ihrem Sinn zuzuteilen. Im Verlauf des zweiten Codierprozesses gewann ich durch die vertiefte Auseinandersetzung einerseits mit jeder Aufgabe und andererseits mit theoretischen Erkenntnissen aus der Forschung zunehmend mehr Sicherheit bei allfälligen Interpretationen der Aufgaben. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass eine klare Zuteilung der Aufgaben oft schwierig war und einem gewissen Ermessensspielraum unterliegt.

Die sich ständig verändernde Ergebnisdarstellung, Hauptbestandteil der gesamten Analyse, diente bis zuletzt der Orientierung. Sehr hilfreich war dabei, dass sämtliche Aufgaben statt kodiert in ihrer Originalbezeichnung aufgeführt blieben. Nur der grosse Tabellenumfang erschwerte gegen Analyseende die Navigation.

8.2 Zu den Instrumenten

Bei der Entwicklung eines Screenings müssen sehr viele Bedingungen erfüllt werden, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Ich empfinde grosse Hochachtung für die sorgfältige Entwicklung eines Instruments, welches den Entwicklungsstand eines Kindes mit einer hohen Objektivität abzubilden vermag.

Um den hohen Ansprüchen von Kindergartenlehrpersonen und Heilpädagoginnen bezüglich Qualität und Ökonomie zu entsprechen, müsste ein Instrument:

- den Fähigkeiten und der Lebenswelt der Mehrzahl der Kinder entsprechen,
- wichtige Hinweise zur Förderung der Kinder enthalten,
- neben den Schwächen vor allem auch Stärken des Kindes miteinbeziehen,
- eine wertvolle Grundlage darstellen für die systemische Zusammenarbeit,
- frühzeitig auf Förderbedarf hinweisen,
- aktuellen wissenschaftlichen Kriterien genügen,
- idealerweise in einem Kleingruppensetting durchgeführt werden können,
- mit vernünftigem Material-, Vor- und Nachbereitungsaufwand zu meistern sein.

Keines der hier vorgestellten Instrumente erfüllt **alle** diese Vorgaben. Bis ein solches Instrument entwickelt ist, kann es weiterhin sinnvoll sein, zuerst ein Gruppenscreening mit allen Kindern im 2. Kindergartenjahr durchzuführen und Kinder, welche dabei Schwierigkeiten (oder besondere Stärken) zeigen, mit einem der differenzierteren Screenings genauer zu erfassen.

8.3 Zu Schulfähigkeit und Kriterien

Schulfähigkeitsdiagnostik muss frühzeitig erfolgen und dient der Erfassung des Entwicklungsstands und der Erkennung von Entwicklungsgefährdungen. Der Begriff der Schulfähigkeit verleitet dazu, die diesbezüglichen Kompetenzen erst ein halbes Jahr vor dem Übertritt zu erfassen. Idealerweise beginnt die Berücksichtigung und Erfassung des gesamten Entwicklungsstands eines Kindes spätestens nach dem Eintritt in den Kindergarten. Dabei können nicht nur dafür konzipierte Screenings hilfreich sein, sondern gezielte Situationsbeobachtungen in allen wichtigen Entwicklungsbereichen. Die Kunst dabei ist, dass die Erfassungsmaschen nicht zu weit gestrickt sind, d.h. dass die Beobachtungen zum Beispiel nicht zu oberflächlich sind oder das Screening nur Teilbereiche erfasst. Die Maschen sollten aber auch nicht zu eng gestrickt sein: beispielsweise durch die Überprüfung von Bereichen, welche zum Durchführungszeitpunkt noch zu wenig entwickelt sind. Die Forderung nach der idealen Maschengrösse zeigt auf, dass eine individuelle Erfassung zwar durchaus mit einem Entwicklungsscreening erfolgen kann, dass dabei aber immer das Kind in seiner persönlichen Situation betrachtet werden muss. Die Kriterien, nach welchen seine Fähigkeiten eingeschätzt werden, müssen sich am Kind und seiner Umwelt orientieren.

Kompetenzen von Kindern mit besonderem Förderbedarf oder mit besonderen Begabungen können nicht mit Normen verglichen werden, sondern mit den individuellen Fähigkeiten der eigenen Entwicklung und des

Lernverhaltens. Erfasst werden sollen nicht nur Schwierigkeiten sondern besonders auch die kindlichen und umfeldbezogenen Ressourcen.

Die in dieser Arbeit genannten Kriterien können als Leitlinien dienen. Sie müssen aber an jedes Kind individuell angepasst werden. Viele nicht erwähnte Kriterien wie z.B. die Kreativität oder das Spiel können hinzukommen und das Bild vervollständigen.

Ein wichtiger Aspekt nicht nur im Zusammenhang mit einem Stufenübertritt ist die Zusammenarbeit aller beteiligten Personen. Wenn es gelingt, dass Eltern, Lehrpersonen des Kindergartens und allenfalls der Schule konstruktiv zusammenarbeiten, ist ein wichtiges Fundament für die weitere kindliche Entwicklung gelegt.

8.4 Ausblick

Aus meiner Sicht bedarf es weiterer Instrumente, welche:

- besonders auf die frühzeitige Erfassung von Kindern im ersten Kindergarten ausgerichtet sind,
- im Sinne einer möglichst ganzheitlichen Erfassung den Blick auch auf Umweltfaktoren richten und die relevanten Entwicklungsbereiche berücksichtigen,
- Aufschluss geben, welche Kompetenzen überprüft werden,
- die Repräsentationsebenen variieren und dem Alter der Kinder entsprechen,
- das Kind durch eine ansprechende Form motivieren, indem sie beispielsweise in ein Thema eingebunden werden,
- mit überschaubarem Zeitaufwand auf Kinder mit Förderbedarf und Kinder mit besonderen Fähigkeiten hinweisen.

8.5 Persönlicher Rückblick und Dank

Wünsche gehen nicht immer so in Erfüllung wie wir sie uns vorstellen.

Die Suche nach einem Thema für die Masterarbeit und der ursprüngliche Wunsch nach einer „nachhaltigen“ Entwicklungsarbeit war der Beginn einer langen Wanderung auf unterschiedlich steinigen Wegabschnitten.

Folgende zwei Wegbegleiter machen für mich den wirklichen Wert, die „Nachhaltigkeit“ dieser Reise aus:

- Auf diesem Weg durfte ich immer wieder neue Blumen kennenlernen. Durch das genaue Betrachten, Beriechen und Befühlen habe ich mehr über ihre Bedeutung und Zuordnung erfahren. Eine dieser Blumen heisst *Konzeptverständnis* und gehört zur Gattung der „sprachlichen Pflanzen“. Ich lernte auch etwas über die Systematik einiger Blumen kennen und darüber wie Wissenschaftler vorgehen bevor sie sich in eine Analyse vertiefen. Während ich bereits den ersten Blumen begegnet bin, musste ich lernen, dass ich mir zuerst eine geeignete Reiseroute in Form eines „Kategoriensystems“ zusammenstellen musste.
- Den besonderen Wert dieser Wanderung machte aber für mich die Begleitung aus. Ohne meine treuen Weggefährtinnen und -gefährten hätte ich bestimmte Pflanzen nie entdeckt oder hätte da oder dort sicher einen anderen Weg eingeschlagen.

Meiner Mentorin Ursula Hofer danke ich ganz speziell und von ganzem Herzen für die geduldige, wertschätzende und professionelle Begleitung und Unterstützung. In jedem unserer zahlreichen Gespräche habe ich Neues gelernt und Mut geschöpft, mich noch mehr in die Materie zu vertiefen. Ursula, dein Glaube an mich hat mich durch diese Arbeit getragen.

Einen besonderen Dank richte ich an Vera für die vielen unterstützenden, aufschlussreichen Gespräche, die intensive herzliche Begleitung und die riesige Korrekturarbeit.

Kathrin und Djawad danke ich für die liebevolle kulinarische Unterstützung während den schwierigsten Wochen und Markus und Rita für die vielen lieben Gedanken.

Meiner Familie, insbesondere meinen Eltern, danke ich von Herzen für ihre Anteilnahme und ihre Zuversicht, dass ich diese Herausforderung meistern werde.

Ich danke aber auch meinen Arbeitskolleginnen für ihre Flexibilität und Geduld sowie den Kindern, denen ich einige Erkenntnisse – besonders im Zusammenhang mit der Durchführung der Instrumente – zu verdanken habe.

Literatur

Barth, K. (2003). *Lernschwächen früh erkennen im Vorschul- und Grundschulalter*. München: Reinhardt.

Barth, K. (2012). *Die Diagnostischen Einschätzskalen (DES) zur Beurteilung des Entwicklungsstandes und der Schulfähigkeit*. München: Reinhardt.

Bayer, N. & Moser, U. (2013). *sprachgewandt Kindergarten und 1. Klasse*. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.

Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt (Hrsg.). (2007). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Integrative Förderung (IF)*. Zürich: Lehrmittelverlag.

Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt (Hrsg.). (2007). *Umsetzung Volksschulgesetz. Handreichung Kindergarten*. Zürich: Lehrmittelverlag.

Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt (Hrsg.). (2008). *Umsetzung Volksschulgesetz. Erläuterungen zum neuen Volksschulgesetz und zur neuen Volksschulverordnung*. Zugriff am 13.04.2017 unter http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulrecht_finanzen/schulrecht/_jcr_content/contentP_ar/downloadlist_0/downloaditems/210_1285665907578.spooler.download.1392995836766.pdf/vsa_rechtsko mmentar_ergaenzungen_080827.pdf

Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt (Hrsg.). (2008). *Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich*. Zürich: Lehrmittelverlag.

Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt (Hrsg.). (2013). *Beurteilung und Schullaufbahntscheide. Über das Fördern, Notengeben und Zuteilen*. Zürich: Lehrmittelverlag.

Bildungsdirektion des Kantons Zürich (Hrsg.). (2017). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich auf der Grundlage des Lehrplans 21*. Zugriff am 13.04.2017 unter <http://zh.lehrplan.ch/>

Brähler, E., Holling, H., Leutner, D. & Petermann, F. (Hrsg.). (2002). *Brickenkamp Handbuch psychologischer und pädagogischer Tests. Band 1*. (3., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik*. Bern: Haupt.

Brunsting, M. (2014). *Ein paar ausgewählte neuere Forschungsergebnisse*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Burgener Woeffray, A. (1996). *Grundlagen der Schuleintrittsdiagnostik. Kritik traditioneller Verfahren und Entwurf eines umfassenden Konzepts*. Bern: Haupt.

Faust-Siehl, G. & Speck-Hamdan, A. (Hrsg.). (2001). *Schulanfang ohne Umwege*. Frankfurt am Main: Grundschulverband.

- Eggert, D. & Bertrand, L. (Hrsg.). (2002). *RZI – Raum-Zeit-Inventar – der Entwicklung der räumlichen und zeitlichen Dimension bei Kindern im Vorschul- und Grundschulalter und deren Bedeutung für den Erwerb der Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen*. Dortmund: Borgmann.
- Eggert, D., Ratschinski, G. & Reichenbach, Ch. (2008). *DMB – Diagnostisches Inventar motorischer Basiskompetenzen zur Diagnostik von Kindern im Grundschulalter*. (4., überarbeitete Aufl.). Dortmund: Borgmann.
- Frei, R. (2016). *Förderung der kommunikativen und linguistischen Kompetenzen im Dienste der Partizipation*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Geissmann, H. (2011). Welche Bedeutung hat der frühe Wortschatz für den Spracherwerb? *SAL-Bulletin*, 140, 19-36.
- Hannaford, C. (2013). *Bewegung - das Tor zum Lernen*. Kirchzarten: VAK.
- Hasselhorn, M. & Schneider, W. (Hrsg.). (2011). *Frühprognose schulischer Kompetenzen*. Göttingen: Hogrefe.
- Hepberger, B. (2016a). *Die Bedeutung des Zahlbegriffserwerbs*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Hepberger, B. (2016b). *Sprachentwicklung und Sprachstörungen im Kontext der Gesamtentwicklung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Hochschule für Heilpädagogik HFH (Hrsg.). (2013). *Schulische Heilpädagogik: Aufgaben – Kompetenzen. Ein Berufsbild auf einen Blick*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Hofer, U. (2014a). *Diagnose und Förderansätze zur visuellen Wahrnehmung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Hofer, U. (2014b). *Wahrnehmen: Begriffe – Theoretische Konzepte. Wahrnehmen und Vorstellen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Honegger, E. (2008). *Beobachtungsinstrument Kindergartenstufe*. Winterthur: Zentralschulpflege, Departement Schule und Sport.
- Hollenweger, J., Kraus de Camargo & WHO Weltgesundheitsorganisation (Hrsg.). (2013). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Hans Huber.
- Hülshoff, Th. (2015). *Medizinische Grundlagen der Heilpädagogik*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Jungmann, T. (2009). Sprache und Kommunikation. In Ch. Reichenbach & Ch. Lücking (Hrsg.), *Diagnostik im Schuleingangsbereich (DiSb). Diagnostikmöglichkeiten für institutionsübergreifendes Arbeiten* (S. 44-54). Dortmund: Borgmann Media.
- Kammermeyer, G. (2000). *Schulfähigkeit. Kriterien und diagnostische/prognostische Kompetenz von Lehrerinnen, Lehrern und Erzieherinnen*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

- Kammermeyer, G. (2001a). Schulfähigkeit. In G. Faust-Siehl & A. Speck-Hamdan (Hrsg.), *Schulanfang ohne Umwege. Mehr Flexibilität im Bildungswesen* (96-118). Frankfurt am Main: Grundschulverband – Arbeitskreis Grundschule e.V.
- Kammermeyer, G. (2001b). Schuleingangsdagnostik. In G. Faust-Siehl & A. Speck-Hamdan (Hrsg.), *Schulanfang ohne Umwege. Mehr Flexibilität im Bildungswesen* (119-144). Frankfurt am Main: Grundschulverband – Arbeitskreis Grundschule e.V.
- Krajewski, K. (2008). Vorschulische Förderung bei beeinträchtigter Entwicklung mathematischer Kompetenzen. In J. Borchert, B. Hartke & P. Jogschies (Hrsg.), *Frühe Förderung entwicklungsauffälliger Kinder und Jugendlicher* (S. 122-135). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Krebs, R. & Obrist-Müller, M. (2016). *Horgener Aufgaben für Kindergarten, Grund- und Basisstufe. HA-R* (4., vollständig revidierte und neu geeichte Version). Horgen: ohne Verlagsangabe.
- Krenz, A. (2003). *Ist mein Kind schulfähig? Ein Orientierungsbuch*. München: Kösel.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. (3., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Künne, Th., Aufhammer, F., Frankenberg, H. & Kuhl, J. (n.d.). *Selbstkonzept und Selbstbild – zwei Partner für eine gesunde Selbstentwicklung*. Zugriff am 15.08.2016 unter <http://www.kindergartenpaedagogik.de/2257.html>
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (12., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Moser Opitz, E. & Schmassmann, M. (2007). *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 1. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten*. Zug: Klett und Balmer AG.
- Moser, U; Berweger, S. & Stamm, M. (2005). Mathematische Kompetenzen bei Schuleintritt. In U. Moser, M. Stamm & J. Hollenweger, J. (Hrsg.), *Für die Schule bereit? Lesen, Wortschatz, Mathematik und soziale Kompetenz beim Schuleintritt* (S. 77-98). Oberentfelden: Sauerländer.
- Nacke, A. (2013). *Ergotherapie bei Kindern mit Wahrnehmungsstörungen*. Stuttgart: Thieme.
- Neubauer, A.; Gawrilow, C. & Hasselhorn, M. (2011). Belohnungsaufschub: ein Ansatz zur Frühprognose volitionaler Kompetenzen. In M. Hasselhorn & W. Schneider (Hrsg.), *Frühprognose schulischer Kompetenzen* (S. 203-220). Göttingen: Hogrefe.
- Niklas, F. (2011). *Vorläuferfertigkeiten im Vorschulalter zur Vorhersage der Schulfähigkeit, späterer Rechenschwäche und Lese- und Rechtschreibschwäche: Diagnostik, Zusammenhänge und Entwicklung in Anbetracht der bevorstehenden Einschulung*. Hamburg: Korvač.
- Obrist-Müller, M. (2016). *HA-R Horgener Aufgaben Revidierte Version. Vorstellung der Neuerscheinung* (kommentierte Folien auf YouTube). Zugriff am 17.02.2017 unter <https://www.youtube.com/watch?v=mAZB18TGZUA>
- Osburg, C. (2011). Semantik: Wörter und ihre Bedeutungen verstehen und gebrauchen. In W. Knapp, C. Löffler, C. Osburg & K. Singer (Hrsg.), *Sprechen, schreiben und verstehen. Sprachförderung in der Primarstufe* (S. 48-92). Seelze: Klett/ Kallmeyer.

- Pauli, S. & Kisch, A. (2008). *Geschickte Hände. Feinmotorische Übungen für Kinder in spielerischer Form.* (11., verbesserte Aufl.). Dortmund: verlag modernes lernen.
- Petermann, F., Jugert, G., Tänzer, U. & Verbeek, D. (2012). *Sozialtraining in der Schule.* (3., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern.* Göttingen: Hogrefe.
- Pitsch, H.-J. & Thümmel, I. (2012). *Handlungsorientierter Unterricht. Eine Einführung – Publikumsfassung.* Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Plume, E. & Schneider, W. (2004). *Hören, lauschen, lernen 2 – Spiele mit Buchstaben und Lauten für Kinder im Vorschulalter.* Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Reichenbach, Ch. & Lücking, Ch. (2009). *Diagnostik im Schuleingangsbereich (DiSb). Diagnostikmöglichkeiten für institutionsübergreifendes Arbeiten.* Dortmund: Borgmann Media.
- Reinartz, A. & Reinartz, E. (1975). *Wahrnehmungstraining.* Dortmund: W. Crüwell.
- Rupp, St. (2013). *Semantisch-lexikalische Störungen bei Kindern. Sprachentwicklung: Blickrichtung Wortschatz.* Berlin: Springer.
- Schmidt-Atzert, L., Büttner, G. & Bühner, M. (2004). Theoretische Aspekte von Aufmerksamkeits-/Konzentrationsdiagnostik. In G. Büttner & L. Schmidt-Atzert (Hrsg.), *Diagnostik von Konzentration und Aufmerksamkeit* (S. 3-11). Göttingen: Hogrefe.
- Schulz, P. & Tracy, R. (2011). *Lise-DaZ. Linguistische Sprachstandserhebung – Deutsch als Zweitsprache.* Göttingen: Hogrefe.
- Stamm, M. (2015). *Blickpunkt Kindergarten. Der Übergang ins Schulsystem.* Zugriff am 19.07.2016 unter <http://margritstamm.ch/dokumente/dossiers.html>
- Stangl, W. (2017). *Inhaltsanalyse, content analysis.* Zugriff am 5.10.2017 unter <http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/FORSCHUNGSMETHODEN/Inhaltsanalyse.shtml>
- Steding-Albrecht, U. (2000). Das Bobath-Konzept in der Pädiatrie (NDT). In C. Scheepers, U. Steding-Albrecht & P. Jehn (Hrsg.), *Ergotherapie. Vom Behandeln zum Handeln* (S. 215-220). Stuttgart: Thieme.
- Studer-Eichenberger, E. (2016). *Sprache und Kommunikation. Lernförderung Sprache.* Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Tresch, S. (2005). Soziale Kompetenzen bei Schuleintritt. In U. Moser, M. Stamm & J. Hollenweger (Hrsg.), *Für die Schule bereit? Lesen, Wortschatz, Mathematik und soziale Kompetenzen beim Schuleintritt* (S. 99-112). Oberentfelden: Sauerländer.
- Tröster, H., Flender, J., Reineke, D. & Wolf, S. (2016). *DESK 3-6 R. Dortmunder Entwicklungsscreening für den Kindergarten – Revision.* Göttingen: Hogrefe.

Volksschulverordnung VSV des Kantons Zürich. (Publikationsdatum: 01.08.2016). (Inkraftsetzungsdatum: 21.08.2006). Zugriff am 28.04.2017 unter <http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=412.101>

Volksschulgesetz VSG des Kantons Zürich. (Publikationsdatum: 01.01.2017). (Inkraftsetzungsdatum: 21.08.2006). Zugriff am 03.05.2017 unter <http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=412.100>

Walk, L. & Evers, W. (2013). *Förderung exekutiver Funktionen. Wissenschaft, Praxis, Förderspiele*. Bad Rodach: Wehrfritz.

Weinert, S., Doil, H. & Frevert, S. (2009). Kompetenzmessungen im Vorschulalter: eine Analyse vorliegender Verfahren. In H. Rossbach & S. Weinert (Hrsg.), *Kindliche Kompetenzen im Elementarbereich: Förderbarkeit, Bedeutung und Messung* (S. 89-236). Berlin: Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Werpup, L. (2016). *Beeinträchtigung der visuellen Wahrnehmungsleistungen von Kindern und Jugendlichen mit Entwicklungsauffälligkeiten*. Zugriff am 03.10.2017 unter <https://elib.suub.uni-bremen.de/edocs/00104947-1.pdf>

Zimmer, R. (2012). *Handbuch Sinneswahrnehmung. Grundlagen einer ganzheitlichen Bildung und Erziehung*. Freiburg: Herder.

Zumbrunnen-Waser, K. (2016). *Die Bedeutung des Arbeitsgedächtnisses für Sprachkompetenzen und daraus abzuleitende Förderprinzipien*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildungen

Titelbild: Heidi Knobel (2017, privat)

Abb. 1: Die hermeneutische Vorgehensweise nach Danner (2006, S. 57, zit. nach Kuckartz, 2017, S. 19)	8
Abb. 2: Ablaufmodell inhaltlicher Strukturierung (basierend auf Mayring, 2015, S. 104)	9
Abb. 3: Ein ökosystemisches Prozessmodell der Einschulung nach Nickel (1999, S. 154, zit. nach Niklas, 2011, S. 16)	17
Abb. 4: Ausschnitt aus dem Testbogen der Diagnostischen Einschätzskalen (Barth, 2012, S. 27)	32
Abb. 5: Kreisdiagramm zu den Diagnostischen Einschätzskalen (DES)	92
Abb. 6: Kreisdiagramm zu den Horgener Aufgaben (HA-R)	94
Abb. 7: Kreisdiagramm zum Dortmunder Entwicklungsscreening (DESK 3-6 R)	95
Abb. 8: Säulendiagramm zum quantitativen Vergleich der Aufgabenverteilung in allen drei Instrumenten	96

Tabellen

Tabelle 1: Schulreife nach Hetzer und Tent	21
Tabelle 2: Übersichtstabelle über Basiskompetenzen und Merkmale der Schulfähigkeit nach Krenz (2006, S. 85)	22
Tabelle 3: Schulisches Standortgespräch	23
Tabelle 4: Name des Diagnostikums	25
Tabelle 5: Autoren, Ausgabejahr, Verlag	26
Tabelle 6: Ziele und Einsatzbereiche	27
Tabelle 7: Konzeptionelle Basis	28
Tabelle 8: Aufbau	30
Tabelle 9: Material	31
Tabelle 10: Besonderheiten zur Durchführung	33
Tabelle 11: Besonderheiten zur Auswertung	35
Tabelle 12: Gütekriterien	37
Tabelle 13: Angaben zum Kind	37
Tabelle 14: Allgemeines Lernen	39
Tabelle 15: Spracherwerb und Begriffsbildung	51
Tabelle 16: Kommunikation	57
Tabelle 17: Lesen und Schreiben	59
Tabelle 18: Mathematisches Lernen	62
Tabelle 19: Umgang mit Anforderungen	67
Tabelle 20: Für sich selbst sorgen	74
Tabelle 21: Umgang mit Menschen	77
Tabelle 22: Bewegung und Mobilität	83
Tabelle 23: Abschliessender vergleichender Überblick	89

Anhang

Der Anhang beinhaltet folgende Dokumente:

- I Hinweise zu den Diagnostischen Einschätzskalen (DES)**
- II Hinweise zu den Horgener Aufgaben (HA-R)**
- III Hinweise zum Dortmunder Entwicklungsscreening (DESK 3-6 R)**

I Hinweise zu den Diagnostischen Entwicklungsskalen (DES)

Die in den DES gebräuchlichen Begriffe sind **fett markiert**.

Entwicklungsbereiche

19 Entwicklungsbereiche (mit 38 Aufgaben)

1. Lateralität
2. Grobmotorik
3. Feinmotorik
4. Augenmuskelkontrolle
5. Auditives Kurzzeitgedächtnis
6. Taktile Wahrnehmung
7. Kinästhetische Wahrnehmung
8. Körperschema
9. Gestalt-Form-Auffassung
10. Phonologische Bewusstheit
11. Mengenerfassung
12. Phonematische Diskrimination
13. Optische Diskriminationsfähigkeit
14. Visuelle Figur-Grund-Erfassung
15. Lautbildungsfähigkeit
16. Visuelles Gedächtnis
17. Sprachgedächtnis
18. Handlungsplanung
19. Visuelles Operieren

Folgende Fähigkeiten des Kindes können subjektiv beurteilt und in der „**ergänzenden Einschätzung des sozial-emotionalen Verhaltens**“ in einer 5stufigen Beurteilungsskala eingetragen werden:

20. Kontaktfähigkeit
21. Konfliktverhalten
22. Eigensteuerung und Kooperationsverhalten
23. Konzentrationsfähigkeit und Ausdauer
24. Aufmerksamkeit gegenüber dem gesprochenen Wort
25. Ausführungen von Anweisungen und Aufforderungen die an die Gruppe gerichtet sind
26. Gefühlsstabilität und emotionale Zuwendungsfähigkeit
27. Flexibilität des Verhaltens
28. Neugierverhalten

Alle 28 Entwicklungsbereiche können im **Entwicklungsprofilbogen** abgebildet werden (S. 47):

Aufbau

Die DES setzen sich aus drei Teilen zusammen:

- a) **Handanweisung** mit 3 seitigen Informationen zu:
 - ◆ Zielsetzung (S. 1)
 - ◆ Relevanten Entwicklungsbereichen (S. 1)
 - ◆ theoretischen Ansatz und Konzeption (S. 1)
 - ◆ Aufbau (S.1)
 - ◆ Durchführung (S. 2-3)
 - ◆ Bewertungskriterien (S. 3)
 - ◆ Kurzfassung der DES (S. 4)

- b) **Aufgabenteil** mit 12 seitigen Instruktionen für die durchführende Person mit
 - ◆ Angaben, was die Aufgabe prüft (ausser bei den Aufgaben: 1, 4, 8, 11,)
 - ◆ Hinweise zum Material oder zur Vorbereitung ★ (teilweise)
 - ◆ direkter Instruktion an das Kind (teilweise)
 - ◆ Beispielaufgaben bei 6 von 17 Aufgaben
 - ◆ Ergänzungen (Erschwerungen, ergänzende Alltagsbeobachtungen)
 - ◆ Bewertungshinweise (teilweise)

- c) **Testbogen** mit einem „Bildteil für die Hand des Kindes“ (S. 17-48) sowie:

➤ **Auswertungs- und Einschätzbogen**

- Bewertungs-Skalen: 2-stufig (+/-); 3-stufig: *unauffällig – auffällig – uneindeutig*;
- ankreuzbare Beobachtungen zu Auffälligkeiten, 5-stufig:

sehr ausgeprägt (ausgesprochen gute Fähig- keiten)	ausgeprägt (keine gravierenden Auffälligkeiten)	teils/teils (leichte Auffälligkeiten)	beeinträchtigt (stärkere Auffälligkeiten)	stark beeinträchtigt (starke Auffälligkeiten)
---	--	---	---	--

- **Entwicklungsprofilbogen** mit den oben genannten 28 Entwicklungsbereichen
- **Besondere Angaben zum Kind** können auf der Rückseite des Testbogens eingetragen werden:
 - Stärken/Interessen
 - Schwierigkeiten
 - Von den Eltern berichtete Entwicklungsauffälligkeiten
 - Förderbereiche, Förderschwerpunkte
 - Bereits durchgeführte Förderungen/Therapien (Logopädie, Ergotherapie, Psychomotorik etc.)
 - Weitere Massnahmen/ Empfehlungen, fachärztliche Untersuchungen

★Zusätzliches Material wie z.B. Seil, Holzstäbchen, Filzstifte, etc. welches für die Aufgaben benötigt wird, muss aus den Aufgabenstellungen herausgelesen werden.

II Hinweise zu den Horgener Aufgaben (HA-R)

Aufgabenheft: Möglichkeit, das **Arbeitsverhalten** während der Durchführung grob einzuschätzen. Die **Verhaltensbeobachtungen** werden in einer 3-stufige Beurteilungsskala (-; +/-; +) auf der 2. Seite des Arbeitshefts eingetragen:

- A) ist interessiert, motiviert, neugierig
- B) ist aufmerksam, konzentriert, hört gut zu, schaut genau, arbeitet für sich
- C) versteht und begreift Instruktionen und Aufgabenstellungen
- D) ist ausdauernd, beharrlich, hält durch
- E) arbeitet zügig, flüssig
- F) kann sich zurückhalten, kann warten

Die alphabetische Nummerierung ist zur besseren Orientierung in der Ergebnisdarstellung eingefügt.

Interpretation – Faktorenanalyse (Im Handbuch: Seite 32)

Die **4 Faktoren** aus welchen sich die Gesamtleistung zusammensetzt (aus dem Informationsfilm von M. Obrist⁸ und der Seite 32 im Handbuch)

Faktor 1 enthält die Aufgabengruppen:

- **Punkte Verbinden,**
- **Schiff Abzeichnen** und
- **Reihen Fortsetzen**

Erfassen und Wiedergeben von abstrakten Formen, Gesetzmässigkeiten in Zeichenfolgen erkennen (Reihen Fortsetzen)

„Eine übereinstimmend schwache Leistung in diesen drei Aufgabengruppen lässt auf ein Defizit bei der Erfassung, Unterscheidung und/oder Wiedergabe von Formen schliessen“ (Krebs & Obrist-Müller, 2016, S. 32).

Faktor 2 enthält die Aufgabengruppen:

- **Begriffsbildung,**
- **Bildergeschichten** und
- **Mengen, Instruktionen**

Verständnis von (sprachlich formulierbaren) Konzepten, Zusammenhängen, Mengen, Ordnungsverhältnissen

„Schneidet das Kind in diesen drei Aufgabengruppen schlechter ab als in den restlichen, weist dies am ehesten auf ein Problem seines Sprachverständnisses resp. seiner Sprachkompetenz hin. – Wird im Elternhaus eine Fremdsprache gesprochen, dürfte dies in den meisten Fällen das Defizit bereits hinreichend erklären“ (Krebs & Obrist-Müller, 2016, S. 32).

⁸ Horgener Aufgaben Kindergarten (HA-R) Nov2016 (YouTube) Veröffentlicht von M. Obrist am 19.12.2016

„Die Aufgabengruppe **Bilderlücken** lädt sowohl statistisch auf den Faktor 1 wie auch auf den Faktor 2.“

Die Lösung erfordert **genaues, aufmerksames Beobachten**, eine Eigenschaft, die auch beim Bewältigen der übrigen Arbeitsgruppen der Faktoren 1 und 2 die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöht. „Da – wie beim *Birnen Markieren* – die Lösungszeit limitiert ist, erfordert die Aufgabe zudem **konzentriertes, zügiges Arbeiten**.“

„Da, abgesehen vom Verstehen der Instruktion, die Bewältigung der Aufgabe kaum Sprachkompetenz erfordert, weist dieser Befund darauf hin, dass **Kinder mit anderer Erstsprache wohl nicht ausschliesslich sprachlich benachteiligt sind**, sondern wohl auch durch eine geringere Wahrscheinlichkeit, im familiären Kreis bereits mit ähnlichen Aufgaben in Kontakt gekommen zu sein“ (Krebs & Obrist-Müller, 2016, S. 32).

„Ein unabhängiger **3. Faktor** ist die **Menschzeichnung**, die für die allgemeine kognitive Entwicklung stehen kann.“ „MZ trägt also etwas weniger als die andern Aufgabengruppen zur Ermittlung der für schulisches Lernen relevanten kognitiven Kompetenz bei.“

Mensch Zeichnen

„Mensch Zeichnen ist ein international etabliertes Verfahren zur **groben Einschätzung des allgemeinen kognitiven Entwicklungsstandes**“ (Krebs & Obrist-Müller, 2016, S. 32).

Ein weiterer unabhängiger **4. Faktor** ist die Aufgabengruppe

Birnen Markieren

Messung der kurzfristigen Aufmerksamkeit, Konzentration und des Arbeitstempos

„Die Fähigkeit, sich konzentriert einer gestellten Aufgabe widmen zu können und dran zu bleiben bis sie erledigt ist, trägt zweifellos zur Erfolgswahrscheinlichkeit bei. Sie hat deshalb auch einen Einfluss auf die Ergebnisse in anderen Aufgabengruppen. Die „intellektuelle Komponente“ der meisten anderen Aufgaben fehlt hier aber weitgehend“ (Krebs & Obrist-Müller, 2016, S. 32).

Messzuverlässigkeit (Reliabilität):

„Aufgrund wiederholter Untersuchungen wurden Aufgaben ausgewählt, die bei Kindern im Altersbereich ab 4½- bis über 7-jährig hinsichtlich der erfassten Leistungseigenschaft zu differenzieren vermögen, die sogenannte Trennschärfe aufweisen“ (Krebs & Obrist-Müller, 2016, S. 27).

Auswahl der Aufgaben:

„In beiden Eichstichproben von 2016 – zweite Hälfte des 1. Kindergartenjahres und Mitte des 2. Kindergartenjahres – resultierten sehr gute Reliabilitätswerte (r_{α}) von 0.954 und 0.935. Dies heisst, dass deutlich über 90% der beobachteten Resultate-Streuung auf Unterschieden hinsichtlich der mit den HA-R erfassten Leistung beruhen“ (Krebs & Obrist-Müller, 2016, S. 27).

Aufgabenanalyse der Horgener Aufgabengruppe 9 „Mengenerfassung, Instruktionsverständnis“

Nr.	Bezeichnung	Unterkategorie	Feindefinition
9	Mengen- erfassung, Instruktions- verständnis	Auditive Wahrnehmung	Auditive Diskrimination
		Visuelle Wahrnehmung	Visuelle Diskrimination (Form, Farbe), Figur-Grund-Wahrnehmung
		Raum-Zeit-Dimension	Raumstrukturierung, Raumlage-Wahrnehmung
		Aufmerksamkeit	Auditive und visuelle Aufmerksamkeit
		Arbeitsgedächtnis	Auditiver und visuell-räumlicher Arbeitsspeicher
		Sprachverständnis	rezeptiver Wortschatz, Begriffsbildung, Satzverständnis
		Verbindung von Mengen- und Zahlenvorwissen	Mengen erfassen, addieren mit Abzählmöglichkeit
		Selbstregulation	Aufmerksamkeitslenkung
		Arbeitsverhalten	Umgang mit Aufgaben, aktives Bewältigungsverhalten
		Fein- und Graphomotorik	Strichführung, Zielgenauigkeit, Einhalten von Begrenzungslinien
		Augen-Hand-Koordination	Visuomotorische Koordination

Diese Aufgabengruppe enthält verschiedene Kompetenz-Schwerpunkte. Die Komplexität wird hier in einer Tabelle dargestellt. Sämtliche Instruktionen erfolgen verbal. Die **gelb hinterlegten Zellen** sind die bewerteten Fähigkeiten.

Kategorie		Wertung	Sprachverständnis			Mengen- und Zahlenvorwissen	
Nummer und Instruktion im Heft			Wort/Begriff	Farbe	Form	Zahl	Rechenfertigkeit
1.	Mal den Vogel blau an, der am höchsten fliegt.	Objekt/ Menge und Farbe = 1P	Vogel am höchsten	blau			Raumlage Wahrnehmung
2.	Mal den Apfel gelb an, der am tiefsten am Baum hängt.		Apfel am tiefsten	gelb			Raumlage Wahrnehmung
3.	Mal fünf von den Äpfeln am Baum rot an.		Äpfel am Baum	rot		fünf	zählen
4.	Mach mit dem gelben Farbstift ein Kreuz durch drei von den Äpfeln, die am Boden liegen.	Pro Aufgabe 2P möglich:	Farbstift am Boden	gelb	Kreuz	drei	zählen
5.	Mach einen grünen Punkt in vier von den Äpfeln im Korb.	1P für richtiges Objekt und Zahl	Äpfel im Korb	grün	Punkt	vier	zählen
6.	Hier unten (zeigen) hat es eine lange Reihe Becher zum Trinken. Zeichne für jedes Kind und für jeden Vogel um einen Becher einen blauen Kreis. Zeichne blaue Kreise um so viele Becher, wie es zusammen Kinder und Vögel hat.	1P für Farbe und Markierungsweise	(lange Reihe) Becher für jedes Kind für jeden Vogel um einen Becher zusammen	blau blaue	Kreis Kreise	2 Kind. 3 Vögel einen	Addition
7.	Mal so viele Dreiecke rot an, wie es Äpfel am Boden hat. Mal für jeden Apfel, der am Boden liegt, ein Dreieck rot an.	Nur Mengenerfassung	so viele Äpfel am Boden für jeden Apfel	rot	Dreieck		zählen
8.	Weißt Du was Stufen oder Sprossen an einer Leiter sind? Das sind die Stäbe, auf die man steht, wenn man die Leiter hinaufsteigen will. Mach einen langen braunen Strich durch so viele Vierecke wie es Stufen an der Leiter hat. Einen langen braunen Strich durch so viele Vierecke, wie es Leiterstufen hat.	(Farbe und Markierungsweise sind irrelevant)	Stufen Sprossen Leiter Stäbe langen Leiterstufen	braunen	Strich Vierecke		zählen
9.	Mal die dritt-unterste Stufe braun an. Die dritt-unterste Leiterstufe braun anmalen.	Objekt/ Menge und Farbe = 1P	dritt-unterste Leiterstufe	braun			Kardinalzahl- aspekt + Raumlage

III Hinweise und Erweiterungen zum Dortmunder Entwicklungsscreening (DESK 3-6 R)

Material-Überblick

Manual

Das Manual enthält auf 85 Seiten folgende Inhalte:

Violette Begriffe werden im Anschluss an den Überblick genauer beschrieben.

1. **Einleitung** (Ziele und Gründe für die Neubearbeitung)
2. **Grundlagen** (Konzeption, **theoretische Grundlagen zu den Entwicklungsbereichen**, Praktikabilität)
3. **Neubearbeitung** (Erprobung, **Auswahl der Entwicklungsaufgaben**)
4. **Normierung** (Eichstichprobe, Ermittlung der Normen, **Kinder mit Migrationshintergrund**, Schulanfänger)
5. **Gütekriterien** (zu **Objektivität**, Reliabilität, **Validität**, S. 40-56)
6. **Aufbau** des DESK 3-6 R (Informationen zu den Entwicklungsbereichen, allgemeine Erläuterungen zu den in ein Zirkusspiel eingebauten Gruppenaufgaben)
7. **Einsatzbereiche** des DESK 3-6 R (gibt Auskunft über den Nutzen des Screening-Profiles)
8. **Normentabellen**
9. **Literaturverzeichnis**
10. **Publikationen** zum DESK 3-6 R

Anhang

Durchführungs- und Auswertungsanleitung

Die Durchführungs- und Auswertungsanleitung enthält auf 32 Seiten folgende Inhalte:

1. **Einleitung** (mit einer tabellarischen Übersicht zu den Fragen und Antworten)
2. **Überblick** („das Wichtigste auf einer Seite“)
3. **Durchführung** (**Voraussetzungen**, **dokumentierter Ablauf**, Fragen und Antworten)
4. **Die Auswertung** (**6-schrittiger Auswertungsablauf**, Fragen und Antworten)
5. **Die Interpretation** des Screening-Profiles (Voraussetzungen, Hinweise bei fraglichen oder auffälligen Screening-Befunden, Fragen und Antworten, Hinweise zum Elterngespräch)
6. **Fragen zum Datenschutz**

Anhang

A Anleitungen für das Zirkusspiel für alle drei Alterskategorien

B Anleitungen zu den Einzelaufgaben für alle drei Alterskategorien

} mit Angaben zum benötigten Material und der genauen Durchführungsinstruktion und Bewertung („gelöst:“)

Aufgabenheft

Für jede der drei Alterskategorien gibt es ein eigenes, farblich schnell unterscheidbares **Arbeitsheft**. Darin werden folgende Einträge dokumentiert:

- **Fragen zu soziodemografischen Basisdaten des Kindes:**

Angaben zum Kind	Angaben zur Durchführung
<ul style="list-style-type: none"> ♦ u.a. Kindertagesstätte, ♦ Behinderung, ♦ besondere Förderung, ♦ Nationalität, ♦ Muttersprache, ♦ Qualität der deutschen Sprache 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Wann wurde das DESK 3-6 R durchgeführt? ♦ Wer hat das DESK 3-6 R durchgeführt? ♦ Wie gut kennen Sie das Kind? ♦ Wie gut hat das Kind beim Zirkusspiel (= Gruppenaufgabe) mitgemacht? Auswahl von fünf Antworten ♦ Besonderheiten bei der Durchführung des DESK 3-6 R (Platz für Beobachtungsnotizen)

- Die **Aufgaben** mit der Instruktion und der Angabe, wann die Aufgabe gelöst ist, sowie der 3-stufigen Bewertung (*ja – unsicher/ unvollständig – nein*) zu den **Entwicklungsbereichen** (siehe Tabelle weiter unten)

Die Gruppenbeobachtungen aus dem „Zirkusspiel“ werden im **Protokollbogen** festgehalten und anschliessend ins Aufgabenheft übertragen.

- Im **Auswertungsbogen** auf der Rückseite des Aufgabenhefts werden die Screening-Punkte und Staninen-Werte jedes Entwicklungsbereichs eingetragen. Anhand der Staninen-Werte wird im **Screening-Profil** ersichtlich, welche Entwicklungsbereiche *auffällig, fraglich* oder *unauffällig* gewertet werden.

Dokumentationsheft

Wird ein Kind während der gesamten Vorschulzeit anhand der DESK 3-6 R beobachtet, können die Daten im Dokumentationsheft festgehalten werden. Dieses ermöglicht eine übersichtliche Dokumentation der Screening-Ergebnisse, den Ergebnissen der Elterngespräche sowie der durchgeführten Fördermassnahmen.

Grundlagen

10-seitige theoretische Grundlagen zu folgenden **Entwicklungsbereichen:**

- ♦ Motorische Basiskompetenzen
- ♦ Mathematische Basiskompetenzen
- ♦ Sprachliche und kommunikative Kompetenzen
- ♦ Sozial-emotionale Kompetenzen

Übersicht der Entwicklungsbereiche aller drei Alterskategorien		
der 3-Jährigen	der 4-Jährigen	der 5- und 6-Jährigen
Feinmotorik	Feinmotorik	Feinmotorik
Grobmotorik	Grobmotorik	Grobmotorik
Kognition und Sprache	Kognition	Kognition
	Sprache und Kommunikation	Sprache und Kommunikation
		Basiskompetenzen Schriftsprache
		Basiskompetenzen Mathematik
		Aufmerksamkeit und Konzentration
Sozialverhalten	Sozialverhalten	Sozialkompetenz
		Soziale Interaktion

Eine mit dem Alter zunehmende Anzahl von Skalen ermöglicht für ältere Kinder eine differenziertere Entwicklungsprognose (Tröster et al., 2016, S. 21).

Auswahl der Entwicklungsaufgaben

Ausgewählt wurden **Entwicklungsaufgaben** die:

- (1) von der Mehrzahl der altersgemäss entwickelten Kinder bewältigt wurden,
- (2) eine hohe Trennschärfe aufwiesen und
- (3) gut zwischen entwicklungsverzögerten und altersgemäss entwickelten Kindern differenzierten (Tröster et al., 2016, S. 22-27)

Itemvalidität: „Die Itemvalidität wurde durch die Differenzierungsfähigkeit der Entwicklungsaufgabe zwischen altersgemäss entwickelten und entwicklungsverzögerten Kindern erfasst.“ „Als *altersgemäss entwickelt* wurden die Kinder bezeichnet, die nach der Beurteilung ihrer Erzieherin in dem jeweiligen Entwicklungsbereich „durchschnittlich“, „überdurchschnittlich“ oder „weit überdurchschnittlich entwickelt“ waren. Als Mass für die Itemvalidität wurde die Differenz der relativen Lösungshäufigkeiten der altersgemäss entwickelten und der entwicklungsverzögerten Kinder herangezogen“ (Tröster et al., 2016, S. 22).

Praktikabilität:

Damit das Screening im Kindergarten eingesetzt wird legen die Autoren und Autorinnen Wert auf die Praktikabilität im Alltag und die Nachvollziehbarkeit des Konzepts und der Ziele:

- hohe Ökonomie
- Integration in den Alltag
- Hohe Akzeptanz durch die Kindergärtnerinnen und Eltern (Tröster et al., 2016, S. 5 und 10)

Durchführung

Voraussetzungen: Um das Verhalten des Kindes zuverlässig beurteilen zu können sollte die durchführende Person das Kind gut kennen. Die meisten Entwicklungsaufgaben des DESK basieren auf einer langfristigen Beobachtung des Kindes in verschiedenen Alltagssituationen (Tröster et al., 2016, S. 10).

Dokumentierter Durchführungsablauf:

- Vorbereitung
- Reihenfolge der Bearbeitungsschritte
- Gruppenaufgaben (Empfehlung: **2 Testpersonen**)
- Einzelaufgaben

Auswertung**6-schrittiger Auswertungsablauf:**

1. Überprüfung der Vollständigkeit
2. Auszählen der gelösten Aufgaben
3. Eintragen der Screening-Punkte in Auswertungsbogen (= letzte Aufgabenheftseite)
4. Umwandeln der Screening-Punkte in Normwerte (= Stanine-Werte)
5. Eintragen der Stanine-Werte ins Screening-Profil im Auswertungsbogen (letzte Aufgabenheftseite)
6. Eintragen des Screening-Profiles in das Dokumentationsheft

Normierung (Tröster et al., 2016, S. 30-39)**Ermittlung der Normen**

- Eichstichprobe mit 1693 Kindern im Alter von 33-85 Monaten
- Kinder mit einer Behinderung wurden bei der Berechnung der Normen nicht miteingeschlossen.
- **Normentabelle:** Für die 3 und 4-jährigen Kinder wurden Stanine-Normen in Halbjahresschritten, für die 5-6-jährigen Kinder in Jahresschritten berechnet. „Da die DESK-Skalen nicht darauf ausgelegt sind, im oberen Entwicklungsbereich zu differenzieren, wurden Stanine-Werte im oberen Bereich der Skalen jeweils in zwei Stufen – Stanine Werte von 6 und 7 und von 8 und 9 – zusammengefasst.“ (Tröster et al., 2016, S. 32)
- **Geschlechtsunterschiede:** „Da die späteren schulischen Anforderungen für Mädchen und Jungen gleich sind, sollten für die Beurteilung des Screening-Ergebnisses auch **nur die allgemeinen Normen herangezogen** werden.“ Für Forschungszwecke stehen jedoch zusätzlich für jede Altersgruppe Normen für Jungen und Mädchen zur Verfügung (Tröster et al., 2016, S. 10).

Kinder mit Migrationshintergrund

- In allen sprachgebundenen Entwicklungsbereichen ergaben sich statistisch bedeutsame Unterschiede zu Ungunsten der Kinder mit nicht deutscher Muttersprache....Für die Berechnung der Stanine-Werte für die DESK-Skalen, die sprachliche Kompetenzen erfassen, wurden Kinder mit nicht deutscher Muttersprache **nicht** berücksichtigt. Die Normen in diesen Entwicklungsbereichen basieren somit ausschliesslich auf Kindern mit deutscher Muttersprache. (Tröster et al., 2016, S. 36)
- Zur Beurteilung, ob ein Förderbedarf in sprachgebundenen Entwicklungsbereichen vorliegt, sollte auch bei Kindern mit Migrationshintergrund grundsätzlich die deutschsprachige Referenzgruppe herangezogen werden Um den Förderbedarf von Kindern mit Migrationshintergrund angemessen einschätzen zu können, werden daher ihre Screening-

Ergebnisse nach den Normen von Kindern mit deutscher Muttersprache beurteilt. (Tröster et al., 2016, S. 38)

Interpretation

Anhand des Stanine-Wertes wird der Screening-Befund erstellt. Der Stanine-Wert gibt an, ob in dem Entwicklungsbereich eine altersgemässe Entwicklung vorliegt oder ein Entwicklungsrisiko besteht. Das Screening führt zu einem dreistufigen Screening-Befund:

- unauffällig → es liegen keine Anzeichen für eine Entwicklungsgefährdung vor
- fraglich → erste Anzeichen für eine Entwicklungsgefährdung
- auffällig → Verdacht auf eine Entwicklungsgefährdung

Gemäss der Durchführungs- und Auswertungsanleitung müssen bei *fraglichen* oder *auffälligen* Befunden weitere Aspekte berücksichtigt werden. „Ein auffälliger Screening-Befund ist daher nicht der Abschluss des diagnostischen Prozesses, sondern Anlass, den Problemen des Kindes weiter nachzugehen, um gegebenenfalls Fördermassnahmen einzuleiten“ (Tröster, et al., 2016, S. 13).

Das Kapitel enthält Fragen und Antworten zur Interpretation und Hinweise für das Gespräch mit den Eltern.

Objektivität

Die **Objektivität**: gibt an, inwieweit die Beobachtung und die Beurteilung des Verhaltens der Kinder unabhängig von der Beurteilungsperson ist. (Tröster et al., 2016, S. 40-44)

- „Ein Entwicklungsscreening auf der Grundlage einer systematischen Verhaltensbeobachtung durch die Erzieherinnen setzt eine **objektive** Beobachtung und Beurteilung des Verhaltens des Kindes voraus“ (Tröster, et al., 2016, S. 7-8).
- „Das diagnostische Konzept des DESK 3-6 R baut auf einer alltagsintegrierten Verhaltensbeobachtung auf, die jedoch **unter weitgehend standardisierten Bedingungen** erfolgt, um eine **objektive** und **vergleichbare Beobachtung zu ermöglichen**“ (ebd., S. 10).
- Standardisierung der Verhaltensbeobachtung: „Um die Objektivität des DESK 3-6 R zu sichern, wurden die Bedingungen, unter denen das Verhalten des Kindes beobachtet, ausgewertet, und interpretiert wird, weitgehend standardisiert“ (ebd., S. 40).
- Da aber bei der Beurteilung des Sozialverhaltens in den Entwicklungsaufgaben auch normative Bewertungen mit einfließen, müssen Einschränkungen der Objektivität der Verhaltensbeobachtung in Kauf genommen werden (vgl. Manual S. 19).
- Zusammenfassende Bewertung der Ergebnisse zur Objektivität: „Durch die **weitgehende Standardisierung der Beobachtungsbedingungen** und durch die **präzise Festlegung der Beurteilungskriterien** wird sichergestellt, dass Erzieherinnen jeweils das gleiche Verhalten beobachten und dieses nach den gleichen Kriterien bewerten, so dass der Einfluss subjektiver Faktoren auf die Verhaltensbeobachtung begrenzt ist“ (ebd., S. 44).

Validität

Die **Validität** des Screening-Verfahrens gibt Aufschluss darüber, wie sicher aufgrund des Screening-Befundes auf einen Förderbedarf des Kindes geschlossen werden kann. (ebd., S. 45-56)

Der Vergleich der Screening-Ergebnisse mit den Entwicklungsbeurteilungen der Erzieherinnen macht deutlich, dass die DESK-Skalen gut zwischen entwicklungsverzögerten und altersgemäss entwickelten Kindern (nach der Beurteilung der Erzieherin) differenzieren. Dass die DESK-Skalen nicht zwischen den Kindern, die nach dem Urteil ihrer Erzieherin durchschnittlich und überdurchschnittlich entwickelt sind, unterscheiden, entspricht dem Konstruktionsprinzip des DESK, das darauf ausgelegt ist, Entwicklungen im unteren Entwicklungsbereich zu differenzieren. (Tröster, et al., 2016, S. 48)

Sensitivität des DESK 3-6 R bei 5- und 6-jährigen Kindern:

„Von den Kindern, deren Entwicklung von der Erzieherin in dem jeweiligen Entwicklungsbereich als „unterdurchschnittlich“ und „weit unterdurchschnittlich“ eingeschätzt wurde, erhielten in der Skala:

<i>Sprache und Kommunikation</i> etwa 78%	}	der Kinder einen auffälligen oder fraglichen Screening-Befund.
<i>Soziale Kompetenz</i> etwa 61%		
<i>Basiskompetenzen Mathematik</i> etwa 60%		

Eine etwas geringere Sensitivität erreichten die Motorik-Skalen des DESK 3-6 R mit 44.6% (*Feinmotorik*) und 53.2% (*Grobmotorik*) (Tröster et al., 2016, S. 50)

Zusammenfassende Bewertung:

Kinder, die nach der Beurteilung ihrer Erzieherin in ihrer Entwicklung verzögert sind, erhalten in der Regel auch in der entsprechenden DESK-Skala einen auffälligen oder fraglichen Screening-Befund. Der Vergleich mit der Entwicklungsbeurteilung der Erzieherin erlaubt jedoch nur eingeschränkte Aussagen über die Brauchbarkeit des Verfahrens zur Früherkennung von Entwicklungsgefährdungen Zwar verfügen Erzieherinnen durch den täglichen Umgang mit Kindern über gute Voraussetzungen, den Entwicklungsstand der Kinder vergleichend zu beurteilen, dennoch ist nicht davon auszugehen, dass die Erzieherinnen alle Risikokinder ihrer Gruppe zuverlässig identifizieren können. (Tröster, et al., 2016, S. 50)

Entwicklungsbereiche und Aufgabenbeispiele der DESK 3-6 R

(Tabellarische Zusammenfassung des 6. Kapitels im Manual: Aufbau des DESK 3-6 R, Seiten 57-62)

Entwicklungsbereiche der 3-Jährigen	Die Skalen der Entwicklungsaufgaben erfassen folgende Kompetenzen:	Aufgabenbeispiele
Feinmotorik	<ul style="list-style-type: none"> • Auge-Hand-Koordination • Handgeschicklichkeit 	„Fährt mit dem Stift ein vorgezeichnetes Kreuz nach.“
Grobmotorik	<ul style="list-style-type: none"> • die Bewegungsfunktionen, an denen der gesamte Körper beteiligt ist, wie z.B. Laufen, Springen Hüpfen, Klettern, Balancieren, Fangen und Werfen • die Körperkoordination sowie • die statische und dynamische Gleichgewichtsstabilisierung 	„Steht im Einbeinstand im sicheren Gleichgewicht mindestens drei Sekunden.“
Die beiden Entwicklungsbereiche Kognition und Sprache wurden in einer Skala zusammengefasst, da die Kinder zur Bewältigung komplexer Anforderungen, die in der Kita beobachtet werden können, in der Regel sowohl sprachliche als auch kognitive Kompetenzen benötigen.		
Kognition und	Die Aufgaben zur kognitiven Entwicklung erfassen verschiedene Aspekte des Denkens wie zum Beispiel: <ul style="list-style-type: none"> • Gedächtnisleistungen • die Fähigkeit, Zusammenhänge zu erkennen 	„Kennt die Gegensätze zu <i>klein, kalt, hell</i> und <i>sauer</i> .“ „Spricht einen Satz nach.“ „Beantwortet einfache Fragen nach <i>wann, wozu, warum</i> .“
Sprache	Zur Sprachentwicklung gehören: <ul style="list-style-type: none"> • die Sprachproduktion • das Sprachverständnis sowie • die kommunikativen Fähigkeiten 	„Benutzt einfache Zeitbegriffe, wie z.B. <i>heute, gestern</i> und <i>morgen</i> richtig.“ „Befolgt 3 einfache Aufforderungen in der richtigen Reihenfolge.“ „Kann ein Gespräch führen.“
Sozialverhalten	<ul style="list-style-type: none"> • die soziale Interaktion mit Gleichaltrigen • soziale Kompetenzen sowie • die Beachtung sozialer Regeln 	„Spielt gemeinsam mit zwei Kindern.“ „Beurteilt das Verhalten anderer Kinder.“ „Räumt nach dem Spielen einiges weg, gegebenenfalls nach Aufforderung.“

Entwicklungsbereiche der 4-Jährigen	Die Skalen der Entwicklungsaufgaben erfassen folgende Kompetenzen:	Aufgabenbeispiele
Feinmotorik		
Grobmotorik		
Kognition	Folgende zentrale Aspekte des Denkens werden erfasst wie zum Beispiel: <ul style="list-style-type: none"> • Gedächtnisleistungen, • Problemlösefähigkeiten, • die Fähigkeit zum abstrakten Denken • oder das Verständnis von Mengen 	„Kann Reime aufsagen oder Liedtexte singen.“ „Kann eine gewürfelte Zahl auf dem Spielfeld richtig setzen.“ „Ordnet Tiere nach Merkmalen.“ „Versteht und gebraucht Mengenbegriffe von eins bis vier.“
Sprache und Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> • das Sprachverständnis, • grammatikalische Fähigkeiten sowie • kommunikative Kompetenzen 	„Findet Beispiele zu einem Begriff.“ „Benutzt Präpositionen.“ „Kann Erlebtes in logischer und zeitlicher Reihenfolge berichten.“

Sozialverhalten	<ul style="list-style-type: none"> • soziale Kompetenzen im sozialen Kontakt mit Gleichaltrigen, • die Fähigkeit zur Impulskontrolle, • die Beachtung sozialer Regeln, sowie • emotionale Kompetenzen und • soziale Kompetenzen 	<p>„Berücksichtigt Wünsche anderer Kinder.“ „Wartet, bis es an der Reihe ist.“ „Räumt nach dem Spielen einiges weg, gegebenenfalls nach Aufforderung.“ „Reagiert auf emotionale Äusserungen anderer Kinder angemessen.“ „Berücksichtigt Wünsche anderer Kinder.“</p>
------------------------	---	--

Entwicklungs-bereiche der 5-+6-Jährigen	Die Skalen der Entwicklungsaufgaben erfassen folgende Kompetenzen:	Aufgabenbeispiele
Feinmotorik		
Grobmotorik		
Sprache und Kommunik.		
Basis-kompetenzen Schriftsprache	Entwicklungsaufgaben zur Erfassung von Vorläuferfertigkeiten des Schriftspracherwerbs: <ul style="list-style-type: none"> • die phonologische Merkfähigkeit • die phonologische Bewusstheit im weiteren Sinn • die phonologische Bewusstheit im engeren Sinn 	<p>„Spricht viersilbige <i>Zauberwörter</i> nach.“ „Klatscht die Silben 4-silbriger Wörter“ „Kann Wörter vervollständigen, wenn ein Laut fehlt.“</p>
Basis-kompetenzen Mathematik	Entwicklungsaufgaben zur Erfassung von Vorläuferfertigkeiten für den Erwerb mathematischer Kompetenzen: <ul style="list-style-type: none"> • Pränumerische Vorläuferfertigkeiten • Numerische Vorläuferfertigkeiten 	<p>„Ordnet Mengen der Grösse nach.“ „Nennt Vorgänger- und Nachfolgerzahl im Zahlenraum bis 10.“</p>
Aufmerksamkeit und Konzentration	Die Aufgaben umfassen: <ul style="list-style-type: none"> • die Impulskontrolle, • Konzentrationsleistungen sowie • die Daueraufmerksamkeit 	<p>„Wartet, bis es an der Reihe ist.“ „Bleibt bei einer Tätigkeit, auch wenn es abgelenkt ist.“ „Hört Erklärungen der Erzieherin aufmerksam zu.“</p>
Soziale Kompetenz	Die Aufgaben überprüfen: <ul style="list-style-type: none"> • die Fähigkeit zur Emotionsregulation in der Interaktion mit anderen Kindern, • zur Bewältigung von Konflikten, • zur Beachtung sozialer Regeln und • zur Kooperation mit anderen Kindern 	<p>„Reagiert auf emotionale Äusserungen anderer Kinder angemessen.“ „Kann Streit und Konflikte friedlich lösen.“ „Möchte selbstverursachten Schaden wieder in Ordnung bringen.“ „Berücksichtigt Wünsche anderer Kinder.“</p>
Soziale Interaktion	Überprüft werden Kompetenzen des Kindes zur Aufnahme und Aufrechterhaltung sozialer Kontakte zu anderen Kindern. Es wird beurteilt inwieweit das Kind: <ul style="list-style-type: none"> • aktiv soziale Kontakte zu andern Kindern aufnimmt, • auf Kontaktangebote anderer Kinder eingeht, • eigene Wünsche und Bedürfnisse artikuliert und • sich in der Interaktion mit anderen Kindern selbst behauptet 	<p>„Traut sich, von sich aus andere Kinder anzusprechen.“ „Geht auf Spiel- und Kontaktangebote anderer Kinder ein.“ „Äussert eigene Wünsche, Bedürfnisse und Vorstellungen in der Gruppe.“ „Setzt sich gegenüber Grenzüberschreitungen zur Wehr.“</p>

Legende:

Schwarz	= in allen 3 Altersgruppen
Blau	= Entwicklungsbereiche bei 3-jährigen Kindern
Rot	= Entwicklungsbereiche bei 4-jährigen Kindern
Grün	= Entwicklungsbereiche bei 5- und 6-jährigen Kindern